

وزارت فرهنگ، تحقیقات و فناوری

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور
(آرشید چندر)

قرارداد شماره ۲۱۸۹۰۲ / ۱۳۰۶ / تاریخ ۸۱ / ۱۱ / ۱۹

فرمت فشرده مارک ۲۱ اطلاعات طبقه بندی

ویرایش اول

چند اول

سپید مهر داد فاسمی

گزارش مرحله سوم

۱۳۸۳

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور
(آرشیو چیدر)

قرارداد شماره ۱۷۰۶/۲۱۸۹۰۲ تاریخ ۸۱/۱۱/۱۹

۱۳

فرمت فشرده مارک ۲۱

اطلاعات طبقه بندی

ویرایش اول

جلد اول

سید مهرداد قاسمی

گزارش مرحله سوم

۱۳۸۳

الله أكبر
الله أكبر

فهرست مندرجات

۱.....	مقدمه‌ای عمومی بر فرمت فشرده مارک ۲۱.....
۸.....	تغییرات فرمت‌ها.....
۸.....	مقدمه.....
۸.....	تغییرات فرم‌های کتابشناختی.....
۹.....	تغییرات فرمت‌های منابع و مأخذ.....
۹.....	تغییرات فرمت‌های موجودی‌ها.....
۱۰.....	تغییرات فرمت‌های دسته‌بندی.....
۱۰.....	تغییرات فرمت‌های اطلاعات جمعی.....
۱۱.....	مقدمه.....
۱۱.....	انواع رکوردهای طبقه‌بندی.....
۱۱.....	انواع شماره‌ها.....
۱۲.....	کاربرد شماره طبقه‌بندی در رکوردهای کتابشناختی و منابع و مأخذ.....
۱۳.....	فیلدهای داده‌های طبقه‌بندی موردنیاز.....
۱۳.....	نشانه‌های قراردادی گرافیکی.....
۱۴.....	سازمان‌دهی نسخه الکترونیکی یک فرمت فشرده.....
۱۵.....	لیدر و راهنما.....
۱۵.....	لیدر.....
۱۷.....	راهنما.....
۱۸.....	فیلدهای کنترل (۰۰۱-۰۰۸).....
۱۸.....	۰۰۱ - شماره کنترل (تکرارناپذیر).....
۱۸.....	۰۰۳ - تعیین‌کننده شماره کنترل (تکرارناپذیر).....
۱۹.....	۰۰۵ - تاریخ و زمان آخرین جابجایی (تکرارناپذیر).....
۱۹.....	۰۰۸ - عناصر داده‌هایی با طول ثابت (تکرارناپذیر).....
۲۲.....	فیلدهای شماره کد (۰۸X-۰۱X).....
۲۲.....	۰۱۰ - شماره کنترل کتابخانه کنگره (تکرارناپذیر).....
۲۳.....	۰۱۶ - شماره کنترل سازمان کتابشناختی ملی (تکرارپذیر).....
۲۳.....	۰۳۵ - شماره کنترل سیستم (تکرارپذیر).....
۲۴.....	۰۴۰ - منبع رکورد (تکرارناپذیر).....
۲۵.....	۰۴۲ - کد تأیید (تکرارناپذیر).....
۲۵.....	۰۶۶ - ارائه مجموعه‌های کاراکتری (تکرارناپذیر).....
۲۶.....	۰۸۴ - شیوه طبقه‌بندی و ویرایش (تکرارناپذیر).....
۲۸.....	فیلدهای واژه و شماره طبقه‌بندی (۱۵X).....
۲۸.....	۱۵۳ - شماره طبقه‌بندی (تکرارناپذیر).....
۳۰.....	۱۵۴ - واژه ضمیمه توضیحی کلی (تکرارناپذیر).....
۳۲.....	منابع و ردیابی‌ها - - اطلاعات کلی.....
۳۲.....	مقدمه.....
۳۳.....	فیلدهای ردیابی.....

۳۳	فیلدهای یادداشت منبع
۳۳	فیلدهای منبع پیوندی ساده
۳۴	سابفیلد \$i - عبارت ساختاری منبع
۳۴	سابفیلد \$t - عنوان
۳۴	سابفیلد \$W - سابفیلد کنترل
۳۷	فیلدهای منبع پیوندی پیچیده
۳۹	فیلدهای منابع رجوعی پیچیده (۲XX)
۳۹	۲۵۳ - منبع رجوعی پیچیده (تکرارپذیر)
۴۱	فیلدهای منابع رجوعی پیچیده (۳XX)
۴۱	۳۵۳ - منبع رجوعی مجدد پیچیده (تکرارپذیر)
۴۳	فیلدهای ردیابی شماره غیرمعتبر (۴XX)
۴۳	۴۵۳ - ردیابی شماره غیرمعتبر (تکرارپذیر)
۴۶	فیلدهای ردیابی شماره معتبر (۵XX)
۴۶	۵۵۳ - ردیابی شماره معتبر (تکرارپذیر)
۴۹	فیلدهای یادداشت (۶۸X)
۴۹	۶۸۰ - یادداشت دامنه (تکرارپذیر)
۵۰	۶۸۱ - یادداشت ردیابی نمونه طبقه‌بندی (تکرارپذیر)
۵۱	۶۸۲ - یادداشت نحوه استفاده (تکرارپذیر)
۵۲	۶۸۴ - یادداشت نحوه استفاده ثانویه (تکرارپذیر)
۵۳	۶۸۵ - یادداشت تاریخچه (تکرارپذیر)
۵۵	۶۸۶ - یادداشت رابطه با منبع (تکرارپذیر)
۵۷	فیلدهای واژه ضمیمه (۷۰X-۷۵X)
۵۸	۷۰۰ - واژه ضمیمه - - نام شخصی (تکرارپذیر)
۶۰	۷۱۰ - واژه ضمیمه - - نام گروهی (تکرارپذیر)
۶۱	۷۱۱ - واژه ضمیمه - - نام گردهمایی (تکرارپذیر)
۶۳	۷۲۰ - واژه ضمیمه - - نام کنترل نشده (تکرارپذیر)
۶۴	۷۳۰ - شناسه افزوده - - عنوان هماهنگ (تکرارپذیر)
۶۶	۷۴۸ - واژه ضمیمه - - زمانبندی (تکرارپذیر)
۶۷	۷۵۰ - واژه ضمیمه - - ناحیه‌ای (تکرارپذیر)
۶۹	۷۵۱ - واژه ضمیمه - - نام جغرافیایی (تکرارپذیر)
۷۰	۷۵۳ - واژه ضمیمه - - کنترل نشده (تکرارپذیر)
۷۱	۷۵۴ - واژه ضمیمه - - واژه‌های ناحیه‌ای چندوجهی (تکرارپذیر)
۷۳	فیلدهای ساختن شماره (۷۶X)
۷۳	۷۶۱ - دستورالعمل‌های شبه تقسیمی یا اضافی (تکرارپذیر)
۷۵	۷۶۲ - شناسایی جدول (تکرارپذیر)
۷۵	۷۶۳ - شناسه تنظیم فرعی داخلی یا افزودن جدول (تکرارپذیر)
۷۸	۷۶۴ - شناسایی اصول (تکرارپذیر)
۷۸	۷۶۵ - اجزای شماره ترکیبی (تکرارپذیر)

- ۷۶۸ - دستورالعمل‌های ترتیب اولویت و روش (تکرارپذیر) ۸۰
- مکان‌یابی و گرافیک‌های جانشین (۸xx) ۸۲
- ۸۵۶ - دسترسی و مکان‌یابی الکترونیکی (تکرارپذیر) ۸۲
- ۸۸۰ - نمادهای گرافیکی جانشین (تکرارپذیر) ۸۵
- ساب‌فیلدهای کنترل ۸۷
- ۰\$ - شماره کنترل رکورد ۸۷
- ۵\$ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد ۸۸
- ۶\$ - اتصال ۸۸
- ۸\$ - اتصال فیلد و شماره تسلسل ۹۰
- رکوردهای چندالفبایی ۹۲
- مدل‌های رکورد چند الفبایی ۹۲
- قوانین مثال ۹۳
- مدل A : زبان اصلی و ترانویسی ۹۳
- مدل B - رکوردهای چند الفبایی ساده ۹۳
- مثال‌های رکوردهای سطح کامل مارک ۲۱ ۹۴
- رکورد سطح کامل - - شیوه LCC، طبقه HE (نقل و انتقال آب) ۹۵
- رکورد سطح کامل - - جدول LCC، طبقه P-PZ (ادبیات) (جدول ۱) ۹۷
- رکورد سطح کامل - - جدول LCC، طبقه P-PZ (ادبیات) (جدول ۲۳) ۱۰۰
- سطح کامل رکورد - شیوه DDC، طبقه ۰۰۳ ۱۰۲
- رکورد سطح کامل - جدول DDC ۰۶ ۱۰۵
- رکورد واژه ضمیمه ۱۰۶
- رکورد سطح کامل - شیوه UDC، طبقه ۷۹ ۱۰۷
- منابع کدهای سازمان‌ها ۱۰۹

مقدمه‌ای عمومی بر فرمت فشرده مارک ۲۱

مقدمه کلی

فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ سالی یکبار (معمولاً از ماه اکتبر) بطور رسمی به صورت **online** چاپ می‌شود. تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید معمولاً به صورت خطوط تیره روشن قرمز رنگ از چاپ قبلی مشخص می‌شود.

فرمت‌های مارک ۲۱ بطور گسترده‌ای از استانداردها برای معرفی ارائه و تعویض **authority**، کتابشناختی، طبقه‌بندی، اطلاعات جامعه و داده‌های موجودی به صورتی که برای ماشین قابل خواندن باشد، استفاده می‌کنند. این موارد تشکیل خانواده‌ای را می‌دهد که شامل پنج بخش هماهنگ و مربوط به هم می‌باشد: فرمت مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به **authority**، فرمت دیگری برای داده‌های مربوط به کتابشناختی، فرمت سوم برای داده‌های طبقه‌بندی، فرمتی هم برای اطلاعات جامعه، و بالاخره فرمتی برای داده موجودی‌ها. هریک از این فرمت‌های مارک بطور جداگانه چاپ می‌شود تا توصیفات دقیق و جزئی در هر فیلد فراهم کند. همچنین راهبردهایی برای بکارگیری اسم‌های تعریف شده در متن (با مثال) و تشخیص قوائد مورد استفاده ارائه می‌شود تا ثبات داده‌های ورودی را تضمین کند. فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ در یک مجله، امکان دسترسی سریع به تعریف‌های ارائه شده در متن هریک از فرمت‌های مارک را فراهم می‌کند. همچنین مارک ۲۱ توصیف فشرده‌ای از هر فیلد اعم از موقعیت و جای هر کاراکتر در فیلدهای عناصر داده‌های با طول ثابت، و شاخص‌ها و نشانه‌های تعریف شده در فیلد داده‌های متغیر فراهم می‌کند. توصیفات کدهای زیرفیلدی و ارزش‌های کد دار شده تنها موقعی ارائه می‌شوند که نام آنها بطور مناسب تعریف نشده باشد.

اجزای رکورد بر اساس مارک ۲۱

آن دسته از ویژگی‌های فرمت مارک، که در همه فرمت‌ها مشترک است، در این مقدمه کلی مورد توصیف قرار گرفته‌اند ولی اطلاعاتی که فقط مخصوص به یک نوع رکورد معین باشد، در مقدمه‌ای که مربوط به آن فرمت است ارائه می‌شوند.

رکورد مارک از سه جزء تشکیل می‌شود: ساختار رکورد، تعاریف محتوا و محتوای داده‌های رکورد. "ساختار رکورد" در حقیقت اجرای "استاندارد ملی آمریکا برای معاونت اطلاعات" و اجرای **ISO** معادل آن می‌باشد. (ISO ۲۷۰۹)

"تعاریف محتوا" شامل شماره فیلدها، کدها و قواعدی می‌باشد که آشکارا به این دلیل بنا شده‌اند تا داده‌های درون رکورد را مشخص و توصیف، و همچنین بکارگیری داده‌های تعریف شده در هر فرمت مارک را تضمین کنند بطوری که کاربر بتواند به راحتی با داده‌ها کار کند.

محتوای عناصر داده‌ها که رکورد مارک را در برمی‌گیرد، معمولاً بوسیله استانداردهایی خارج از فرمت‌های مارک تعریف می‌شود؛ این استانداردها عبارتند از: "استاندارد بین‌المللی برای توصیف کتابشناختی"، "قوانین فهرست‌بندی آنگلو - آمریکن"، "عنوان‌های موضوعی کتابخانه کنگره"، "سطح خلاصه گزارش‌های موجودی"، "استانداردهای ملی آمریکا برای گزارش موجودی نشریات ادواری"، "طبقه‌بندی کتابخانه کنگره"، یا دیگر آیین‌نامه‌های مورد استفاده توسط سازمانی که رکوردی را به وجود می‌آورند.

محتوای عناصر ویژه اطلاعات کدبندی‌شده (مانند: **leader**، فیلدهای ۰۰۷ و ۰۰۸) در خود فرمت‌های مارک تعریف شده‌اند.

فیلد لیدر

لیدر شامل داده‌هایی است که برای پردازش رکورد مورد نیاز است. این داده‌ها شامل اعداد یا ارزش‌های کدگذاری شده است که بوسیله موقعیت نسبی یک کاراکتر تعریف می‌شوند. لیدر دارای ۲۴ کاراکتر با طول ثابت است و اولین فیلد در رکوردهای مارک محسوب می‌شود.

فیلد راهنما

این بخش شامل تعدادی مدخل مانند شماره فیلد، طول و محل شروع هر یک از فیلدهای متغیر درون رکورد می‌باشد. هر مدخل از ۱۲ کاراکتر تشکیل شده است. در ابتدای مدخل‌های مربوط به فیلدهای کنترل متغیر ظاهر می‌شوند و به دنبال آن‌ها شماره فیلدها به صورت افزایش منظم عددی قرار می‌گیرند. سپس مدخل‌های فیلدهای داده‌های متغیر که بر اساس اولین کاراکتر شماره فیلد بطور صعودی منظم شده‌اند، به دنبال آن‌ها قرار می‌گیرند. ترتیب ذخیره‌شده فیلدهای داده‌های متغیر در یک رکورد، لزوماً با ترتیب مدخل‌های فهرست مندرجات برابر نیست. شماره فیلدهای تکراری فقط بوسیله محل فیلدهای مربوطه درون رکورد مشخص می‌شوند. فهرست مندرجات با فیلد کاراکتر پایان‌دهنده به اتمام می‌رسد. (**1E hex ASCII**)

فیلدهای متغیر

داده‌ها در رکورد مارک ۲۱ در "فیلدهای متغیر" مرتب شده هر یک بوسیله یک شماره فیلد سه کاراکتری عددی مشخص می‌شوند. این شماره فیلد در مدخل فهرست مندرجات آن فیلد ذخیر می‌شود. هر فیلد به یک کاراکتر پایان‌دهنده ختم می‌شود. رکورد مارک با یک رکورد پایان‌دهنده به اتمام می‌رسد. (**ASCII 1D hex**) دو نوع فیلد متغیر وجود دارد:

فیلدهای کنترل متغیر

فیلدهای دارای شماره ۰۰X. فیلدهای کنترل متغیر از نظر ساختاری با فیلدهای داده‌های متغیر متفاوتند. این فیلدها نه دارای موقعیت‌های شاخص و نشانه، و نه دارای کدهای زیرفیلدی هستند. آنها ممکن است یا دارای یک داده منفرد یا یک سری داده با طول ثابت باشند که بوسیله موقعیت نسبی کاراکتر مشخص می‌شوند.

فیلدهای داده متغیر

فیلدهای دارای شماره ۰۱X تا ۸XX.

در میان فیلدهای داده متغیر، در نوع تعریف محتوای زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

موقعیت‌های شاخص یا نشانه

موقعیت‌های دو کاراکتر اول که در ابتدای فیلد داده‌های متغیر قرار می‌گیرد شامل ارزش‌هایی است که داده درون آن فیلد را تفسیر یا تکمیل می‌کند. ارزشهای شاخص بطور مستقل تفسیر می‌شوند، یعنی این که معنی به آن دو شاخصی که کنار هم قرار گرفته‌اند، نسبت داده نمی‌شود. ارزشهای شاخص ممکن است به صورت کاراکترهای عددی یا حروف کوچک الفبایی باشد. جای خالی که در این نوشتار به صورت علامت واحد پوند (#) نشان داده می‌شود، برای موقعیت شاخص تعریف نشده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در یک موقعیت شاخص تعریف نشده، جای خالی ممکن است نشان‌دهنده یک معنی خاص باشد یا ممکن است به این معنی باشد که برای آن اطلاعاتی فراهم نشده است.

کدهای زیرفیلد

دو کاراکتری که در ابتدای هر داده درون یک فیلد قرار می‌گیرند، احتیاج به کار متفاوتی دارند. که زیرفیلد شامل مرزی است که در این نوشتار به صورت علامت (\$) ارائه شده و بوسیله عنصری که داده را مشخص می‌کند دنبال می‌شود. عناصر تعیین‌کننده داده‌ها، کاراکترهای عددی یا الفبایی (با حروف کوچک) هستند. کدهای زیرفیلد برای هر فیلد بطور مستقل تعریف می‌شوند اما هر جایی که ممکن باشد، معانی هم سطح و موازی حفظ می‌شوند. کدهای زیرفیلد برای مقاصد شناسایی تعریف می‌شوند. ترتیب زیرفیلدها بطور کلی بوسیله استانداردهای محتوای داده‌ها (مانند قوانین فهرست‌بندی) مشخص می‌شود.

رکوردهای چند نسخه‌ای

رکورد مارک ۲۱ ممکن است دارای چندین نسخه یا رونوشت باشد. ولی یک نسخه به عنوان "محتوای داده" آن رکورد در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر دیگر نسخه‌ها هم برای این کار مورد استفاده قرار گیرند. (ترجمه: ASCII) برای عناصر ساختار رکورد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عناصر با بیشترین داده‌های کددار شده همچنین در محدوده کاراکترهای ASCII مشخص می‌شوند. مدل‌های گرافیکی برای داده‌های چند نسخه‌ای در بخش‌های "رکوردهای چند نسخه‌ای" توصیف می‌شوند. این رکوردها در انتهای هر فرمت قرار می‌گیرند.

قابلیت تکرار فیلدها و زیرفیلدها

از نظر تئوری همه فیلدها و زیرفیلدها ممکن است تکرار شوند، اما داده‌ها ذاتاً جلو تکرار را می‌گیرند. بعنوان مثال: رکورد ممکن است فقط دارای یک فیلد ۱xx باشد؛ یا فیلد کتابشناختی ۱۰۰ ممکن است فقط دارای یک زیرفیلد \$c (عنوان و دیگر کلماتی که همراه نام هستند) باشد. قابلیت یا عدم قابلیت تکرار فیلد و زیرفیلد بوسیله (تکرارپذیر) یا (تکرارناپذیر) که به دنبال هر فیلد یا زیرفیلد می‌آید در فرمت مارک ۲۱ نشان داده می‌شود.

کاراکتر بالقوه و ارزش‌های مربوطه

کاراکتر بالقوه (ASCII 7C hex) که در این نوشتار به صورت یک خط عمودی (|) نشان داده می‌شود. ممکن است موقعی در رکورد مورد استفاده قرار گیرد که کدی به آن اختصاص داده شود ولی پدیدآورنده رکورد این کاراکتر را پر نکند. این کاراکتر بالقوه ممکن است در موقعیت کاراکترهای لیدر، شماره فیلدها، شاخص‌ها یا کدهای زیرفیلد مورد استفاده قرار نگیرد. همچنین استفاده از کاراکتر بالقوه در اسناد مربوط به پایگاه داده‌های ملی ممکن است وابسته به نیازهای سطح ملی مشخص شده برای هر داده باشد.

کد U (به معنی ناشناخته یا نامشخص)، هنگامی که این کد تعریف می‌شود، نشان می‌دهد که پدیدآورنده رکورد سعی در فراهم کردن کدی دارد ولی قادر نبوده آن را بطور مناسب تعیین کند.

کد N (غیرقابل اجرا)، هنگامی که این کد تعریف می‌شود، نشان می‌دهد که ویژگی تعریف شده بوسیله موقعیتی برای آن نوع مورد یا رکورد بخصوص غیرقابل اجراست.

مقادیر ثابت نمایشی

مقدار ثابت عبارت است از اصطلاح، عبارت و / یا فضا یا علامت قراردادی که ممکن است بوسیله سیستم توسعه یابد. بدین ترتیب داده‌ها به صورت بصری نمایش داده می‌شوند تا برای کاربر معنی‌دارتر باشند. متن نمایشی درون رکورد قرار ندارد بلکه براساس شماره فیلدها، شاخص‌ها، کدهای زیرفیلد یا ارزش‌های کددار شده، علامتی برای آن تعیین می‌شود. مقادیر و

مثال‌های نمایشی پیشنهاد شده در هر فرمت مارک ۲۱ فراهم می‌شود. نمایش و استفاده از این مقادیر ثابت بوسیله هر سیستم یا سازمان تعیین می‌شود.

مسئولیت (ضمانت، جوابگویی) محتوای رکورد

بطور کلی، مسئولیت محتوای داده‌ها، تعاریف اسامی و رونویسی داده‌ها در فرمت مارک ۲۱ ممکن است بوسیله آزمایش‌های فیلدهای نشان داده شده در "گروه‌های مسئول" تعیین شود. (در قسمت بعد درباره "گروه‌های مسئول" صحبت خواهد شد.) اما محتوای داده عناصر اطلاعاتی معین محدود می‌شود وقتی که آن عنصر، یک عنصر اطلاعاتی "نسبت داده شده به عامل" یا "مؤلف - عامل" باشد.

گروه‌های مسئول

در رکوردهای اصلاح نشده، سازمانی که به عنوان منبع اصلی فهرست‌بندی در ۰۰۸/۳۹ و یا در ۰۴۰ Sc (عامل پدیدآورنده) مشخص شده، مسئول محتوای رکورد می‌باشد. سازمان‌های مشخص شده به عنوان عامل پدیدآورنده در ضمیمه ۰۴۰ مسئول اسم‌ها و رونویسی داده‌های محتوا می‌باشند.

در رکوردهای اصلاح شده، سازمان‌های مشخص شده در زمینه ۰۴۰ Sa (عامل اصلی فهرست‌بندی) و ۰۴۰ Sd (عامل اصلاح‌کننده) مجموعاً مسئول محتوای داده‌های رکورد می‌باشند. سازمان‌های مشخص شده به عنوان عوامل نوشتن یا اصلاح در فیلد ۰۴۰ Sc و ۰۴۰ Sd مجموعاً مسئول اسامی و رونویسی داده‌های محتوا هستند.

عناصر داده‌های Agency - Assigned

عنصر داده Agency - Assigned عنصری است که محتوای آن بوسیله عامل اسمی تعیین می‌شود و مسئولیت برعهده آن عامل است. به عنوان مثال، می‌توان از فیلد ۲۲۲ (عنوان کلیدی) نام برد که تحت مسئولیت ISSN قرار دارد. در حالیکه معمولاً این عنصر توسط عامل اسمی پر می‌شود، آن داده ممکن است توسط سازمان دیگری رونویسی شود.

عناصر داده‌های لیست کنترل شده

عناصر داده‌های معین شامل داده‌هایی از لیست‌های کنترل شده است که توسط عوامل اصلی نگهداری می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان "لیست کد مارک برای حوزه‌های گرافیکی" در فیلد ۰۴۳ (کد حوزه گرافیکی) از فرمت کتابشناختی را ذکر کرد.

این عناصر در سطوح فیلد و زیرفیلد مارک ۲۱ نشان داده می‌شوند و فقط ارزش‌های موجود در لیست‌های **designated** ممکن است استفاده شوند. اگر تغییر یا اضافه کردن چیزی برای لیست مطلوب باشد، عامل نگهداری لیست باید مورد مشورت قرار گیرد.

تعیین کننده‌های مهجور محتوا

این نوشتار شامل تعیین کننده‌های مهجور محتوا نمی‌باشد. لیستی از سایت‌های مربوطه تحت لیست‌های فیلد مارک به آدرس www.loc.gov/marc/ موجود است. تعیین کننده مهجور محتوا در رکوردهای جدید مرود استفاده قرار نمی‌گیرد. این موارد در رکوردهایی وجود دارند که قبل از زمان مهجور شدن بوجود آمده‌اند.

مقررات چاپی

در سراسر این نوشتار، مقررات چاپی زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

• - علامت ۰ نشان‌دهنده رقم صفر در شماره فیلدها، در نقل قوهای با کاراکترهای موقعیت ثابت، و در موقعیت‌های شاخص می‌باشد. این کاراکتر از حرف O بزرگ که در مثال‌ها و متن‌ها بکار می‌رود، متمایز است.

- این علامت گرافیکی برای نشان دادن جای خالی در فیلدهای کددار شده (hex۲۰) به کار می‌رود؛ همچنین در موقعیت‌های بخصوص، جایی که وجود کاراکتر خالی ممکن است مبهم باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

\$ - این علامت گرافیکی برای بخش مرزی (ASCII ۱ F hex) کد زیرفیلد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، درون متن به کدهای زیرفیلد به صورت زیر فیلد Sa اشاره می‌شود.

/ - موقعیت‌های کاراکترهای مخصوص در عناصر داده‌های با طول ثابت، با علامت slash و عدد موقعیت کاراکتر بیان می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان مواردی را نام برد که در لیدر، فهرست مندرجات و فیلد ۰۰۸ وجود دارند، مانند: ۰۶/لیدر

۱- عدد یک نشان‌دهنده یک رقم است. (hex۳۱). این کاراکتر باید از حرف کوچک الفبای رومی I (آل) و حرف بزرگ I (آی) در مثال‌ها و متن متمایز باشد.

| - این علامت fill character را نشان می‌دهد. (hex vc)

علائم اختصاری و ابتکارات

علائم اختصاری و ابتکاری چه در فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ استفاده می‌شود، بطور مختصر در اینجا تعریف شده‌اند. برای توضیح دقیق‌تر می‌توان به مدارک مربوطه به نام "ویژگی‌های مارک ۲۱ برای ساختار رکورد، character set، و وسایل تعویض" و / یا یکی از پنج چاپ فرمت‌های ارتباطی مارک ۲۱ مراجعه کرد.

- AACR۲ - قوانین طبقه‌بندی آنگلو-آمریکن؛ و AACR۲ برای طبقه‌بندی دستی.
- ANSI - سازمان استاندارد ملی آمریکا
- DDC - طبقه‌بندی ده‌دهی دیویی

- ISBD - توصیف کتابشناختی استاندارد بین‌المللی
- ISBN - شماره استاندارد بین‌المللی کتاب تشکیل شده بر اساس شماره‌گذاری کتاب (ANSI/NISO z ۳۹.۲۱)
- ISO - سازمان بین‌المللی استاندارد سازی
- ISRC - کد رکورد استاندارد بین‌المللی
- ISSN - شماره سریال استاندارد بین‌المللی تشکیل شده بر اساس شماره‌گذاری سریال بین‌المللی (ANSI / NISO z ۳۹.۹)
- LCC - طبقه‌بندی کتابخانه کنگره
- LCSH - عنوان‌های موضوعی کتابخانه کنگره
- MeSH - عنوان‌های موضوعی پزشکی
- NISO - سازمان استانداردهای اطلاعات ملی
- NR - تکرارناپذیر
- R - تکرارپذیر
- STRN - شماره گزارش استاندارد تکنیکی، ابداع و فرمت (ANSI / NISO z ۳۹.۲۳)

نگهداری اسناد

فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ توسط اداره استانداردهای MARC و توسعه شبکه تهیه می‌شود. هرگونه سؤال در رابطه با محتوای این سند را مستقیماً به کتابخانه کنگره، توسعه شبکه و اداره استانداردهای مارک ارسال کنید. آدرس پستی عبارت است از: **Independence ۱۰۱ Ave., S.E., Washington, DC ۲۰۵۴ - ۴۴۰۲ (FAX + ۱-۲۰۲-۷۰۷-۰۱۱۵).**

یا می‌توانید با آدرس اینترنتی زیر تماس بگیرید: ndmso@loc.gov

تغییرات فرمت‌ها

مقدمه

این سند شامل فهرستی از تغییراتی است که به روی ویرایش سال ۲۰۰۲ کتاب فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ که با ویرایش سال ۲۰۰۳ ادغام شده، صورت گرفته است. همه این تغییرات در چاپ و نسخه‌های اینترنتی ۲۰۰۳ آن نیز لحاظ خواهد شد لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این تغییرات با اداره استانداردهای مارک و توسعه شبکه، به آدرس اینترنتی ndmso@Loc.gov تماس بگیرید.

تغییرات فرم‌های کتابشناختی

اطلاعاتی جهت مترجمین و کاربران دیگر

مواردی که با رنگ قرمز، در فرمت **on-line** مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که پس از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانیده شده‌اند.

- موارد لحاظ شده در فهرست جدید
- ضمیمه
 - ضمیمه I: منابع کدهای سازمانی
 - فیلدها
 - ۳۶۵ - نرخ تجاری
 - ۳۶۶ - اطلاعات قابل دسترس تجاری
 - کدهای ساب‌فیلدها
 - \$i - نشان دادن متن در ۵۳۸ (یادداشت جزئیات سیستم)
 - \$q - شماره و صفحه نخست در ۷۷۳ (شناسه عامل میزبان)
 - \$q - فرمت تصاویر دیجیتالی در ۳۵۲ (نمایش گرافیک دیجیتالی)
 - \$u - شناسه منابع یکسان در ۵۳۸ (یادداشت جزئیات سیستم)
 - \$۲ - منبع در ۰۲۲ (شماره سریال استاندارد بین‌المللی)
 - \$۳ - داده‌های مشخص در ۵۳۸ (یادداشت جزئیات سیستم)
- موارد لحاظ شده در فهرست قدیمی
 - موقعیت کاراکترها
 - CR ۰۰۶/۰۳ (مرکز ISSN)

○ CR ۰۰۸/۲۰ (مرکز ISSN)

• تغییر نام‌های موارد موجود در فهرست

• کدهای ساب‌فیلدها

○ Sa - در ۰۴۴ (کد کشور محل انتشار / محل تولید محصول) : کد کشوری

مارک

○ Sc - در ۰۴۴ (کد کشور محل انتشار / محل تولید محصول) : کد کشوری

ISO

○ \$۲ - در ۰۷۲ (کد طبقه‌بندی موضوع) : منبع

• ارزش شاخص

○ دومین شاخص (منبع کد) در ۰۷۲ : منبع مشخص شده در ساب‌فیلدهای

\$۲

تغییرات فرمت‌های منابع و مآخذ

مواردی که با رنگ قرمز در فرمت **on-loine** مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که پس از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانیده شده‌اند.

موارد لحاظ شده در فهرست جدید

• فیلد

○ فیلد ۰۲۴ - شناسه‌های استاندارد دیگر

• ضمیمه

○ ضمیمه G : منابع کدهای سازمانی

تغییرات فرمت‌های موجودی‌ها

مواردی که با رنگ قرمز در فرمت **on-line** مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، بروی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

موارد لحاظ شده در فهرست جدید

• فیلد

○ فیلد ۵۳۸ - یادداشت جزئیات سیستم

• ضمیمه

○ ضمیمه G : منابع کدهای ساختمانی

تغییرات فرمت‌های دسته‌بندی

مواردی که با رنگ قرمز، در فرمت **on-line** مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ بروی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانیده شده‌اند.

موارد لحاظ شده در فهرست جدید

- کد ساب فیلد

- ۰ - رکورد کنترل ارقام در ۷۴۸ (ضمیمه واژگان - ترتیب زمانبندی)

- ضمیمه

- ضمیمه F: منابع کدهای سازمانی

تغییرات فرمت‌های اطلاعات جمعی

مواردی که با رنگ قرمز در فرمت **on-line** مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ بروی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانیده شده‌اند.

- موارد لحاظ شده در فهرست جدید

- ضمیمه

- ضمیمه G: منابع کدهای سازمانی

- تغییر نام موارد موجود در فهرست

- کد ساب فیلد

- Sa در ۲۴۷ (عنوان قبلی یا تغییرات عنوان): عنوان

مقدمه

فرمت مارک ۲۱ برای داده‌های مربوط به طبقه‌بندی، حاوی اطلاعاتی درباره شماره‌های طبقه‌بندی و زیرنویس‌های مربوط به آنها که مطابق با شیوه طبقه‌بندی معتبر و ویژه‌ای، تنظیم و ایجاد شده‌اند، باشد.

انواع رکوردهای طبقه‌بندی

رکوردهای طبقه‌بندی مارک را می‌توان با کد W (داده‌های طبقه‌بندی) در لیدر/۰۶ (نوع رکورد)، از سایر رکوردهای دیگر، تشخیص داد. فرمت مارک ۲۱ برای داده‌های طبقه‌بندی، بیشتر سه نوع رکورد داده‌های طبقه‌بندی را در ۰۰۸/۰۶ (نوع رکورد)، مشخص می‌کند:

رکورد جدول زمانی

رکوردی که در آن شماره طبقه‌بندی یا شماره دوره موجود در فیلد ۱۵۳، ساب‌فیلد \$a (شماره طبقه‌بندی) از یک جدول زمانی گرفته شده است.

رکورد جدول

رکوردی که در آن شماره مبنای شماره طبقه‌بندی یا شماره دوره موجود در فیلد ۱۵۳، از یک جدول گرفته شده است.

رکورد واژه ضمیمه

رکوردی که در آن، فیلد ۱۵۴ (واژه ضمیمه توضیحی کلی) شامل یک واژه ضمیمه می‌شود که یک واژه توضیحی نمایانگر یک مفهوم است و نمی‌تواند با یک شماره طبقه‌بندی مرتبط باشد. رکوردی که فقط واژه ضمیمه است، باید حاوی متن توضیحی موجود در فیلد ۷۵۳ (واژه ضمیمه - - کنترل نشده) نیز باشد.

انواع شماره‌ها

رکورد طبقه‌بندی مارک، یک رکورد منابع و مأخذ برای شماره‌های طبقه‌بندی و زیرنویس موجود در فیلد ۱۵۳ (شماره طبقه‌بندی) است. شماره‌های طبقه‌بندی همراه با زیرنویس، می‌توانند در فیلدهای ۴۵۳ (ردیابی شماره غیرمعتبر) و ۵۵۳ (ردیابی شماره معتبر) وجود داشته باشند. رکوردهایی که فقط واژه ضمیمه هستند، به ازای یک شماره طبقه‌بندی و زیرنویس موجود فیلد ۱۵۳، شامل یک واژه ضمیمه در فیلد ۱۵۴ (واژه ضمیمه توضیحی کلی

(، می‌شوند. سه نوع شماره طبقه‌بندی در فرمت طبقه‌بندی تعریف و در ۰۰۸/۰۷ (نوع شماره طبقه‌بندی) مشخص گردیده است:

شماره تکی

یک شماره طبقه‌بندی تکی، شماره طبقه‌بندی موجود در ساب‌فیلد \$a\$ (شماره تکی یا شماره آغاز یک دوره) در رکورد است.

شماره دوره تعیین شده

شماره دوره تعریف شده‌ای است که دامنه‌ای از اعداد طبقه‌بندی همراه با یک شماره آغاز دوره، که در ساب‌فیلد \$a\$ و یک شماره پایان دوره، که در ساب‌فیلد \$c\$ (شماره پایان دوره) موجود است، را شامل می‌شود. شماره‌هایی که بین شماره‌های آغاز و پایان دوره قرار می‌گیرند، با یک جدول یا ترتیب جداگانه، مشخص می‌شوند.

شماره دوره خلاصه

یک شماره دوره خلاصه، نیز دامنه‌ای از اعداد طبقه‌بندی با یک شماره آغاز و یک شماره پایان است. زیرنویس موجود در ساب‌فیلد \$j\$ (زیرنویس)، عنوانی را که توسط دوره موجود در ساب‌فیلد \$a\$ و \$c\$، نشان داده می‌شود، خلاصه می‌کند. شماره دوره خلاصه، با یک جدول یا ترتیب جداگانه تعریف نمی‌شود؛ در عوض شماره‌هایی که در دوره، پایین می‌آیند، معمولاً به طور جداگانه با رکوردهای خودشان، تعریف می‌شوند.

کاربرد شماره طبقه‌بندی در رکوردهای کتابشناختی و منابع و مأخذ

رکوردهای کتابشناختی مارک می‌توانند شامل شماره‌های طبقه‌بندی موجود در فیلدهای ۰۵۰-۰۹۸، باشد. رکوردهای منابع و مأخذ مارک می‌توانند شامل شماره طبقه‌بندی‌های موجود در فیلد ۰۵۳ (شماره طبقه‌بندی LC)، ۰۸۳ (شماره طبقه‌بندی اعشاری دیویی) و ... باشند. شماره‌های طبقه‌بندی می‌توانند معتبر، غیرمعتبر یا در مورد یک دوره، نسبتاً معتبر باشند. یک شماره طبقه‌بندی معتبر می‌تواند به وسیله خودش یا همراه با حروف یا اعداد دیگر، برای رکوردهای کتابشناختی یا منابع و مأخذ، قابل استفاده گردد. علاوه بر یک شماره‌ای که با استفاده صحیح از یک جدول، ترتیب فرعی یا ساختارهای دیگر، برای یک طبقه‌بندی یا دوره‌ای که برای استفاده در رکوردهای منابع و مأخذ و یا کتابشناختی معتبر شناخته شده، ایجاد می‌شود، یک رکورد طبقه‌بندی می‌تواند برای ارقام ترکیبی یا ارقام مربوط به دوره‌ها، ساخته شود یا نشود.

یک شماره دوره نسبتاً معتبر طبقه‌بندی، شماره‌ای است که در آن تنها شماره آغاز و پایان یک دوره معتبر است فقط جزء معتبر می‌تواند برای رکوردهای کتابشناختی یا منابع و مآخذ مورد استفاده قرار گیرد. یک شماره غیرمعتبر، نمی‌تواند در یک رکورد کتابشناختی یا منابع و مآخذ استفاده شود. با این وجود، یک رکورد طبقه‌بندی می‌تواند برای یک شماره غیرمعتبر در مواردی که اطلاعات مرجع نمی‌تواند با یک فیلد ردیابی ساده ۴۵۳، به دلیل یادداشت مرجع مفصلی که نیاز است، گردآوری شود، ایجاد گردد. شماره‌های غیرمعتبر موجود در یک فیلد ۱۵۳ متعلق به یک رکورد غیرمعتبر یا یک فیلد ۴۵۳ (ردیابی شماره غیرمعتبر)، نمی‌تواند در رکوردهای کتابشناختی یا منابع و مآخذ، مورد استفاده قرار بگیرد.

فیلدهای داده‌های طبقه‌بندی مورد نیاز

یک رکورد داده‌های مربوط به طبقه‌بندی شامل حداقل، فیلدهای ذیل می‌شود:

- ۰۰۸ - عناصر داده‌هایی با طول ثابت
- ۰۸۴ - شیوه طبقه‌بندی و ویرایش
- ۱۵۳ - شماره طبقه‌بندی
- ۱۵۴ - واژه ضمیمه توضیحی کلی

همراه با فیلد ۱۵۴، یک فیلد ۷۵۳ (واژه ضمیمه - - کنترل نشده)

نشانه‌های قراردادی گرافیکی

از نشانه‌های قراردادی مربوط به حروفچینی و چاپ که در ذیل آمده است، در سراسر این سند استفاده شده است:

• - نشانه ۰، نماد عدد صفر در کارت‌های مشخصات، ذکر موقعیت کاراکتر دارای موقعیت ثابت و موقعیت‌های شاخص‌ها، است. این کاراکتر با حرف O بزرگ انگلیسی که در مثال‌های یا متون از آن استفاده می‌شود، تفاوت دارد.

- نماد گرافیکی #، برای نشان دادن جای خالی (۲۰ hex)، در فیلدهای کدگذاری شده و موقعیت‌های ویژه دیگر که وجود یک جای خالی برای کاراکتر، ممکن است سؤال برانگیز شود، به کار می‌رود.

\$ - نماد گرافیکی \$، به عنوان جزء مجزاکننده (hex IF) یک کد ساب فیلد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. کدهای ساب فیلد درون متن، به عنوان مثال، به این صورت نوشته می‌شوند: ساب فیلد \$a .

/ - موقعیت‌های کاراکترهای ویژه عناصر داده‌هایی با طول ثابت، نظیر آنهایی که در لیدر، راهنما، و فیلد ۰۰۸، بیان شده‌اند، را با استفاده از یک / (slash) و شماره موقعیت کاراکتر، نشان می‌دهند، به عنوان مثال: Leader/۰۶.

۱ - نشانه ۱ (hex ۳۱) نماد عدد ۱ است. این کاراکتر را باید از حرف I (el) کوچک و I (eye) بزرگ انگلیسی که در مثال‌ها یا متون از آنها استفاده می‌شود، متمایز دانست.
| - نشانه | نماد یک کاراکتر پر (hex ۷c) است.

سازمان‌دهی نسخه الکترونیکی یک فرمت فشرده

این فرمت فشرده الکترونیکی، در دو بخش سازماندهی شده که معمولاً انعکاسی از بخش‌های دارای کارت مشخصات مربوط به مستند سازی فرمت چاپی کامل، می‌باشد. دو بخش به فصل‌هایی تقسیم شده که معمولاً یک فیلد واحد و همه عناصر داده‌های احتمالی موجود در آن را (که موقعیت‌های کاراکتری برای فیلدهایی با طول ثابت و شاخص‌ها و کدهای ساب‌فیلد برای فیلدهایی با طول متغیر هستند، می‌باشند) پوشش می‌دهند. بعد از لیدر و راهنمای توضیح داده شده در بخش اصلی، بخش‌هایی که شامل فیلدهای کنترل متغیر و فیلدهای داده‌های متغیر تنظیم شده با ترتیب رقمی عبارت فیلد می‌شوند، قرار می‌گیرند.
تعیین‌کننده‌های محتوایی حذف شده یا بدون استفاده، در این قسمت‌ها گنجانده نشده‌اند. آن‌ها را می‌توان در نسخه چاپی کامل فرمت و لیست‌های فیلد الکترونیکی مارک، یافت.

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

لیدر و راهنما

- لیدر
- راهنما

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

لیدر

لیدر فیلد ثابتی است که موقعیت های ۲۴ کاراکتر اول (۲۳ - ..) از هر رکورد را در بر می‌گیرد. همچنین لیدر اطلاعاتی برای پردازش رکورد فراهم می‌کند. (۲۳-۰۰)

موقعیت های کاراکتر

- ۰۰ - ۰۴ - طول رکورد
- طول رکورد یک رشته عددی ۵ کاراکتری بوجود آمده بوسیله که طول کل رکورد را مشخص می‌کند. این رقم‌ها یک به یک به موقعیت‌ها اختصاص داده شده و به جای هر موقعیت بدون استفاده از عدد صفر استفاده شده است.
- ۰۵ - وضعیت رکورد
- رابطه با یک فایل را نشان می‌دهد.
 - a - افزایش سطح رکورد
 - c - تصحیح یا اصلاح شده
 - d - حذف شده
 - n - جدید
- ۰۶ - نوع رکورد
- ویژگی‌های اجزای یک رکورد را نشان سپس توضیح می‌دهد. زمانی که اطلاعات موجودی‌ها در یک رکورد کتابشناختی مارک، قرار می‌گیرند، می‌توانند در فیلد ۸۴۱ ساب‌فیلد Sa (ارزش‌های داده‌های گذشته موجودی‌ها، نوع رکورد) نیز گنجانده شوند.
 - W - داده‌های طبقه‌بندی
- ۰۷-۰۸ - موقعیت‌های کاراکتری تعریف‌نشده
- هر یک شامل یک جای خالی (#) می‌شوند.
- ۰۹ - شیوه کدگذاری کاراکتری

شیوه کدگذاری کاراکتر، را که در یک رکورد استفاده شده است نشان می‌دهد.

○ # - مارک - ۸

○ UCS - a / کد واحد

• ۱۰ - شماره شاخص

عدد ۲ کامپیوتری که شماره موقعیت کاراکتری مورد استفاده در شاخص‌های یک فیلد داده‌های متغیر را نشان می‌دهد.

• ۱۱ - طول کد ساب‌فیلد

عدد ۲ کامپیوتری که شماره موقعیت کاراکتری مورد استفاده در کد ساب‌فیلدهای یک فیلد داده‌های متغیر، را نشان می‌دهد.

• ۱۲-۱۶ - نشانی مبنای داده‌ها

یک رشته عددی ۵ کاراکتری که اولین موقعیت کاراکتری نخستین فیلد کنترل متغیر موجود در یک رکورد را نشان می‌دهد. این رقم‌ها یک به یک به موقعیت‌ها اختصاص داده شده و به جای هر موقعیت بدون استفاده، از عدد صفر استفاده شده است.

• ۱۷ - سطح کدگذاری

کامل بودن یا نبودن یک رکورد را نشان می‌دهد.

○ n - رکورد طبقه‌بندی کامل

○ o - رکورد طبقه‌بندی ناتمام

• ۱۸-۱۹ - موقعیت‌های کاراکترهای تعریف نشده

هر یک شامل یک جای خالی (#) می‌شوند.

• ۲۰-۲۳ - نقشه شناسه

۴ کاراکتر عددی یک رقمی کامپیوتری که ساختار هر شناسه را در راهنما، نشان می‌دهد.

• ۲۰ - طول قسمت " طول فیلد "

شامل ۲۴ می‌شود.

• ۲۱ - طول قسمت " قسمت شروع کاراکترها "

شامل یک عدد ۲۵ می‌شود.

• ۲۲ - طول قسمت " اجرایی تعریف‌شده "

شامل یک عدد ۲۰ می‌شود.

• ۲۳ - تعریف‌نشده

شامل ۲۰ می‌شود.

راهنما

ضمیمه کامپیوتری برای مکان‌بایی فیلدهای داده‌ها و کنترل متغیر موجود در یک رکورد. راهنما بلافاصله بعد از لیدر و در موقعیت کاراکتری ۲۴، می‌آید و شامل مجموعه‌ای از شناسه‌هایی با طول ثابت (۱۲ موقعیت کاراکتری) کد مشخصات، طول و موقعیت شروع کاراکتر مربوط به هر فیلد متغیر را ارائه می‌دهد، می‌شود.

موقعیت‌های کاراکتر

• ۰۰-۰۲ - عبارت

سه کاراکتر عددی یا الفبایی (یا حروف کوچک یا حروف بزرگ، هر دو با هم امکان ندارد) که یک فیلد مرتبط را معرفی می‌کنند.

• ۰۳-۰۶ - طول فیلد

۴ کاراکتر عددی که طول فیلد را نشان می‌دهد و شامل شاخص، کدهای سبب فیلدها، داده‌ها و پایان‌دهنده فیلد می‌شود. شماره‌ها یک به یک با حروف منطبق بوده و به جای هر موقعیت بدون استفاده، از عدد صفر استفاده شده است.

• ۰۷-۱۱ - موقعیت کاراکترهای شروع شده

۵ کاراکتر عددی که موقعیت کاراکتر شروع کننده فیلد وابسته به آدرس مبنای داده‌های (Leader/۱۲-۱۶) رکورد را نشان می‌دهد. شماره‌ها یک به یک با حروف منطبق هستند و به جای هر موقعیت بدون استفاده، از عدد صفر استفاده شده است.

فیلدهای کنترل (۰۰۸-۰۰۱)

فیلدهای ۰۰۸-۰۰۱، شامل شماره‌های کنترل رکورد و اطلاعات دیگر مربوط به کدگذاری و کنترل که در پردازش رکوردهای موجودی‌های جداگانه مارک، مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر فیلد کنترل توسط یک کارت مشخصات موجود در راهنما، مشخص و شامل یک عنصر داده یا عناصر داده‌هایی با طول ثابت می‌شود که توسط موقعیت کاراکتر وابسته، مشخص می‌گردد. فیلدهای متغیر کنترل شامل هیچ موقعیت کاراکتر و کد ساب‌فیلدی، نمی‌شوند.

• ۰۰۱ - شماره کنترل (تکرارناپذیر)

• ۰۰۳ - تعیین‌کننده شماره کنترل (تکرارناپذیر)

• ۰۰۵ - تاریخ و زمان آخرین جابجایی (تکرارناپذیر)

• ۰۰۸ - عناصر داده‌هایی با طول ثابت (تکرارناپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

موارد مشخص شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۰۰۱ - شماره کنترل (تکرارناپذیر)

شماره کنترل تعیین شده توسط سازمان ایجاد کننده، استفاده کننده یا توزیع کننده رکورد..

مثال‌ها

۰۰۱ cf#۹۰۰۰۰۰۰۱#

۰۰۳ - تعیین کننده شماره کنترل (تکرارناپذیر)

کد مارک برای موسسه ای که شماره کنترل سیستم آن در فیلد ۰۰۱ (شماره کنترل)، ارائه شده است. برای لیست منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کد سازمان.

مثال‌ها

۰۰۳ DLC

۰۰۳ CaOONL

۰۰۵ - تاریخ و زمان آخرین جابجایی (تکرارناپذیر)

۱۶ کاراکتری که تاریخ و زمان آخرین مبادله رکورد را نشان می‌دهد و به عنوان یک تعیین‌کننده نسخه برای رکورد، عمل می‌کند. آن‌ها بر طبق "ارائه تاریخ‌ها و زمان‌ها" (ISO ۸۶۰۱)، رکورد شده‌اند. تاریخ به ۸ کاراکتر عددی با الگوی `yyyymmdd`، نیاز دارد. زمان به ۸ کاراکتر عددی با الگوی `hhmmss.f` که گویای واژه‌های ۲۴ ساعت (۰۰-۲۳) هستند، نیاز دارد.

مثال‌ها

۰۰۵ ۱۹۹۱۱۰۲۰۱۱۴۱۲۳۴,۰

۰۰۸ - عناصر داده‌هایی با طول ثابت (تکرارناپذیر)

چهارده موقعیت کاراکتری (۰۰-۱۳) که شامل عناصر داده‌هایی می‌شود که موقعیت آن‌ها تعریف شده و اطلاعات کدشده مربوط به رکورد را به طور کامل یا به صورت بخش‌های خاصی از شماره طبقه‌بندی یا فیلد واژه ضمیمه توضیحی آماده می‌کند. هر موقعیت کاراکتر، یا باید شامل یک کد تعریف‌شده باشد یا یک کاراکتر پر (|) .

موقعیت‌های کاراکتر

- ۰۰۰-۰۵ - تاریخ وارد شده در فایل
- رشته عددی ۶ کاراکتری کامپیوتری که تاریخ گزارش موجودی‌هایی که ابتدا وارد شکل قابل خواندن با کامپیوتر، شده‌اند را نشان می‌دهد. تاریخ با الگوی `yyymmdd`، رکورد می‌شود.
- ۰۶ - نوع رکورد
- منبع داده‌های موجود در فیلد `1XX` را نشان می‌دهد.
 - a - رکورد برنامه زمانبندی
 - b - رکورد جدول
 - c - رکورد واژه ضمیمه
- ۰۷ - نوع شماره
- نوع شماره موجود در فیلد ۱۵۳ (شماره طبقه‌بندی) را نشان می‌دهد.
 - a - شماره تکی
 - b - شماره دوره تعریف‌شده
 - c - خلاصه شماره دوره
 - n - کاربردی ندارد.
- ۰۸ - اعتبار طبقه‌بندی

اعتبار شماره طبقه‌بندی موجود در فیلد ۱۵۳ را نشان می‌دهد.

a - معتبر

b - اولین شماره دوره غیرمعتبر.

c - آخرین شماره دوره غیرمعتبر.

d - کاملاً غیرمعتبر

e - منسوخ شده است.

n - کاربردی ندارد.

• ۰۹ - مشخصه استاندارد یا اختیاری

مشخص می‌کند شماره طبقه‌بندی موجود در فیلد ۱۵۳، مربوط به کدام بخش استاندارد یا اختیاری برنامه‌های زمانبندی یا جداول شیوه معرفی شده در فیلد ۰۸۴ (شیوه طبقه‌بندی و ویرایش)، است.

a - استاندارد

b - اختیاری

n - کاربردی ندارد.

• ۱۰ - update کردن رکورد در پردازش

نشان می‌دهد که آیا تغییری در هر یک از فیلدهای رکورد انجام شده است یا خیر.

a - رکورد قابل استفاده است.

b - رکورد در حال update است.

• ۱۱ - سطح ایجاد

دامنه‌ای را که شماره طبقه‌بندی یا واژه ضمیمه موجود در فیلد ۱XX، در آن با شیوه معرفی شده در فیلد ۰۸۴، مطابقت می‌کند را نشان می‌دهد.

a - ایجاد کامل

b - ایجاد موقت

• ۱۲ - نشان دادن شماره ترکیب شده

نشان می‌دهد که آیا فیلد ۱۵۳، شامل یک شماره طبقه‌بندی ترکیب شده است یا یک شماره دوره.

a - ترکیب نشده

b - ترکیب شده

n - کاربردی ندارد.

• ۱۳ - کنترل کننده نمایش

نوع نمایش مناسب برای شماره طبقه‌بندی یا واژه ضمیمه موجود در فیلد ۱XX را نشان می‌دهد.

a - در جداول یا برنامه زمانی استاندارد نشان داده می‌شود.

o b - نمایش گسترده

فیلدهای شماره کد (۰۸X-۰۱X)

فیلدهای ۰۸۴-۰۱۰ شامل شماره‌ها، کد و عناصر داده‌های استاندارد دیگر مربوط به رکورد طبقه‌بندی، می‌شود.

- ۰۱۰ - شماره کنترل کتابخانه کنگره (تکرارناپذیر)
- ۰۱۶ - شماره کنترل سازمان کتابشناختی ملی (تکرارپذیر)
- ۰۳۵ - شماره کنترل سیستم (تکرارپذیر)
- ۰۴۰ - منبع طبقه‌بندی (تکرارناپذیر)
- ۰۴۲ - کد سندیت (تصدیق) (تکرارناپذیر)
- ۰۶۶ - ارائه مجموعه‌های کاراکترها (تکرارناپذیر)
- ۰۸۴ - شیوه طبقه‌بندی و ویرایش (تکرارناپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۰۱۰ - شماره کنترل کتابخانه کنگره (تکرارناپذیر)

یک شماره انحصاری که توسط کتابخانه کنگره به یک رکورد طبقه‌بندی تعلق گرفته است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - شماره کنترل کتابخانه کنگره (تکرارناپذیر)
- \$z - شماره کنترل LC غیرمعتبر / انصراف داده شده (تکرارپذیر)
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

۰۱۰ ##\$acf#۹۰۰۰۰۰۰۱#

۰۱۶ - شماره کنترل سازمان کتابشناختی ملی (تکرارپذیر)

شماره‌های انحصاری که توسط یک موسسه کتابشناختی ملی، به جز کتابخانه کنگره، به یک رکورد اختصاص داده شده‌اند.

شاخص‌ها

- اول - سازمان کتابشناختی ملی
 - # - کتابخانه ملی کانادا
 - ۷ - منبع مشخص شده در زیر فیلد \$۲
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - شماره کنترل رکورد (تکرارناپذیر)
 - \$z - شماره کنترل رکورد انصراف داده شده یا غیرمعتبر (تکرارپذیر)
 - \$۲ - منبع (تکرارناپذیر)
- کد مارک برای سازمانی که موسسه کتابشناختی ملی را که منبع شماره کنترل رکورد است، مشخص می‌کند. برای فهرست منابع قابل استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کد سازمان.
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

[تعیین‌کننده موسسه کتابشناختی ملی] \$۲۷, ۹۴۰۷۶۳۹۶۶ # \$a ۰۱۶

[تعیین‌کننده موسسه کتابشناختی ملی] \$۲n ۰۳۴۹۶۸۴ # \$agn ۰۱۷

۰۳۵ - شماره کنترل سیستم (تکرارپذیر)

یک شماره کنترل مربوط به سیستمی به جز سیستمی که شماره کنترل آن در فیلد ۰۰۱، ۰۱۰، یا ۰۱۶ رکورد طبقه‌بندی موجود است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - شماره کنترل سیستم (تکرارناپذیر)
کد مارک (داخل پرانتزی) سازمان ایجادکننده شماره کنترل سیستم که بلافاصله بعد از آن، شماره قرار می‌گیرد.
برای لیست منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کدهای سازمان.
- \$z - شماره کنترل غیرمعتبر / انصراف داده‌شده (تکرارپذیر)
- \$e - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
- \$a - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

۰۳۵ ##\$a (CaBVAU)۵۸۲۶۲۱۳۵۵۶
۰۳۵ ##\$a (OCoLC)۷۶۶۱۱۴۹\$z(OCoLC)۷۶۲۱۱۴۹

۰۴۰ - منبع رکورد (تکرارناپذیر)

کد مارک برای سازمان(هایی) که رکورد را می‌سازند، توسط تعیین‌کننده محتوایی مارک تعیین و زبان رکورد را به زبان قابل خواندن با کامپیوتر، ترجمه کرده یا در همان رکورد موجود تغییراتی انجام داده است.

برای لیست منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع ششود به منابع کدهای سازمان.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - موسسه طبقه‌بندی اصلی (تکرارناپذیر)
- \$b - کد زبان (تکرارناپذیر)

از کدهای: لیست کدهای مارک برای زبان‌ها.

- Sc - موسسه مترجم (تکرارناپذیر)
- Sd - موسسه تغییردهنده (تکرارپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

۰۴۲ - کد تأیید (تکرارناپذیر)

کد تعیین شده توسط مرکز تأییدکننده‌ای که در صورت لزوم، یک رکورد طبقه‌بندی را بررسی و در یک پایگاه داده‌های ملی، ارتقا می‌دهد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کد ساب فیلد

- Sa - کد تأییدی (تکرارپذیر)

۰۶۶ - ارائه مجموعه‌های کاراکتری (تکرارناپذیر)

اطلاعاتی که مجموعه کاراکتری موجود در یک رکورد، به غیر از ISO ۱۰۶۴۶ (یا Unicode) را نشان می‌دهد. توضیحات مفصل درباره بخش‌های استاندارد مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، در ویژگی‌های مارک ۲۱ برای ساختار رکورد، مجموعه‌های کاراکتری و رسانه‌های تبادل، ارائه شده است.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - ترتیب کاراکتر اولیه G۰ (تکرارناپذیر)
کاراکترهای میانی و آخری یک بخش از بین‌رفته که نقص مجموعه کاراکتری G۰ را موجب می‌شود.
- Sb - مجموعه کاراکتر اصلی G۱ (تکرارناپذیر)
کاراکترهای میانی و آخری یک بخش از بین‌رفته که نقص مجموعه کاراکتری G۱ را موجب می‌شود.
- Sc - مجموعه کاراکتری فرعی G۰ یا G۱ (تکرارپذیر)
شامل کاراکترهای میانی و آخری یک بخش از بین‌رفته که مجموعه کاراکتر گرافیکی فرعی مورد استفاده در یک رکورد را مشخص می‌کند.

۰۸۴ - شیوه طبقه‌بندی و ویرایش (تکرارناپذیر)

اطلاعاتی که شیوه طبقه‌بندی مورد استفاده برای تنظیم زیرنویس شماره موجود در فیلد ۱۵۳ (شماره طبقه‌بندی) را مشخص می‌کند.

شاخص‌ها

- اول - نوع ویرایش
 - ۰ - کامل
 - ۱ - مخفف
 - ۸ - غیره
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- Sa - کد شیوه طبقه‌بندی (تکرارناپذیر)
 - Sb - عنوان ویرایش (تکرارناپذیر)
 - Sc - تعیین‌کننده ویرایش (تکرارناپذیر)
 - Sd - تعیین‌کننده منبع ویرایش (تکرارناپذیر)
- شماره ویرایش، تاریخ یا تعیین‌کننده‌های نوشتاری دیگر مربوط به ویرایش شیوه مورد استفاده به عنوان منبع اصلی ویرایش در ساب‌فیلد Sc معرفی شده است.
- Se - کد زبان (تکرارپذیر)
 - Sf - معتبرسازی (تکرارناپذیر)

شاخص که نشان می‌دهد آیا ترجمه معتبر بوده است یا خیر؛ به عبارت دیگر به تأیید ایجادکننده منبع ویرایش رسیده باشد.

• Sn - تغییرات (تکرارپذیر)

اطلاعات کلی درباره تغییراتی که در این ویرایش و از روی منبع ویرایش اصلی، انجام گرفته است.

• \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) . رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر) . رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال

۰۸۴ ۰#Sadde\$۲۲

۰۸۴ ۰#\$aloc

۰۸۴ ۱#Sadde\$۱۳

۰۸۴ ۸#\$aadc\$ ویرایش رسانه بین‌المللی

۰۸۴ ۸#\$adde\$bsistema de clasificacion Decimal\$۲۲\$ غیرمعتبر

۰۸۴ ۰#\$anlm\$ پنجمین ویرایش اطلاع شده

فیلدهای واژه و شماره طبقه‌بندی (۱۵x)

فیلدهای واژه و شماره طبقه‌بندی یا شامل یک یا بیش از یک شماره طبقه‌بندی برگرفته از برنامه زمانبندی یا جدول می‌شود، آنگونه که در فیلد ۰۰۸/۰۶ (نوع رکورد، کد a برای برنامه زمانبندی یا b برای جدول) و زیرنویس‌های مرتبط، نشان داده شده است، و یا شامل یک واژه ضمیمه توضیحی، آنگونه که در ۰۰۸/۰۶ (نوع رکورد، کد c فقط برای واژه ضمیمه) آمده است. یک رکورد داده‌های طبقه‌بندی، باید شامل یک فیلد ۱xx باشد که با شیوه طبقه‌بندی که در فیلد ۰۸۴ (شیوه طبقه‌بندی و ویرایش) معرفی شده، مطابقت باشد. فیلد ۱۵۳ (شماره طبقه‌بندی)، زمانی استفاده می‌شود که رکورد یک رکورد منابع و مآخذ برای یک شماره یا شماره دوره طبقه‌بندی و زیرنویس و سلسله مراتب زیرنویس مرتبط با آن است. فیلد ۱۵۴ (واژه ضمیمه توضیحی کلی)، چنانچه واژه ضمیمه در یکی از فیلدهای ۷۵x-۷۰x فیلدهای واژه ضمیمه موجود در رکورد جدول یا برنامه زمانی قرار نگیرد، استفاده می‌شود، به دلیل اینکه یک شماره طبقه‌بندی مرتبط ندارد.

- ۱۵۳ - شماره طبقه‌بندی (تکرارناپذیر)
- ۱۵۴ - واژه ضمیمه توضیحی کلی (تکرارناپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

موارد مشخص شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۱۵۳ - شماره طبقه‌بندی (تکرارناپذیر)

شماره طبقه‌بندی‌هایی که مطابق با شیوه طبقه‌بندی معرفی شده در فیلد ۰۸۴ (شیوه طبقه‌بندی و ویرایش)، ساخته شده است. این فیلد می‌تواند یک شماره طبقه‌بندی (۰۰۸/۰۷)، نوع شماره، کد a) یا یک دوره از شماره‌های طبقه‌بندی (۰۰۸/۰۷)، کد b یا کد c) برگرفته از برنامه زمانبندی (۰۰۸/۰۶)، نوع رکورد، کد a) یا جدول (۰۰۸/۰۶)، کد b) و زیرنویس (ساب‌فیلد \$j) و سلسله مراتب زیرنویس (ساب‌فیلدهای \$k, \$h) مرتبط با آن، باشد. متن موضوعی شماره طبقه‌بندی را با زیرنویس سلسله مراتبی موجود در ساب‌فیلدهای تکرارپذیر \$k, \$h نشان می‌دهند. (فیلد ۱۵۳، باید حداقل حاوی یک ساب‌فیلد \$a و یک ساب‌فیلد \$j باشد)

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- **\$a** - شماره طبقه‌بندی - - شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)
 - **\$c** - شماره طبقه‌بندی - - شماره پایان دوره (تکرارپذیر)
 - **\$h** - سلسله مراتب زیرنویس (تکرارپذیر)
- زیرنویسی برای هر یک سطوح بالاتر سلسله مراتب زیرنویس که پیش از زیرنویس مربوط به شماره یا دوره طبقه‌بندی موجود در ساب‌فیلد \$j (زیرنویس) نوشته می‌شود. زیرنویس بالاترین سطح در اولین ساب‌فیلد \$h رکورد می‌شود. زیرنویس هر یک از سطوح بعدی در بخش مربوط به ساب‌فیلدهای جداگانه \$h تا سطحی که پیش از زیرنویس موجود در ساب‌فیلد \$j می‌آید، رکورد می‌شوند. زیرنویس‌های همه سطوح سلسله مراتب، در فیلد رکورد می‌شوند. اگر زیرنویس موجود در ساب‌فیلد \$j بالاترین سطح این سلسله مراتب باشد، از ساب‌فیلد \$h استفاده نمی‌شود. (با وجود این، ممکن است برخی از سیستم‌ها مایل باشند برخی از سطوح سلسله مراتب را به منظور اهداف نمایش، حذف نمایند.) یک سلسله مراتب زیرنویس مربوط به شماره‌های طبقه‌بندی موجود در یک شماره دوره خلاصه از طبقه‌بندی اعشاری دیویی، در ساب‌فیلد \$k (سلسله مراتب زیرنویس شماره دوره خلاصه)، وجود دارد.
- **\$j** - زیرنویس (تکرارناپذیر)
- پایین‌ترین زیرنویس که در سلسله مراتب زیرنویس یک شماره یا دوره طبقه‌بندی، قرار دارد.
- **\$k** - سلسله مراتب زیرنویس شماره دوره خلاصه (تکرارپذیر)
- زیرنویسی که در سطحی بالاتر از آخرین شماره دوره خلاصه، هنگامی که شیوه طبقه‌بندی معرفی‌شده در فیلد ۰۸۴ (شیوه طبقه‌بندی و ویرایش)، طبقه‌بندی اعشاری دیویی باشد، قرار می‌گیرد. سلسله مراتب‌های زیرنویس شماره‌های تکی طبقه‌بندی، شماره دوره‌های تعریف‌شده، یا انواع دیگر شماره دوره‌های خلاصه، در ساب‌فیلد \$h قرار دارند. آخرین زیرنویس در سلسله مراتب زیرنویس شماره دوره خلاصه موجود در فیلد ۱۵۳ (۰۰۸/۰۷)، نوع شماره، کد c برای شماره دوره خلاصه (در ساب‌فیلد \$j، رکورد می‌شود.
- **\$z** - شناسایی جدول (تکرارناپذیر)

شناسایی جدولی که شماره طبقه‌بندی به آن تعلق دارد. شناسایی جدولی که شماره طبقه‌بندی یا دوره، با آن بیشتر ترتیب پیدا می‌کند، با فیلد ۷۶۲ (شناسایی جدول) امکان‌پذیر است. ساب‌فیلد \$z\$ پیش از اولین عنصر شماره طبقه‌بندی موجود در اولین ساب‌فیلد \$a\$ وارد می‌شود.

- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

(علوم کاربردی) تکنولوژی \$j\$ ۶۰۰ \$a\$ ## ۱۵۳
 مجموعه \$j\$ اصالت‌ها و اعتبار \$h\$ کلی‌گویی‌ها \$k\$ انجیل \$h\$ مذهب \$h\$ ۲۲۰، ۱۲ \$a\$ ## ۱۵۳
 قوانین کلیسا
 داده‌ها، برنامه‌ها، برنامه‌نویسی \$h\$ آثار کلی، اطلاعات، علوم کامپیوتری \$h\$ ۰۰۵، ۵۲ \$a\$ ## ۱۵۳
 کامپیوتری
 پردازش واژه \$jz\$ هدف کلی برنامه‌های کاربردی \$h\$
 زبان‌های بین‌المللی \$z\$ فلسفه و نظریه \$h\$ زبان \$h\$ ۴۰۱، ۳ \$a\$ ## ۱۵۳
 کلی‌گویی‌ها \$j\$ انجیل \$h\$ مذهب \$h\$ ۲۲۰، ۱ \$c\$ ۲۲۰ \$a\$ ## ۱۵۳

۱۵۴ - واژه ضمیمه توضیحی کلی (تکرارناپذیر)

یک واژه توضیحی کلی از ضمیمه برای شیوه طبقه‌بندی که در فیلد ۰۸۴ (شیوه طبقه‌بندی و ویرایش) معرفی شده است. فیلد ۱۵۴ فقط برای یک رکورد واژه ضمیمه (۰۰۸/۰۶، نوع رکورد، کد c) که ایجاد شده است، مناسب است، زیرا واژه ضمیمه نمی‌تواند در یک فیلد واژه ضمیمه ۷۰x-۷۵x موجود در رکورد جدول یا برنامه زمانبندی (۰۰۸/۰۶ کد a یا b) که شامل یک شماره طبقه‌بندی موجود در فیلد ۱۵۳ (شماره طبقه‌بندی) می‌شود، قرار بگیرد. این زمانی اتفاق که واژه ضمیمه با شماره یا دوره طبقه‌بندی مرتبط نمی‌شود. فیلد ۷۵۲ (واژه ضمیمه - کنترل نشده) همیشه در یک رکورد حاوی فیلد ۱۵۴ به کار می‌رود تا کاربر را به مکان‌های مختلفی در شیوه طبقه‌بندی عناوین، هدایت کند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
○ # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - واژه ضمیمه توضیحی کلی (تکرارناپذیر)
واژه‌ای که یک مفهوم کلی ممکن است در مکانهای مختلف در شیوه طبقه‌بندی معرفی شده در فیلد ۰۸۴، وجود داشته باشد، را نشان می‌دهد.
- \$b - واژه ضمیمه توضیحی کلی - - سطح بعدی (تکرارپذیر)
واژه‌ای که در سطحی بعد از سطح اول موجود در یک واژه ضمیمه توضیحی کلی، قرار دارد.
- \$f - شناسایی شیوه (تکرارپذیر)
شناسایی شیوه یا رده‌های فرعی که واژه ضمیمه به آن تعلق دارد.
- \$e - اتصال (تکرارناپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$8 - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

تحقیق ##\$a ۱۵۴

مطالعات تکمیلی ##\$a ۱۵۴

##\$a EL ۱۵۴

##\$a \$fKj-KKz سازماندهی Sb مدیریت ۱۵۴

##\$a \$fE-F جنگ تمدن‌ها ۱۵۴

منابع و ردیابی ها - - اطلاعات کلی

- مقدمه
- فیلهای ردیابی
- فیلهای یادداشت منبع
- فیلهای منبع پیوندی ساده
- فیلهای منبع پیوندی پیچیده

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

مقدمه

یک منبع پیوندی از یک عنوان‌بندی غیرمعتبر به سوی یک عنوان‌بندی معتبر (رجوع شود به منبع) یا از یک عنوان‌بندی معتبر به یک عنوان‌بندی معتبر دیگر (باز هم رجوع شود به منبع) پیش می‌رود. منابع پیوندی حقیقی، معمولاً در رکوردهای منابع و مآخذ، به وضوح دیده نمی‌شوند. در عوض، شکل متغیر و عنوان‌بندی مربوط در رکوردهای منابع و مآخذ فیلهای یادداشت منبع یا فیلهای ردیابی، وجود دارند. نمایش‌های منابع پیوندی، می‌تواند با ترکیبی از محتویات یک فیلد یادداشت منبع یا یک فیلد ردیابی و فیلد عنوان‌بندی یک رکورد، ایجاد شود.

در فرمت منابع و مآخذ مارک ۲۱، فیلهای منبع و ردیابی متعددی تعریف شده‌اند تا امکان ایجاد منابع پیچیده و ساده وجود داشته باشد. این عناصر داده‌ها به گروه‌های ذیل، یعنی جایی که توضیحات فیلهای ویژه، وجود دارد، دسته‌بندی شده است:

- فیلهای منبع موضوع پیچیده (۲XX)
- فیلهای منبع " رجوع مجدد " پیچیده (۳XX)
- رجوع شود به فیلهای ردیابی (۴XX)
- باز هم رجوع شود به فیلهای ردیابی (۵XX)

فیلدهای ردیابی

فیلدهای ردیابی، مستقیماً از یک عنوان‌بندی به یک عنوان‌بندی تکی دیگر می‌روند. یک فیلد ۴XX (رجوع شود به ردیابی) از یک عنوان‌بندی غیرمعتبر به یک عنوان‌بندی متغیر، هدایت می‌شود. یک فیلد ۵XX (باز هم رجوع شود به ردیابی)، از یک عنوان‌بندی معتبر به یک عنوان‌بندی معتبر دیگر می‌رود. فیلدهای ۴XX و ۵XX، تنها در رکوردهای عنوان‌بندی تثبیت‌شده و رکوردهای تقسیمات فرعی، کاربرد دارند.

نمایش‌های منبع پیوندی از فیلدهای ردیابی که "منابع پیوندی ساده" نامیده می‌شوند، ساخته شده‌اند. در یک نمایش منبع پیوندی ساده، محتوای فیلدهای ۴XX یا ۵XX "عنوان‌بندی رجوعی از" است و در پی یک عبارت ساختاری منبع، محتوای فیلد ۱XX می‌آید که "عنوان‌بندی رجوعی به" می‌باشد. در فیلدهای ردیابی عبارت ساختاری منبع، می‌تواند به سادگی با هریک از کارت‌های مشخصات یا کدهای موجود در ساب‌فیلد \$W/۰ (رابطه خاص)، مرتبط شود. در موارد غیرمعمول عبارت ساختاری منبع می‌تواند به سادگی به ساب‌فیلد \$i، (عبارت ساختاری منبع) منتقل شود.

فیلدهای یادداشت منبع

فیلدهای یادداشت منبع از یک شماره طبقه‌بندی به یک یا بیش از یک شماره طبقه‌بندی دیگر کشیده می‌شوند. یک فیلد یادداشت زمانی استفاده می‌شود که ساختارهای منبع پیچیده‌ای بیشتر از آنچه که برای بیان یک یا چند منبع پیوندی ساده ایجاد شده از فیلدهای ردیابی ۵۵۳ و / یا ۴۵۳ مورد نیاز است، لازم باشد. دو نوع فیلد یادداشت منبع وجود دارد: ۱) فیلدهای رجوعی (فیلد ۲۵۳) که به یک شماره طبقه‌بندی در یک رکورد دیگر، ارجاع می‌دهد و ۲) منابع رجوعی مجدد که کاربر را به عناوین مربوطه در شماره‌های طبقه‌بندی معتبر دیگر هدایت می‌کند (فیلد ۳۵۳)

نمایش‌های منبع پیوندی که از فیلدهای یادداشت منبع ساخته شده‌اند، منابع پیوندی پیچیده هستند. در یک نمایش منبع پیوندی پیچیده، محتوای فیلد ۱۵۳ یک رکورد، "شماره ارجاعی از" بوده و بعد از عبارت ساختاری منبع، فیلد یادداشت منبع که شامل شماره(های) "ارجاعی به" می‌شود، قرار می‌گیرد. در فیلدهای یادداشت منبع، ساختار منبع به عنوان یک متن واضح در ساب‌فیلد \$i (عبارت ساختاری منبع)، ارائه می‌شود.

فیلدهای منبع پیوندی ساده

منابع پیوندی ساده برای نمایش از فیلدهای ردیابی، ایجاد می‌شوند. توضیح ذیل که مربوط به فیلدهای ردیابی است، به وسیله منبع عبارت ساختاری منبع مورد استفاده در منبع پیوندی

ساده: کارت مشخصات مربوطه، ساب فیلد Si و ساب فیلد Sw تنظیم شده است. ساب فیلد St (عنوان)، اطلاعات دیگری نیز درباره کاربرد شماره طبقه‌بندی، آماده می‌کند.

ساب فیلد Si - عبارت ساختاری منبع

شامل یک عبارت ساختاری منبع می‌شود که می‌تواند در یک نمایش منبع پیوندی، در زمانی که ایجاد یک عبارت ساختاری منبع، بر مبنای یکی از کدهای ساب فیلد کنترل $Sw/0$ ، امکان پذیر نیست، مورد استفاده قرار بگیرد. هنگامی که یک فیلد ردیابی حاوی ساب فیلد Si باشد، ساب فیلد $Sw/0$ شامل کد i (عبارت ساختاری منبع در ساب فیلد Si) می‌شود.

ساب فیلد St - عنوان

عنوانی را که ردیابی برای آن مناسب است، معرفی می‌کند. اگر عنوان مشابه زیرنویس موجود در فیلد ۱۵۳ (شماره طبقه‌بندی)، ساب فیلد Sj (زیرنویس) باشد، نیازی به تکرار شدن در ساب فیلد St ندارد. با وجود این اگر عنوان مشابه زیرنویس " شماره ارجاعی به " در ساب فیلد Sj از فیلد ۴۵۳ یا ۵۵۳ باشد، عنوان کماکان در ساب فیلد St ، به منظور تسهیل نمایش ردیابی، موجود خواهد بود.

ساب فیلد Sw - ساب فیلد کنترل

موقعیت‌های چهار کاراکتری ثابت (تحت عناوین $Sw/0$ ، $Sw/1$ ، $Sw/2$ ، $Sw/3$) که کاربرد داشتن ساختارهای ویژه را برای نمایش فیلدهای ۴۵۳ یا ۵۵۳، آیا منبع باید نمایش داده شود، و آیا یک فیلد ۶۸۵ (یادداشت تاریخچه) با ردیابی، متوسط است؟ به دلیل اینکه تعاریف کدهای موجود در ساب فیلد Sw بستگی به موقعیت کاراکتری که در آن ایجاد شده‌اند، دارند، کدگذاری هریک از موقعیت کاراکترهای بعدی، نیازی نیست که استفاده شود. به عنوان مثال اگر در ساب فیلد $Sw/1$ (رابطه سلسله مراتبی) کاربردی ندارد، اما در ساب فیلد $Sw/3$ (منبع تاریخچه) کاربرد دارد، ساب فیلد $Sw/1$ باید شامل کد n (کاربردی ندارد)، و ساب فیلد $Sw/2$ باید شامل یک کد یا یک کاراکتر پر (|) گردد. اگر $Sw/1$ ، $Sw/2$ ، $Sw/3$ ، کاربرد نداشته باشند، تنها $Sw/0$ نیاز به کد شدن دارد.

$Sw/0$ - رابطه خاص

ساب فیلد $Sw/0$ شامل یک کد الفبایی یک کاراکتری است که رابطه بین شماره‌های طبقه‌بندی‌های موجود در فیلد ۱۵۳ و فیلدهای ۴۵۳ یا ۵۵۳ را نشان می‌دهد. از کدها می‌توان برای ایجاد یک عبارت ساختاری منبع ویژه در یک نمایش منبع پیوندی استفاده کرد. چنانچه بیش از یک کد، کاربرد داشته باشد، فیلد می‌تواند تکرار شده و ایجاد نمایش یک ردیابی ممکن

است با کد a (منبع نمایش داده نمی‌شود) در ساب‌فیلد \$W/۲\$ (نمایش منبع)، امکان‌پذیر نشود.

- a - شماره طبقه‌بندی قبلی
- شماره‌ای که قبلاً برای موضوع استفاده می‌شده است. این شماره کاربر را به شماره‌ای که در حال حاضر در فیلد ۱۵۳ (شماره طبقه‌بندی) استفاده می‌شود، هدایت می‌کند. از این کد می‌توان برای ایجاد یک عبارت ساختاری منبع خاص نظیر "به شماره جدید نیز رجوع شود"، استفاده کرد: در یک نمایش منبع پیوندی
- b - شماره طبقه‌بندی جدید
- نشان می‌دهد شماره‌ای که در فیلد ردیابی موجود است کاملاً بر شماره موجود در فیلد ۱۵۳، مقدم است. از کد می‌توان برای ایجاد یک عبارت ساختاری منبع ویژه نظیر، به شماره قبلی نیز رجوع شود"، استفاده کرد.
- I - عبارت ساختار منبع موجود در \$i\$
- توأم با ساب‌فیلد \$i\$ (عبارت ساختاری منبع)، مورداستفاده قرار می‌گیرد. راهنمای استفاده از کد i در توضیحات موجود در ساب‌فیلد \$i\$ ارائه شده است.
- j - منبع رجوعی
- نشان می‌دهد که شماره موجود در فیلد ردیابی یک منبع رجوعی ساده است که کاربر را از شماره(های) موجود در فیلد ردیابی (فیلد ۴۵۳ یا ۵۵۳) به شماره(های) موجود در فیلد ۱۵۳ (شماره طبقه‌بندی)، راهنمایی می‌کند از این کد می‌توان برای ایجاد یک عبارت ساختاری منبع خاص نظیر "رجوع شود" یا برای " [عنوان] رجوع شود به"، استفاده کرد.
- k - منبع یک طبقه از شماره‌های دیگر
- نشان می‌دهد که عنوان موجود در ساب‌فیلد \$t\$ (عنوان) از فیلد ردیابی در شماره دیگری که از تقسیمات فرعی شماره موجود در ساب‌فیلد \$a\$ (عنصر شماره طبقه‌بندی - - شماره تکی یا شماره آغاز دوره)، از فیلد ۵۵۳، نیست، طبقه‌بندی شده است. از این کد می‌توان برای ایجاد یک عبارت ساختاری منبع خاص نظیر "طبقه [عنوان] در [شماره]، استفاده کرد.
- l - منبع رجوعی مجدد
- نشان می‌دهد که شماره موجود در فیلد ردیابی کاربر را از شماره(های) موجود در فیلد ۵۵۳ به عنوان مربوطه که در شماره(های) موجود در فیلد ۱۵۳ طبقه‌بندی شده است، هدایت می‌کند. از کد می‌توان برای ایجاد عبارت ساختاری منبع خاص نظیر \$ef\$، [شماره ظ [عنوان] یا " به [شماره] نیز برای [عنوان]، رجوع شود"، استفاده کرد.
- m - تقسیمات فرعی استاندارد "از منبع استفاده نشود".

- نشان می‌دهد که از یک یا چند تقسیمات فرعی استاندارد نمی‌توان همراه با شماره موجود در فیلد ردیابی استفاده کرد از کد می‌توان برای ایجاد عبارت ساختاری ویژه‌ای نظیر: " برای [عنوان] استفاده نکنید از؛ طبقه موجود در [شماره] ".
- n - کاربردی ندارد.

- نشان می‌دهد که رابطه عنوان‌بندی موجود در فیلد ردیابی و عنوان‌بندی ۱۵۳، یکی از روابط خاص کدهای دیگر تعریف شده در ساب‌فیلد SW/۰، نیست. از یک کارت مشخصات مربوط به عنوان ساختاری منبع مربوطه نظیر " رجوع شود "، " رجوعی مجدد "، نیز می‌توان در یک نمایش منبع پیوندی از عنوان‌بندی مربوطه، استفاده کرد. اگر کد n، کاربرد داشته باشد، ساب‌فیلد SW نیازی نیست که کد شود، مگر اینکه به یک موقعیت کاراکتر جانشین نیاز باشد.

SW/۱ - رابطه سلسله مراتبی

یک کد الفبایی یک کاراکتری که ماهیت سلسله مراتب را در زمانی که متعلق به رابطه سلسله مراتبی میان عنوان‌ها است، مشخص می‌کند. از کدهای می‌توان برای ایجاد یک عبارت ساختاری ویژه در یک نمایش منبع پیوندی، استفاده کرد.

- g - شماره نشاندهنده عنوان گسترده‌تر
- نشان می‌دهد که شماره موجود در فیلد ردیابی، یک عنوان گسترده‌تر از شماره‌ای است که در سطح قبلی سلسله مراتب زیرنویس موجود در فیلد ۱۵۳ (شماره طبقه‌بندی) قرار دارد. از این کد می‌توان برای ایجاد یک عبارت ساختاری منبع خاص نظیر " به شماره‌های کوچکتر نیز رجوع شود: " در یک نمایش منبع پیوندی استفاده کرد.
- h - شماره نشاندهنده عنوان کوچک‌تر
- نشان می‌دهد که شماره موجود در فیلد ردیابی، یک عنوان کوچکتر از شماره‌ای است که در سطح پایین‌تری در سلسله مراتب زیرنویس موجود در فیلد ۱۵۳ (شماره طبقه‌بندی) قرار دارد. از این کد می‌توان برای ایجاد یک عبارت ساختاری منبع خاص نظیر " به شماره گسترده‌تر نیز رجوع شود: " در یک نمایش منبع پیوندی استفاده کرد.
- n - کاربردی ندارد.
- نشان می‌دهد که یک رابطه سلسله مراتبی برای ردیابی کاربرد ندارد. اگر کد n کاربرد داشته باشد، ساب‌فیلد SW/۱ نیازی نیست که کد شود، مگر اینکه به یک موقعیت کاراکتری جانشین، نیاز باشد.

SW/۲ - نمایش منبع

ساب‌فیلدهای SW/۲ شامل یک کد الفبایی یک کاراکتری می‌شود که ایجاد یا منبع ایجاد یک منبع پیوندی از یک فیلد ۴۵۳ یا ۵۵۳ را موجب می‌شود.

- a - منبع نمایش داده نمی‌شود.
- نشان می‌دهد که نمایش منبع پیوندی از یک فیلد ردیابی، نباید ایجاد شود. کد a در زمانی استفاده می‌شود که یک فیلد منبع پیچیده ۳۵۳ یا ۲۵۳، شامل منبع می‌شود که باید نمایش داده شود یا زمانی که برای نمایش منبع مناسب نیست.
- n - کاربردی ندارد.
- نشان می‌دهد که محدودیت نمایش منبع برای فیلد ردیابی وجود ندارد. چنانچه n، کاربرد داشته باشد، ساب‌فیلد $\$w/۲$ نیازی به کدشدن ندارد، مگر اینکه از ساب‌فیلد $\$w/۳$ استفاده شود.

$\$w/۳$ - منبع تاریخچه

- یک کد الفبایی یک کاراکتری که نشان می‌دهد آیا فیلد ۶۸۵ (یادداشت تاریخچه) موجود در یک رکورد، به شماره‌ای در ردیابی ۴۵۳ یا ۵۵۳ ارجاع می‌شود یا خیر.
- a - منبع تاریخچه، فیلد ۶۸۵ مورد استفاده قرار گرفته است.
- نشان می‌دهد که رکورد شامل یک فیلد ۶۸۵ می‌شود که اطلاعات بیشتری را درباره شماره موجود در فیلد ردیابی ۴۵۳ یا ۵۵۳، شامل می‌گردد.
- b - کاربردی ندارد.
- نشان می‌دهد که یا رکورد شامل فیلد ۶۸۵ نمی‌شود یا اینکه فیلد به شماره طبقه‌بندی موجود در فیلد ۱۵۳، ارجاع داده می‌شود. اگر کد n کاربرد داشته باشد، ساب‌فیلد $\$w/۳$ نیازی به کدشدن ندارد.

فیلدهای منبع پیوندی پیچیده

منابع پیوندی پیچیده، مستقیماً در رکوردهای به عنوان فیلدهای یادداشت منبع، وجود دارند. از آنها در زمانی استفاده می‌شود که روابط موجود در میان شماره‌های طبقه‌بندی، به خوبی، توسط یک یا بیش از یک منبع پیوندی ساده ایجاد شده از ردیابی‌های ۴۵۳ یا ۵۵۳، بیان نشوند. ساب‌فیلد \$i (عبارت ساختاری منبع) شامل اطلاعات نوشتاری موجود در فیلد ۲۵۳ (منبع رجوعی پیچیده)، می‌شود.

مثال‌ها

رابطه با موضوعات دیگر. شیوه . \$h (عمومی) علوم اجتماعی \$h۶۱،۵ \$wH۶۱،۵ #۰ ۴۵۳ شیوه‌های آماری \$j نظریه برای متابولیسیم درون یک کاربرد، سیستم یا اندام خاص، رجوع شود به کاربرد، سیستم \$i#۲ ۲۵۳ \$a۶۱۲، ۱۱۶ یا اندام به عنوان مثال: متابولیسیم پلاسما

دکوراسیون و تزئینات. هنرهای کاربردی. هنرهای $\$h$ ۵۰۳۵ $\$c$ ۵۰۳۰ $\$a$ ۵۵۳۰ $\$w$ ۵۵۳۰
صنایع دستی اسب‌های چرخ و $\$t$ هنر محوطه نمایشگاه $\$j$ هنرهای دیگر و صنایع هنر $\$h$ تزئینی
فلکی

فیلدهای منابع رجوعی پیچیده (۲XX)

منابع رجوعی پیچیده شامل متن توضیحی و شماره‌های طبقه‌بندی "رجوعی به"، در زمانی که رابطه موجود در بین شماره‌های طبقه‌بندی به خوبی گویای منابع پیوندی ساده مورد استفاده نیست، می‌شود. در فرمت طبقه‌بندی مارک ۲۱، تنها یک فیلد منبع رجوعی پیچیده وجود دارد که در حال حاضر، تعریف شده است.

- ۲۵۳ - منبع رجوعی پیچیده (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۲۵۳ - منبع رجوعی پیچیده (تکرارپذیر)

"متن توضیحی و شماره طبقه‌بندی رجوعی به" که در زمانی که یک رابطه موجود در میان شماره‌های طبقه‌بندی به خوبی با یک یا چند منبع پیوندی ساده بوجود آمده از یک فیلد ردیابی ۴۵۳ یا ۵۵۳، بیان نشود، موردنیاز می‌باشد.

شاخص‌ها

- اول - نوع منبع
 - ۰ - منبع رجوعی
 - ۱ - تقسیمات فرعی استاندارد منبعی که نباید استفاده شود.
 - ۲ - منبع موجود در طبقه یک شماره دیگر.
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - شماره طبقه‌بندی ارجاعی به - - شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)
- \$c - شماره طبقه‌بندی ارجاعی به - - شماره پایان دوره (تکرارپذیر)
- \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)

متن توضیحی منبع یا یادداشت رجوعی، متن می‌تواند با داده‌های ساب‌فیلد \$a یا \$c، از بین برود. و ممکن است یک عبارت رابط باشد به عنوان مثال "یا" و "و".

• \$z - شناسایی جدول (تکرارپذیر)

شناسایی جدولی که شماره طبقه‌بندی به آن تعلق دارد. شناسایی جدولی که توسط آن، شماره یا دوره طبقه‌بندی بیشتر مرتب می‌شود، در فیلد ۷۶۲ (شناسایی جدول) موجود است. ساب‌فیلد \$z پیش از عنصر اول شماره طبقه‌بندی در اولین ساب‌فیلد \$۸، وارد می‌شود.

• \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

برای مالکیت دولتی یک شیوه حمل و نقل خاص، رجوع شود به شیوه \$i#۰ ۲۵۲

برای متابولیسم کاربرد خاص، سیستم یا اندام، رجوع شود به کاربرد، سیستم یا اندام به \$i#۲ ۲۵۳

۱۱۶, \$a۶۱۲ عنوان مثال متابولیسم پلاسما

برای اصول عملی پیش از آنکه موسسه به طور جداگانه طبقه‌بندی شود، رجوع شود به \$i#۰ ۱۵۲
موسسه توزیع کننده

فیلدهای منابع رجوعی پیچیده (۳xx)

منابع رجوعی مجدد پیچیده، شامل متن توضیحی و شماره‌های طبقه‌بندی "رجوعی به"، در زمانی که یک رابطه رجوعی مجدد موجود در میان شماره‌های طبقه‌بندی، به خوبی با استفاده از منابع پیوندی ساده، بیان نمی‌شود، می‌گردد. در فرمت طبقه‌بندی مارک ۲۱، فقط یک فیلد منبع رجوعی پیچیده وجود دارد که در حال حاضر تعریف شده است.

- ۳۵۳ - منبع رجوعی مجدد پیچیده (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۳۵۳ - منبع رجوعی مجدد پیچیده (تکرارپذیر)

"متن توضیحی و شماره طبقه‌بندی" ارجاعی به "که در زمانی که رابطه بین شماره‌های طبقه‌بندی به خوبی توسط یک یا چند منبع پیوندی ساده ایجاد شده از یک فیلد ردیابی ۵۵۳، بیان نشود، موردنیاز می‌باشد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده
- دوم - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - شماره طبقه‌بندی ارجاعی به - - شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)
 - \$c - شماره طبقه‌بندی ارجاعی به - - شماره پایان دوره (تکرارپذیر)
 - \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- متن توضیحی منبع رجوعی مجدد، متن می‌تواند با داده‌های ساب‌فیلد \$a یا \$c، از بین برود. و ممکن است یک عبارت رابط باشد به عنوان مثال "یا" و "و".
- \$z - شناسایی جدول (تکرارپذیر)

شناسایی جدولی که شماره طبقه‌بندی به آن تعلق دارد. شناسایی جدولی که توسط آن، شماره یا دوره طبقه‌بندی بیشتر مرتب می‌شود، در فیلد ۷۶۲ (شناسایی جدول) موجود است. ساب‌فیلد \$z\$ پیش از عنصر اول شماره طبقه‌بندی در اولین ساب‌فیلد \$8\$، وارد می‌شود.

- \$6\$ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
- \$8\$ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

۳۵۳ ##\$iCf.SaF۲۳۸۱\$C\$F۲۳۸۳\$SiEssequibo, Dememrara, and bebrice

(مستعمرات قدیم هلند)

۳۵۳ ##\$iCf.SaNA۶۶۰۰+\$,SiArchitecture

۳۵۳ ##\$iCf. راهنماهای محلی اقامت که شامل راهنمای شغلی نیز می‌شود. D.E.F. طبقه‌های

۳۵۳ ##\$a۹۱۴\$C\$۹۱۹, Si برای \$a۹۱۳\$C\$۹۱۹, Si از جدول \$a۰۰۲۵\$Si همراه با نشانه‌گذاری \$i\$،

راهنماهای تلفن

\$a۹۱۷, ۴۷۱۰۰۲۵. به عنوان مثال راهنمای تلفن شهر نیویورک

فیلدهای ردیابی شماره غیرمعتبر (۴XX)

از فیلدهای این گروه برای ردیابی منابع از یک شماره طبقه‌بندی غیرمعتبر تا یک شماره طبقه معتبر یا نسبتاً معتبر، استفاده می‌شود. در فرمت طبقه‌بندی مارک ۲۱، فقط یک ردیابی شماره غیرمعتبر موجود است که در حال حاضر تریف شده است.

- ۴۵۳ - ردیابی شماره غیرمعتبر (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۴۵۳ - ردیابی شماره غیرمعتبر (تکرارپذیر)

یک ردیابی برای یک منبع پیوندی که از یک شماره طبقه‌بندی غیرمعتبر، گرفته شده است.

شاخص‌ها

- اول - منبع شماره طبقه‌بندی
 - ۰ - برنامه زمانبندی
 - ۱ - جدول
- دوم - تعریف‌نشده
 - # - تعریف‌نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- Sa - شماره طبقه‌بندی ارجاعی به - - شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)
 - Sc - شماره طبقه‌بندی ارجاعی به - - شماره پایان دوره (تکرارپذیر)
 - Sh - سلسله مراتب زیرنویس (تکرارپذیر)
- یک زیرنویس برای هر یک از سطوح بالاتر سلسله مراتب زیرنویس که پیش از زیرنویس شماره یا دوره طبقه‌بندی موجود در ساب‌فیلد \$j\$ (زیرنویس)، می‌آید. زیرنویس بالاترین سطح در اولین ساب‌فیلد \$h\$، رکورد می‌شود. زیرنویس هر یک از سطوح بعدی در بخش دیگری از ساب‌فیلد \$h\$، به طور جداگانه رکورد شده و شامل سطحی می‌شود که پیش از زیرنویس موجود در ساب‌فیلد \$j\$، قرار دارد. زیرنویس‌های همه سطوح سلسله مراتب، در فیلد، رکورد می‌شوند. اگر زیرنویس موجود در ساب‌فیلد \$j\$، بالاترین سطح سلسله

مراتب باشد، از ساب‌فیلد **Sh** استفاده نمی‌شود. (با این وجود، برخی از سیستم‌ها، در صورت تمایل می‌توانند برخی از سطوح سلسله مراتب مربوط به اهداف نمایش را حذف کنند).

یک سلسله مراتب زیرنویس متعلق به شماره‌های طبقه‌بندی موجود در یک شماره دوره خلاصه از طبقه‌بندی اعشاری دیویی، در ساب‌فیلد **Sk** (سلسله مراتب زیرنویس شماره دوره خلاصه)، قرار می‌گیرد.

- **Si** - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر) رجوع شود به منابع و ردیابی‌ها

- **Sj** - زیرنویس (تکرارناپذیر)

پایین‌ترین زیرنویس در سلسله مراتب زیرنویس متعلق به یک شماره یا دوره طبقه‌بندی.

- **Sk** - سلسله مراتب زیرنویس شماره دوره خلاصه (تکرارپذیر)

زیرنویس سطحی بالاتر از آخرین شماره دوره خلاصه، در زمانی که شیوه طبقه‌بندی معرفی شده در فیلد ۰۸۴ (شیوه طبقه‌بندی و ویرایش)، طبقه‌بندی اعشاری دیویی، باشد. سلسله مراتب‌های زیرنویس مربوط به شماره‌های طبقه‌بندی تکی، شماره دوره‌های تعریف شده و انواع دیگر شماره دوره‌های خلاصه، در ساب‌فیلد **Sh** قرار می‌گیرند. آخرین زیرنویس موجود در سلسله مراتب زیرنویس متعلق به یک شماره دوره خلاصه موجود در فیلد ۱۵۳، (۰۰۸/۰۷)، نوع شماره کد C برای شماره دوره خلاصه) در ساب‌فیلد در ساب‌فیلد **Sj** رکورد می‌شود.

- **St** - عنوان (تکرارناپذیر)

عنوانی که ردیابی برای آن کاربرد دارد.

- **Sw** - ساب‌فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به منابع و ردیابی

- ۰ - رابطه خاص

- ۱ - رابطه سلسله مراتبی

- ۲ - نمایش منبع

- ۳ - منبع تاریخچه

- **Sz** - شناسایی جدول (تکرارناپذیر)

شناسایی جدولی که شماره طبقه‌بندی به آن تعلق دارد. شناسایی جدولی که توسط آن، شماره یا دوره طبقه‌بندی بیشتر مرتب می‌شود، در فیلد ۷۶۲ (شناسایی جدول) موجود است. ساب‌فیلد **Sz** پیش از عنصر اول شماره طبقه‌بندی در اولین ساب‌فیلد **Sa** وارد می‌شود.

- **\$۶** - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

- **\$۸** - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

مالک \$j\$ اقتصاد کشاورزی \$h\$ نیروی کار. کاربرد زمین. صنایع \$h\$ ۲, \$HD\$ ۱۵۰۱, \$Swj\$ ۰۰ \$۴۵۳\$

زمین

تازه‌های \$k\$ اشخاص، دورانهای تاریخی، نواحی جغرافیایی \$h\$ ۷۱۳۵۵ \$Swanna\$ ۱# \$۴۵۳\$

خاص،

کانادا \$h\$ امریکای شمالی \$h\$ دنیاهاى فرازمینی؛ دنیای مدرن \$k\$ دیتاهای فرازمینی، شهرها یا کشورها

خیابان توماس \$j\$ منطقه دریاچه اری \$h\$ آنتاریوی جنوبی \$k\$ آنتاریو \$h\$

رابطه با موضوعات دیگر. شیوه \$h\$ (عمومی) علوم اجتماعی \$h\$ ۵, \$H\$ ۶۱, \$Swj\$ ۰# \$۴۵۳\$

شیوه‌های آماری \$j\$ نظریه

فیلدهای ردیابی شماره معتبر (۵XX)

از فیلدهای این گروه برای ردیابی منابع از یک شماره طبقه‌بندی معتبر به یکی دیگر، استفاده می‌شود. در فرمت طبقه‌بندی مارک ۲۱، فقط یک فیلد ردیابی شماره معتبر، تعریف شده است.

- ۵۵۳ - ردیابی شماره معتبر (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۵۵۳ - ردیابی شماره معتبر (تکرارپذیر)

ردیابی برای یک منبع پیوندی از یک شماره طبقه‌بندی معتبر به یک شماره طبقه‌بندی معتبر دیگر. اگر شماره طبقه‌بندی در ردیابی برای برخی از عناوین معتبر ولی برای برخی دیگر غیرمعتبر باشد، از این فیلد استفاده می‌شود و عناوینی که به شماره دیگری رجوع می‌شوند، در ساب‌فیلد \$t (عنوان) مشخص می‌شوند.

شاخص‌ها

- اول - منبع شماره طبقه‌بندی
 - - شیوه
 - ۱ - جدول
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - شماره طبقه‌بندی - - شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)
 - \$c - شماره طبقه‌بندی - - شماره پایان یک دوره (تکرارپذیر)
 - \$h - سلسله مراتب زیرنویس (تکرارپذیر)
- یک زیرنویس برای هریک از سطوح بالاتر سلسله مراتب زیرنویس که پیش از زیرنویس شماره یا دوره طبقه‌بندی موجود در ساب‌فیلد \$j (زیرنویس)، می‌آید. زیرنویس بالاترین سطح در اولین ساب‌فیلد \$h، رکورد می‌شود. زیرنویس هریک از سطوح بعدی در بخش

دیگری از ساب‌فیلد **Sh**، به طور جداگانه رکورد شده و شامل سطحی می‌شود که پیش از زیرنویس موجود در ساب‌فیلد **Sj** قرار دارد. زیرنویس‌های همه سطوح سلسله مراتب، در فیلد، رکورد می‌شوند. اگر زیرنویس موجود در ساب‌فیلد **Sj**، بالاترین سطح سلسله مراتب باشد، از ساب‌فیلد **Sh** استفاده نمی‌شود. (با این وجود، برخی از سیستم‌ها، در صورت تمایل می‌توانند برخی از سطوح سلسله مراتب مربوط به اهداف نمایش را حذف کنند).

یک سلسله مراتب زیرنویس متعلق به شماره‌های طبقه‌بندی موجود در یک شماره دوره خلاصه از طبقه‌بندی اعشاری دیویی، در ساب‌فیلد **Sk** (سلسله مراتب زیرنویس شماره دوره خلاصه)، قرار می‌گیرد.

- **Si** - عبارت ساختاری منبع (تکرارناپذیر) رجوع شود به منابع و ردیابی‌ها
- **Sj** - زیرنویس (تکرارناپذیر)
- پایین‌ترین زیرنویس در سلسله مراتب زیرنویس متعلق به یک شماره یا دوره طبقه‌بندی.
- **Sk** - سلسله مراتب زیرنویس شماره دوره خلاصه (تکرارپذیر)
- زیرنویس سطحی بالاتر از آخرین شماره دوره خلاصه، در زمانی که شیوه طبقه‌بندی معرفی شده در فیلد ۰۸۴ (شیوه طبقه‌بندی و ویرایش)، طبقه‌بندی اعشاری دیویی، باشد. سلسله مراتب‌های زیرنویس مربوط به شماره‌های طبقه‌بندی تکی، شماره دوره‌های تعریف شده و انواع دیگر شماره دوره‌های خلاصه، در ساب‌فیلد **Sh** قرار می‌گیرند. آخرین زیرنویس موجود در سلسله مراتب زیرنویس متعلق به یک شماره دوره خلاصه موجود در فیلد ۱۵۳، (۰۰۸/۰۷)، نوع شماره کد c برای شماره دوره خلاصه) در ساب‌فیلد در ساب‌فیلد **Sj** رکورد می‌شود.
- **St** - عنوان (تکرارناپذیر)
- عنوانی که ردیابی برای آن کاربرد دارد.
- **Sw** - ساب‌فیلد کنترل (تکرارناپذیر). رجوع شود به منابع و ردیابی
 - ۰ - رابطه خاص
 - ۱ - رابطه سلسله مراتبی
 - ۲ - نمایش منبع
 - ۳ - منبع تاریخ
- **Sz** - شناسایی جدول (تکرارناپذیر)
- شناسایی جدولی که شماره طبقه‌بندی به آن تعلق دارد. شناسایی جدولی که توسط آن، شماره یا دوره طبقه‌بندی بیشتر مرتب می‌شود، در فیلد ۷۶۲ (شناسایی جدول) موجود است. ساب‌فیلد **Sz** پیش از عنصر اول شماره طبقه‌بندی در اولین ساب‌فیلد **sa** وارد می‌شود.
- **Se** - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

عنوان‌های کلی در \$k علوم وابسته \$h علوم طبیعی و ریاضیات \$h ۲۴, ۵۴۱ \$a \$wkw \$۵۵۳

ساختار اتم \$j شیمی نظری \$h شیمی

ادوات موسیقی و \$k موسیقی \$h هنرهای زیبا و تزئینی. هنرها \$h ۲, ۷۸۷ \$a \$wbanna \$۵۵۳

ویلون‌ها \$j سازهای زهی، کمانی، سازهای زهی \$h ادوات مخصوص آنها \$k موسیقی مربوط به آنها

فرهنگ‌های \$h فرهنگ‌نویسی \$h جدول زبانها \$h ۶۹۱ \$a \$wj \$szp-pz \$۱ \$۵۵۳

فهرست‌های خاص دیگر \$h لغت

تحقیق درباره توالی لغت و ... همراه با ماشین ترجمه‌کننده \$t فهرست‌های متوالی لغات \$j

مهندسی و عملیاتهای \$h تکنولوژی (علوم کاربردی) \$h ۴۲, ۶۲۱ \$a \$wjg \$۵۵۳

موتورهای استراینگ \$t مهندسی حرارت و متحرک‌های خشک \$h فیزیک کاربردی \$h وابسته

موتورهای هوا

فیلدهای یادداشت (۶۸X)

فیلدهای ۶۸۵-۶۸۰ شامل اطلاعات نوشتاری دربارهٔ دامنهٔ شماره طبقه‌بندی موجود در فیلد ۱۵۳ (شمارهٔ طبقه‌بندی) و طبقه‌بندی کننده‌های ساختاری مورد استفاده برای شماره‌های طبقه‌بندی، می‌شود. به جز برای فیلد ۶۸۰ (یادداشت دامنه) که به منظور نمایش به کاربردهای عمومی فهرست، علاوه بر راهنمایی طبقه‌بندی کننده‌ها، ایجاد شده است، این یادداشت‌ها اغلب به صورت یک شلک کامل برای نمایش به کاربرهای عمومی، نوشته نمی‌شوند.

- ۶۸۰ - یادداشت دامنه (تکرارپذیر)
- ۶۸۱ - یادداشت ردیابی نمونهٔ طبقه‌بندی (تکرارپذیر)
- ۶۸۳ - یادداشت نحوهٔ استفاده (تکرارپذیر)
- ۶۸۴ - یادداشت نحوهٔ استفاده ثانویه (تکرارپذیر)
- ۶۸۵ - یادداشت تاریخچه (تکرارپذیر)
- ۶۸۶ - یادداشت رابطه با منبع (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشردهٔ مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۶۸۰ - یادداشت دامنه (تکرارپذیر)

اطلاعاتی دربارهٔ شماره طبقه‌بندی یا شماره دورهٔ موجود در فیلد ۱۵۳ (شمارهٔ طبقه‌بندی) که دامنهٔ آن را در شیوهٔ معرفی شده در فیلد ۰۸۴ (شیوه طبقه‌بندی و ویرایش)، نشان می‌دهد.

شاخص‌ها

- اول - استدلال سلسله مراتبی
 - ۰ - کاربرد ندارد یا استدلال سلسله مراتبی وجود ندارد.
 - ۱ - استدلال سلسله مراتبی
 - ۲ - استدلال نیمه سلسله مراتبی
- یادداشت تنها برای برخی از شماره‌های طبقه‌بندی فرعی که در یادداشت مشخص شده‌اند، کاربرد دارد.

- دوم - تعریف‌نشده
- # - تعریف‌نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- **\$a** - شماره طبقه‌بندی -- شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)
برای توضیح مفصل درباره متن توضیحی یادداشت استفاده می‌شود.
- **\$c** - شماره طبقه‌بندی -- شماره پایان دوره (تکرارپذیر)
- **\$i** - متن توضیحی (تکرارپذیر)
دامنه شماره طبقه‌بندی را توضیح می‌دهد. این ساب‌فیلد در زمانی که ساب‌فیلدهای دیگری در متن توضیحی مداخله کنند، تکرار می‌شود.
- **\$z** - شناسایی جدول (تکرارناپذیر)
- **\$۵** - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
- **\$۶** - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
- **\$۸** - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

- ۶۸۰ **\$i** # - طبقه‌بندی مربوط به ویراست‌هایی که در قرن بیستم، ویرایش شده‌اند.
- ۶۸۰ **\$i** # - شامل برنامه‌های مشاوره بهداشت و کارمند، بیمه، و بیمه بیکاری می‌شود.
- ۶۸۰ **\$i** # - شامل دزدی، اختلاس، مال‌خوری می‌شود.
- ۶۸۰ **\$i** #۱ - گلابی‌های تمساح: نام مختلف
- ۶۸۰ **\$i** #۱ - وجوه کلی: برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت

۶۸۱ - یادداشت ردیابی نمونه طبقه‌بندی (تکرارپذیر)

اطلاعاتی که استفاده از شماره طبقه‌بندی ۱۵۳ یا شماره رکورد موجود در یک رکورد را به عنوان نمونه یا منبع در فیلدهای ۲۵۳، ۳۵۳ و / یا فیلدهای یادداشت ۶xx در رکوردی دیگر، اثبات می‌کند.

هدف این فیلد در اصل عملکرد به عنوان یک فیلد ردیابی در استفاده از شماره‌های طبقه‌بندی مثال‌ها و یادداشت‌ها است تا در طبقه‌بندی‌کننده‌ها، در **update** رکوردها، کمک کند.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده

- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - شماره طبقه‌بندی - - شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)
برای توضیح مفصل درباره متن توضیحی یادداشت استفاده می‌شود.
 - \$c - شماره طبقه‌بندی - - شماره پایان دوره (تکرارپذیر)
 - \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- دامنه شماره طبقه‌بندی را توضیح می‌دهد. این ساب‌فیلد در زمانی که ساب‌فیلدهای دیگری در متن توضیحی مداخله کنند، تکرار می‌شود.
- \$z - شناسایی جدول (تکرارناپذیر)
 - \$e - اتصال (تکرارناپذیر)، رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
 - \$l - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر)، رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

رویدادهای مهم. جمعیت، جمعیت‌شناسی \$aHB۸۲۸ScHB۳۶۸۷Si ##\$i ۶۸۱
 برنامه‌ریزی مالیاتی، بخشودگی مالیات \$aKF۶۲۹۶ScKF۶۲۹۷،۵Si ##\$i ۶۸۱
 نقشه‌هایی که سفرهای افراد را نشان می‌دهند. نقشه‌های \$zG۱\$aA۸۵Si ##\$i ۶۸۱
 زندگینامه‌ای

۶۸۳ - یادداشت نحوه استفاده (تکرارپذیر)

نحوه استفاده از جداول، زیرمجموعه‌های یا ملحقات شماره‌های طبقه‌بندی.

شاخص‌ها

- اول - نوع یادداشت
 - ۰ - کاربرد کلی
 - ۱ - ترتیب خاصی از عناوین طبقه‌بندی
 - ۲ - طبقه‌بندی اختیاری
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- **\$a** - شماره طبقه‌بندی - - شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)
- **\$c** - شماره طبقه‌بندی - - شماره پایان دوره (تکرارپذیر)
- **\$i** - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- **\$p** - انطباق فیلد طبقه‌بندی

مثال‌ها

با نام هنرمندان، به ترتیب حروف الفبا، تنظیم شده است. **\$i#۱ ۶۸۳**
\$a۷۸۰ \$c۷۸۸ اولویت؛ تقسیمات فرعی و شماره اختیاری **\$i#۲ ۶۸۳**
\$p۲۵۳ (۵, ۹۷۰ \$a طبقه‌بندی جنگ " بلاک‌هاوک " در : انتخاب **\$i#۲, \$۱ ۶۸۳**
 کارشناسان حقوق فردی و عناوین داخل فایل‌ها قرار گرفته و به ترتیب حروف الفبا، **\$i#۲ ۶۸۳**
 مرتب شده است.

۶۸۴ - یادداشت نحوه استفاده ثانویه (تکرارپذیر)

اطلاعات یا منبع مربوط به بخشی از یک طبقه‌بندی یا سندساز دیگر. یک یادداشت نحوه استفاده ثانویه، تجهیزات مربوط به طبقه‌بندی در مکان‌های دشوار را ایجاد و سیاست‌ها و فعالیت‌های احتمالی همراه با یک شیوه طبقه‌بندی را توضیح می‌دهد.

شاخص‌ها

- اول - نوع یادداشت
 - - شناسه منبع
 - نشان می‌دهد که یادداشت شامل اطلاعاتی می‌شود که در خود شناسه، ظاهر می‌شوند و شامل یک شماره طبقه‌بندی و زیرنویس منطبق با آن می‌باشد.
 - ۱ - یادداشت نوشتاری
 - نشان می‌دهد که یادداشت شامل متن یادداشت است که در منبع نحوه استفاده ثانویه، ظاهر می‌شود.
 - ۲ - یادداشت منبع
 - نشان می‌دهد که یادداشت شامل یک ارجاع از بخشی از نحوه استفاده ثانویه به بخشی دیگر یا از شیوه یا جدول به یک بخش نحوه استفاده، می‌شود.
- دوم - تعریف‌نشده
 - # - تعریف‌نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- **\$a** - شماره طبقه‌بندی - - شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)

- \$c - شماره طبقه‌بندی - - شماره پایان دوره (تکرارپذیر)
 - \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- دامنه شماره طبقه‌بندی را توضیح می‌دهد. این ساب‌فیلد در زمانی که ساب‌فیلدهای دیگری در متن توضیحی مداخله کنند، تکرار می‌شود.
- \$j - زیرنویس (تکرارپذیر)
- یک زیرنویس شماره طبقه‌بندی که برای یادداشت نحوه استفاده، کاربرد دارد.
- \$z - شناسایی جدول (تکرارناپذیر)
 - \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

(رفتارهای اجتماعی) آداب معاشرت \$j ۳۹۵ \$a ۰# ۶۸۴
 ۶۸۴ ۱#\$۸۲, ۱\$۱i استفاده از جدول اضافه در \$i ۳۳۳, \$a ۷
 ۶۸۴ ۱#\$۸۲, ۲\$a ۱۱\$j (ذخیره، موجودی) اندوخته‌ها \$i اندوخته‌بندی شده در \$i اندوخته \$a ۳۳۳,
 ۱۷۴۹۸ \$i ۱۷۴۹۸, \$a ۳۳۸ موجودی سرزمین‌های جنگلی و درختان بریده نشده، در \$i ۷۵۱۱
 درختان بریده شده
 ۶۸۴ ۰#\$a ۳۳۱ \$ivs. \$a ۳۳۱, \$j ۸\$ اتحادیه‌های نیروهای کار در مقابل اقتصاد نیروی کاری \$j ۸\$
 مدیریت نیروی کار (جمعی)، مباحثات و مذاکرات

۶۸۵ - یادداشت تاریخچه (تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره تاریخچه استفاده از معنای یک شماره طبقه‌بندی که یا در فیلد شماره طبقه‌بندی ۱۵۳ موجود است. فیلد ردیابی ۴۵۳/۵۵۳ همراه با ساب‌فیلد \$w/۳. ساب‌فیلد کنترل، کد a.

شاخص‌ها

- اول - نتیجه تغییر

نتیجه تغییر رکورد شده در فیلد ۶۸۵ برای معنا کردن شماره موجود در فیلد ۱۵۳، ۴۵۳ یا ۵۵۳.

- ۰ - یک شماره کاملاً جدید
- ۱ - یک شماره کاملاً لغو شده
- ۲ - شماره نسبتاً تغییر یافته

- ۳ - بعد از ملغی شدن، مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ۴ - بلافاصله مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ۸ - غیره
- دوم - نوع اطلاعات تاریخچه
 - ۰ - مکان‌یابی مجدد
 - ۱ - قبلی
 - ۲ - عدم استمرار
 - ۳ - گستردگی
 - ۸ - غیره

کدهای ساب‌فیلدها

- **\$a** - شماره جدید - - شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)
یک شماره طبقه‌بندی که برای توضیح بیشتر درباره متن توضیحی یادداشت، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **\$b** - شماره قبلی - - شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)
شماره قدیمی که عنوان از آن جابجا شده است. اگر شماره قدیمی شبیه شماره موجود در فیلد ۱۵۳، ۴۵۳ و یا ۵۵۳ باشد، از این ساب‌فیلد استفاده نمی‌شود.
- **\$c** - شماره طبقه‌بندی - - شماره پایان دوره (تکرارپذیر)
- **\$d** - تاریخ اجرایی منطقه‌ای (تکرارناپذیر)
- **\$f** - تاریخ انتشار و عنوان (تکرارناپذیر)
یک کد یا تاریخ انتشار و عنوان که منبع محل تغییر شماره طبقه‌بندی را که برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته است، چنانچه تغییری به جز یک ویراست منتشرشده مشخص شده در ساب‌فیلد ۲، صورت گرفته باشد، مشخص می‌کند.
فیلد می‌تواند شامل یک جلد یا شماره‌ای باشد که چنانچه مناسب باشد، در پی تاریخ انتشار و عنوان یا داده‌های گذشته، می‌آید، باشد.
- **\$i** - متن توضیحی (تکرارپذیر)
دامنه شماره طبقه‌بندی را توضیح می‌دهد. این ساب‌فیلد در زمانی که ساب‌فیلدهای دیگری در متن توضیحی مداخله کنند، تکرار می‌شود.
- **\$t** - عنوان (تکرارپذیر)
عنوانی که به معنای شماره موجود در فیلد ۱۵۳، ۴۵۳، یا ۵۵۳ از این رکورد یا رکورد دیگری اضافه شده یا از آن کم می‌شود.
- **\$z** - شناسایی جدول (تکرارناپذیر)
- **\$۲** - شماره ویراست (تکرارپذیر)

- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

- آثار جامع مربوط به گرافیک‌های کامپیوتری و ترکیب صدای کامپیوتری، ویدئویی |St ۶۸۵
 \$b۰۰۶ همه آنها قبلاً مکان‌یابی شده‌اند در \$i هم‌کنشی، سیستم‌های چندرسانه‌ای
 \$d۱۹۹۶۰۹۳۰\$۲۲۱
 \$b۴۳۷, ۹۴۷\$d۱۹۹۶۰۹۳۰\$۲۲۱ قبلاً مکان‌یابی شده در \$i زبان یهودی (یدیش) \$t ۴۱ ۶۸۵
 \$d۱۹۹۶۰۹۳۰\$۲۲۱ پیش‌بینی متوقف می‌شود چرا که در متن، فاقد معناست \$i ۱۲ ۶۸۵
 \$a۳۳۹, ۲\$d۱۹۹۶۰۹۳۰\$۲۲۱ مکان‌یابی مجدد در \$i فریزی قدیم \$t ۴۰ ۶۸۵

۶۸۶ - یادداشت رابطه با منبع (تکرارپذیر)

اطلاعاتی دربارهٔ رابطه یک عدد با منبع ویراست به هنگامی که شماره با شمارهٔ استاندارد مربوط به همان اثر در منبع ویراست اصلی متفاوت باشد. از این فیلد برای شماره‌هایی که بر مبنای منبعی به جز منبع اصلی، گزینه‌های اجرایی و اقتباس‌ها، ایجاد شده، استفاده می‌شود. اطلاعات موجود در این فیلد، در اصل برای پردازش کامپیوتری یا هدایت طبقه‌بندی‌کننده‌ها طراحی شده‌اند و اغلب در قالب یک شکل کامل برای نمایش کاربر عمومی، نوشته نشده‌اند.

شاخص‌ها

- اول - نوع رابطه
 - ۰ - نوع رابطهٔ بین شماره موجود در فیلد ۱۵۳ و شماره استاندارد همان عنوان در منبع ویراست را نشان می‌دهد.
 - ۱ - گستردگی
 - ۲ - گزینه
 - ۳ - اقتباس، غیره
- دوم - تعریف‌نشده
 - # - تعریف‌نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - شمارهٔ موجود در ویراستی که در فیلد ۰۸۴ - - شمارهٔ تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)، توضیح داده شده است.

- یک شماره طبقه‌بندی موجود در ویراست توضیح داده شده در فیلد ۰۸۴ مربوط به عنوان مشخص شده در ساب‌فیلد \$t
- \$b - شماره موجود در منبع اصلی ویرایش - - شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)
 - شماره استاندارد موجود در منبع اصلی ویرایش مربوط به عنوان مشخص شده در ساب‌فیلد \$t یا چنانچه در ساب‌فیلد \$t وجود نداشته باشد، در ساب‌فیلد \$j یا فیلد ۱۵۳ .
 - \$c - شماره پایان دوره (تکرارپذیر)
 - \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)
 - دامنه شماره طبقه‌بندی را توضیح می‌دهد. این ساب‌فیلد در زمانی که ساب‌فیلدهای دیگری در متن توضیحی مداخله کنند، تکرار می‌شود.
 - \$o - شماره‌ای که ساختارها در آن وجود دارد - - شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)
 - شماره موجود در منبع ویرایشی که ساختارها در آن، برای گزینه‌هایی که در شماره موجود در فیلد ۱۵۳، مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ارائه شده‌اند.
 - \$t - عنوان (تکرارپذیر)
 - عنوانی که به معنای شماره موجود در فیلد ۱۵۳، اضافه شده یا از آن کم می‌شود.
 - \$z - شناسایی جدول (تکرارناپذیر)
 - \$۲ - تعیین‌کننده ویرایش (تکرارپذیر)
 - شماره ویرایش، تاریخ یا مشخصه‌های نوشتاری دیگر مربوط به شیوه طبقه‌بندی مورد استفاده به عنوان منبع برای شماره طبقه‌بندی موجود در فیلد ۱۵۳، در زمانی که منبع اصلی نباشد.
 - \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

- ۶۸۶ ۰#\$۲۲۱
 ۶۸۶ ۱#\$z۲\$b۴۵۴۱
 ۶۸۶ ۲#\$o۲۲۹،۲۲
 ۶۸۶ ۲#\$b۲۹۴،۳۵۲ \$o۴۱۰
 ۶۸۶ ۳#\$t آثار جامع و قسمت اروپایی منطقه استانبول
 ۶۸۶ ۳#\$t قسمت آسیایی بخش استانبول
 ۶۸۶ ۳#\$t پیتزا \$b۶۴۱، ۸۲۴

فیلدهای واژه ضمیمه (۷۰x-۷۵x)

فیلدهای ۷۵۱-۷۰۰ و ۷۵۴ شامل واژه‌های دسترسی موضوعی کنترل شده است که دسترسی موضوعی و اتصال‌ها را به شماره دوره یا شماره طبقه‌بندی موجود در فیلد ۱۵۳ (شماره طبقه‌بندی)، مقدور می‌سازد. این فیلدها بعد از فیلدهای شناسه افزوده موضوعی ۶۵۱-۶۰۰ و ۶۵۴ موجود در فرمت مارک ۲۱ برای داده‌های کتابشناختی، در نظر گرفته شده‌اند، به جز در زمانی که ساب‌فیلدهای \$u کتابشناختی (رابط)، \$۴ (کد رابط) و \$۶ (اتصال) وجود نداشته باشند، شاخص‌های تعریف‌شده و کدهای ساب‌فیلدها، مشابه شاخص‌های تعریف‌شده و کدهای ساب‌فیلدهای موجود در فرمت‌های فشرده مارک برای داده‌های کتابشناختی، است. تعاریف مربوط به ساب‌فیلدهای اضافی تعریف‌شده برای برخی از این فیلدها، در رکوردهای داده‌های کتابشناختی، در همین بخش ارائه شده است.

با مراجعه به فیلد کتابشناختی مناسب، به توضیحات مناسب مربوط به ساب‌فیلدهای دیگر، دست خواهید یافت.

فیلد ۷۵۳ (واژه ضمیمه - - کنترل نشده) یک فیلد داده‌های طبقه‌بندی با کاربرد ویژه است که عناصر فرعی آن در اینجا توضیح داده شده‌اند.

- ۷۰۰ - واژه ضمیمه - - نام شخصی (تکرارپذیر)
- ۷۱۰ - واژه ضمیمه - - نام گروهی (تکرارپذیر)
- ۷۱۱ - واژه ضمیمه - - نام گردهمایی (تکرارپذیر)
- ۷۲۰ - واژه ضمیمه - - نام کنترل نشده (تکرارپذیر)
- ۷۳۰ - شناسه افزوده - - عنوان هماهنگ (تکرارپذیر)
- ۷۴۸ - واژه ضمیمه - - زمانبندی (تکرارپذیر)
- ۷۵۰ - واژه ضمیمه - - ناحیه‌ای (تکرارپذیر)
- ۷۵۱ - واژه ضمیمه - - نام جغرافیایی (تکرارپذیر)
- ۷۵۳ - واژه ضمیمه - - کنترل نشده (تکرارپذیر)
- ۷۵۴ - واژه ضمیمه - - واژه‌های ناحیه‌ای چندوجهی (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۷۰۰ - واژه ضمیمه - - نام شخصی (تکرارپذیر)

یک نام شخصی یا بخش نام شخصی مربوط به یک فیلد نام / عنوان که به عنوان یک واژه ضمیمه‌ای که واژه‌های گردآوری شده در رکورد مارک ۲۱ را تکمیل می‌کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نام می‌تواند در یک شماره طبقه‌بندی یا زیرنویس فیلد ۱۵۳ (شماره طبقه‌بندی) باشد.

برای توضیحات مربوط به برخی از عناصر فرعی تعریف شده برای این فیلد، رجوع شود به بخش‌های فیلد ۱۰۰ (شناسه اصلی - - نام شخصی) و فیلد ۶۰۰ (شناسه افزوده موضوعی - - نام شخصی) در فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های کتابشناختی.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسه نام شخصی
 - ۰ - اسم کوچک
 - ۱ - نام خانوادگی
 - ۳ - نام فامیل
- دوم - واژه فهرست‌ها
 - ۰ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره / فایل منابع و مآخذ نام
 - ۱ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره / برای ادبیات کودکان
 - ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی / فایل منابع و مآخذ نام NLM
 - ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
 - ۴ - منبع نامشخص
 - ۵ - عنوان‌بندی موضوعی کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
 - ۶ - فهرست بازیگران مشهور. موضوع
 - ۷ - منبع مشخص شده در ساب‌فیلد \$۲

کدهای ساب فیلدها

- \$a - نام شخصی (تکرارناپذیر)
- \$b - شماره‌گذاری (تکرارناپذیر)
- \$c - عنوان و واژه‌های دیگر همراه با یک نام (تکرارپذیر)
- \$d - تاریخ‌های مربوط به یک نام (تکرارناپذیر)
- \$e - واژه رابط (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)

- \$b - رسانه (تکرارناپذیر)
- \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- \$k - عنوان‌بندی فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$m - وسیلهٔ اجرایی موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شمارهٔ بخش / قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$p - نام بخش / قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$q - شکل کامل‌تر نام (تکرارناپذیر)
- \$r - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۲ - منبع عنوان‌بندی یا واژه (تکرارناپذیر)
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$۴ - کد رابط (تکرارپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) . رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر) . رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۷۰۰ ۰۰ \$a ۱۹۲۰ \$d پاپ \$c دوم \$b ژان پل \$a ۷۰۰ ۰۰
- ۷۰۰ ۰۰ \$a (رهبران مذهبی) \$c موسی \$a ۷۰۰ ۰۰ \$a (DLC) n###۷۹۰۵۸۳۳۱ \$۰ از
- ۷۰۰ ۳۰ \$a خانوادهٔ کندی \$a ۷۰۰ ۳۰
- ۷۰۰ ۱۰ \$a آلمانی \$l کمال زائر \$t ۱۶۸۸-۱۶۲۸ \$d جان، بونیان \$a ۷۰۰ ۱۰
- ۷۰۰ ۱۵ \$a از ارل دورهام، منصب علیا \$t ۱۸۴۰-۱۷۹۲ \$d ارل \$c جان جرج لمبتون و دورهام \$a ۷۰۰ ۱۵
- حضرتی او گزارشی دربارهٔ موضوعات بریتانیا، امریکای شمالی،

۷۱۰ - واژه ضمیمه - - نام گروهی (تکرارپذیر)

یک نام گروهی یا بخش نام گروهی مربوط به یک فیلد نام / عنوان که به عنوان واژه ضمیمه‌ای که واژه‌های گردآوری شده در رکورد مارک ۲۱ را تکمیل می‌کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نام می‌تواند در یک شماره طبقه‌بندی یا زیرنویس فیلد ۱۵۳ (شماره طبقه‌بندی) باشد. برای توضیحات مربوط به برخی از عناصر فرعی تعریف‌شده در این فیلد، رجوع شود به بخش‌های فیلد ۱۱۰ (شناسه اصلی - - نام گروهی) و فیلد ۶۱۰ (شناسه افزوده موضوعی - نام گروهی) در فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های کتابشناختی.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسه نام گروهی
 - ۰ - نام برعکس
 - ۱ - نام صاحب امتیاز
 - ۲ - نامی که به صورت عادی نوشته شده باشد.
- دوم - واژه‌فهرست‌ها
 - ۰ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره / فایل منابع و مآخذ نام
 - ۱ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره / برای ادبیات کودکان
 - ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی / فایل منابع و مآخذ نام NLM
 - ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
 - ۴ - منبع نامشخص
 - ۵ - عنوان‌بندی موضوعی کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
 - ۶ - فهرست بازیگران مشهور. موضوع
 - ۷ - منبع مشخص شده در ساب‌فیلد \$۲

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - نام گروهی یا نام صاحب امتیاز به عنوان شناسه اصلی (تکرارناپذیر)
- \$b - واحد جایگزین (تکرارناپذیر)
- \$c - مکان گردهمایی (تکرارپذیر)
- \$d - تاریخ گردهمایی یا امضای قرارداد (تکرارپذیر)
- \$e - واژه رابط (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)

- **Si** - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- **Sk** - عنوان‌بندی فرعی نوع (تکرارپذیر)
- **Sl** - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- **Sm** - وسیلهٔ اجرایی موسیقی (تکرارپذیر)
- **Sn** - شمارهٔ بخش / قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- **So** - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- **Sp** - نام بخش / قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- **Sq** - شکل کامل‌تر نام (تکرارناپذیر)
- **Sr** - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- **Ss** - نسخه (تکرارناپذیر)
- **St** - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- **Sv** - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- **Sx** - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- **Sy** - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
- **Sz** - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- **\$۰** - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- **\$۲** - منبع عنوان‌بندی یا واژه (تکرارناپذیر)
- **\$۳** - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- **\$۴** - کد رابط (تکرارپذیر)
- **\$۶** - اتصال (تکرارناپذیر) . رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- **\$۸** - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر) . رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- هیأت مربوط به روابط خارجی **\$b** مجلس سنا **\$b** کنگره **\$b** ایالات متحده **\$a ۱۰ ۷۱۰**
- دانشگاه ایلی‌نو آ در اربانا - چمپین **\$a ۲۰ ۷۱۰**
- (۱۹۴۶) قانون اساسی **\$t** فرانسه **\$a ۱۰ ۷۱۰**
- قرن هیجدهم **\$y** تاریخ **\$x** دانشگاه روارد **\$a ۲۰ ۷۱۰**
- بانک توسعهٔ داخلی امریکا **\$a ۲۰ ۷۱۰**

۷۱۱ - واژهٔ ضمیمه - - نام گردهمایی (تکرارپذیر)

یک نام گردهمایی یا کنفرانس مورداستفاده به عنوان یک واژه ضمیمه که واژه‌های گردآوری‌شده در رکورد مارک ۲۱ را تکمیل می‌کند. این نام می‌تواند در یک شماره طبقه‌بندی یا زیرنویس موجود در فیلد ۱۵۳ باشد.

برای توضیحات مربوط به برخی از عناصر فرعی تعریف‌شده برای این فیلد، رجوع شود به بخش‌های فیلد ۱۱۱ (شناسه اصلی - نام گردهمایی) و فیلد ۶۱۱ (شناسه افزوده موضوعی - نام گردهمایی) در فرمت‌های فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های کتابشناختی.

شاخص‌ها

- اول - نوع عنصر شناسه افزوده نام گردهمایی
 - ۰ - نام برعکس
 - ۱ - نام صاحب امتیاز
 - ۲ - نامی که به صورت معمولی نوشته شده باشد.
- دوم - واژه‌فهرست‌ها
 - ۰ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره / فایل منابع و مآخذ نام
 - ۱ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره / برای ادبیات کودکان
 - ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی / فایل منابع و مآخذ نام NLM
 - ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
 - ۴ - منبع نامشخص
 - ۵ - عنوان‌بندی موضوعی کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
 - ۶ - فهرست بازیگران مشهور. موضوع
 - ۷ - منبع مشخص شده در ساب‌فیلد \$۲

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - نام گردهمایی یا نام صاحب امتیاز به عنوان عنصر شناسه (تکرارناپذیر)
- \$c - مکان گردهمایی (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ گردهمایی یا امضای قرارداد (تکرارپذیر)
- \$e - واژه‌رابط (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
- \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- \$k - عنوان‌بندی فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$m - وسیله اجرایی موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شماره بخش / قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)

- **\$p** - نام بخش / قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- **\$r** - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- **\$s** - نسخه (تکرارناپذیر)
- **\$t** - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- **\$v** - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- **\$x** - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- **\$y** - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
- **\$z** - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- **\$۰** - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- **\$۲** - منبع عنوان‌بندی یا واژه (تکرارناپذیر)
- **\$۳** - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- **\$۴** - کد رابط (تکرارپذیر)
- **\$۶** - اتصال (تکرارناپذیر) . رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- **\$۸** - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر) . رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۷۱۱ ۲۰ \$a بازیهای پان امریکن \$۰ (DLC) n##۹۸۰۵۶۳۸۱
 ۷۱۱ ۲۰ \$a Bayreuther Festspiele.
 ۷۱۱ ۲۰ \$a گروه اعزامی لوئیس و کلارک \$d (۱۸۰۴ - ۱۸۰۶)
 ۷۱۱ ۲۰ \$a کنفرانس پاتردام (۱۸۴۵)

۷۲۰ - واژهٔ ضمیمه - - نام کنترل نشده (تکرارپذیر)

نامی که به عنوان یک واژه ضمیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد و از یک واژه‌فهرست / سیستم عنوان‌بندی موضوعی کنترل‌شده، مشتق نشده است. می‌تواند برای نامهایی که مطابق با قوانین فهرست‌نویسی یا ایجاد نشده‌اند نیز مورد استفاده قرار بگیرد. نام‌های رکوردشده در فیلد ۷۲۰، می‌توانند هر نوع نامی باشند (به عنوان مثال نام شخصی، نام گروهی، نام گردهمایی). از این فیلد برای آماده کردن نامهای اضافی که در رکورد داده‌های طبقه‌بندی وجود ندارند تا بتوانند دسترسی موضوعی به شماره طبقه‌بندی موجود در فیلد ۱۵۳ را مقدور سازند، استفاده می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - نوع نام
- # - نامشخص

- ۱ - شخصی
- ۲ - سایر نام‌ها
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - نام (تکرارناپذیر)
یک نام کنترل‌نشده که شامل یک شناسه موجود در ضمیمه‌ای برای یک شیوه طبقه‌بندی می‌شود. در اینجا نیازی به سبک، نحوه تنظیم یا ساختار نام نیست، یا ممکن است شامل یک یا چند بخش شود.
- \$e - واژه رابط (تکرارپذیر)
یک مشخصه کاربردی که رابطه بین یک نام و یک اثر را توضیح می‌دهد.
- \$f - کد رابط (تکرارپذیر)
یک کد مارک که رابطه بین یک نام و یک اثر را توضیح می‌دهد.
- \$g - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل.
- \$h - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

۷۳۰ - شناسه افزوده - - عنوان هماهنگ (تکرارپذیر)

یک عنوان هماهنگ مورد استفاده به عنوان یک واژه ضمیمه که واژه‌های گردآوری شده در رکورد مارک ۲۱ را تکمیل می‌کند. از این عنوان هماهنگ می‌توان در یک شماره طبقه‌بندی یا زیرنویس فیلد ۱۵۳ استفاده کرد. برای توضیحات مربوط به برخی از عناصر فرعی تعریف شده در این فیلد رجوع شود به بخش‌های فیلد ۱۳۰ (شناسه اصلی - - عنوان هماهنگ) و فیلد ۶۳۰ (شناسه افزوده موضوعی - - عنوان هماهنگ) در فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های کتابشناختی.

شاخص‌ها

- اول - کاراکترهای توخالی
ارزشی که شماره موقعیت‌های کاراکتری مربوط به یک حرف تعریف معین یا نامعین آغازین عبارت را که در ابتدای یک شناسه اصلی می‌آیند و باید در فرآیند دسته‌بندی و فایل‌بندی، از آنها صرف‌نظر کرد.
- ۹-۰ - شماره کاراکترهای توخالی
- دوم - واژه‌فهرست‌ها
- ۰ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره / فایل منابع و مأخذ نام

- ۱ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره / برای ادبیات کودکان
- ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی / فایل منابع و مآخذ نام NLM
- ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
- ۴ - منبع نامشخص
- ۵ - عنوان‌بندی موضوعی کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
- ۶ - فهرست بازیگران مشهور. موضوع
- ۷ - منبع مشخص شده در ساب‌فیلد \$۲

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - عنوان هماهنگ (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ امضای قرارداد (تکرارپذیر)
- \$e - واژه‌رابط (تکرارپذیر)
- \$f - تاریخ یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$g - اطلاعات گوناگون (تکرارناپذیر)
- \$h - رسانه (تکرارناپذیر)
- \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- \$k - عنوان‌بندی فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$l - زبان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$m - وسیله‌اجرائی موسیقی (تکرارپذیر)
- \$n - شماره بخش / قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$o - عبارت تنظیم شده برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$p - نام بخش / قسمتی از یک اثر (تکرارپذیر)
- \$q - شکل کامل‌تر نام (تکرارناپذیر)
- \$r - کلیدی برای موسیقی (تکرارناپذیر)
- \$s - نسخه (تکرارناپذیر)
- \$t - عنوان یک اثر (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمان‌بندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۲ - منبع عنوان‌بندی یا واژه (تکرارناپذیر)
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)

- \$۴ - کد رابط (تکرارپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۷۳۰ ۰۰Sa کارمینا بورانا
- ۷۳۰ ۰۰Sa (۱۸۱۵) قرارداد پاریس
- ۷۳۰ ۰۰Sa برگزیده‌هاSk وایکلیف \$s (انگلیسی قرون وسطی) انگلیسی \$N.T.\$t انجیل
- ۷۳۰ ۰۰Sa توافق‌ها \$v انجیل
- ۷۳۰ ۰۰Sa تاریخ رویدادهای مربوط به انجیل \$x انجیل
- ۷۳۰ ۰۰Sa نقد، تفسیر و \$x قرآن

۷۴۸ - واژه ضمیمه - - زمانبندی (تکرارپذیر)

یک واژه زمانبندی مورد استفاده به عنوان واژه ضمیمه‌ای که واژه‌های گردآوری شده در رکورد مارک ۲۱ را تکمیل می‌کند از این عنوان هماهنگ می‌توان در یک شماره طبقه‌بندی یا زیرنویس فیلد ۱۵۳ استفاده کرد.

برای توضیحات مربوط به برخی از عناصر فرعی تعریف شده در این فیلد، رجوع شود به بخش فیلد ۶۴۸ (شناسه افزوده موضوعی - - واژه زمانبندی) در فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های کتابشناختی.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
- دوم - واژه فهرست‌ها
 - ۰ - عنوان بندی موضوعی کتابخانه کنگره / فایل منابع و مآخذ نام
 - ۱ - عنوان بندی موضوعی کتابخانه کنگره / برای ادبیات کودکان
 - ۲ - عنوان بندی موضوعی پزشکی / فایل منابع و مآخذ نام NLM
 - ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
 - ۴ - منبع نامشخص
 - ۵ - عنوان بندی موضوعی کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
 - ۶ - فهرست بازیگران مشهور. موضوع
 - ۷ - منبع مشخص شده در ساب فیلد \$۲

کدهای ساب فیلدها

- \$a - واژه زمانبندی (تکرارناپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۲ - منبع عنوان‌بندی یا واژه (تکرارناپذیر)
- \$۳ - موارد نامشخص (تکرارناپذیر)
- \$۴ - کد رابط (تکرارپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) . رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر) . رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

۷۴۸ #۷\$a ۱۹۰۰-۱۹۹۹\$۲fast
 ۷۴۸ #۷\$a ۱۸۶۲\$۲fast
 ۷۴۸ #۷\$a ۱۸۰۰-۱۸۹۹\$۲fast

۷۵۰ - واژه ضمیمه - - ناحیه‌ای (تکرارپذیر)

یک واژه ناحیه‌ای مورد استفاده به عنوان یک واژه ضمیمه‌ای که برای تکمیل کردن واژه‌های گردآوری شده در داده‌های یک رکورد طبقه‌بندی مارک ۲۱، به کار می‌رود. می‌تواند در شماره طبقه‌بندی و زیرنویس موجود در فیلد ۱۵۳ نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

برای توضیحات مربوط به برخی عناصر فرعی تعریف شده در این فیلد، رجوع شود به فیلد ۶۵۰ (شناسه افزوده موضوعی - - واژه ناحیه‌ای) در فرمت فشرده مارک ۲۱. برای داده‌های کتابشناختی.

شاخص‌ها

- اول - سطح موضوع
 - # - اطلاعاتی موجود نیست.
 - ۰ - سطحی مشخص نشده است.
 - ۱ - موضوع اصلی
 - ۲ - موضوع فرعی

• دوم - واژه‌فهرست‌ها

- ۰ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره / فایل منابع و مآخذ نام
- ۱ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره / برای ادبیات کودکان
- ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی / فایل منابع و مآخذ نام NLM
- ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
- ۴ - منبع نامشخص
- ۵ - عنوان‌بندی موضوعی کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
- ۶ - فهرست بازیگران مشهور. موضوع
- ۷ - منبع مشخص شده در ساب‌فیلد \$۲

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - عنصر شناسه نام جغرافیایی یا واژه ناحیه‌ای (تکرارناپذیر)
- \$b - واژه ناحیه‌ای که بعد از عنصر شناسه نام جغرافیایی می‌آید (تکرارناپذیر)
- \$c - مکان رویداد (تکرارناپذیر)
- \$d - تاریخ فعال (تکرارناپذیر)
- \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۲ - منبع عنوان‌بندی یا واژه (تکرارناپذیر)
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

مثال‌ها

- ۱۹۷۲-۱۹۷۴, واقعه "واترگیت" \$a ۷۵۰ ۰۰
- ازدواج با خواهر همسر فوت‌شده \$a ۷۵۰ ۰۰
- قرن نوزدهم \$y تاریخچه \$x الگ گرابی \$a ۷۵۰ ۰۰
- فرانسه \$z بناهای یادبود \$x ۱۹۲۵-۱۹۳۹, جنگ جهانی \$a ۷۵۰ ۰۰

۷۵۱ - واژه ضمیمه - - نام جغرافیایی (تکرارپذیر)

یک نام جغرافیایی مورداستفاده به عنوان واژه ضمیمه‌ای که واژه‌های گردآوری شده در رکورد مارک ۲۱ را تکمیل می‌کند. نام جغرافیایی می‌تواند در یک شماره طبقه‌بندی یا زیرنویس فیلد ۱۵۲، مورداستفاده قرار گیرد.

برای توضیحات مربوط به برخی از عناصر فرعی تعریف‌شده در یان فیلد، رجوع شود به بخش فیلد ۶۵۱، (شناسه افزوده موضوعی - - نام جغرافیایی) در فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های کتابشناختی.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - واژه‌فهرست‌ها
- ۰ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره / فایل منابع و مآخذ نام
- ۱ - عنوان‌بندی موضوعی کتابخانه کنگره / برای ادبیات کودکان
- ۲ - عنوان‌بندی موضوعی پزشکی / فایل منابع و مآخذ نام NLM
- ۳ - فایل منابع و مآخذ موضوعی کتابخانه ملی کشاورزی
- ۴ - منبع نامشخص
- ۵ - عنوان‌بندی موضوعی کانادایی / فایل منابع و مآخذ نام NLC
- ۶ - فهرست بازیگران مشهور. موضوع
- ۷ - منبع مشخص‌شده در ساب‌فیلد \$۲

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - نام جغرافیایی (تکرارناپذیر)
- \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- \$v - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)
- \$x - تقسیمات فرعی کلی (تکرارپذیر)
- \$y - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)
- \$z - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)
- \$۰ - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۲ - منبع عنوان‌بندی یا واژه (تکرارناپذیر)
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

- \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال‌ها

توضیحات و سفرها \$x منطقه دریایی شمال \$a #۰ ۷۵۱

نقشه‌ها \$v (Me.) پارک ملی آکادیا \$a #۰ ۷۵۱

\$a #۰ ۷۵۱ (DLC)ن##۸۰۵۳۱۳۹ کویت \$۰

۷۵۳ - واژه ضمیمه - - کنترل نشده (تکرارپذیر)

واژه‌های دسترسی موضوعی کنترل شده که دسترسی موضوعی به یک شماره طبقه‌بندی یا دوره موجود در فیلد ۱۵۳ و یا واژه ضمیمه موجود در فیلد ۱۵۴ (واژه ضمیمه توضیحی کلی) را امکان‌پذیر می‌سازد.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
 - # - تعریف نشده

کدهای ساب فیلدها

- \$a - واژه ضمیمه (تکرارپذیر)
- واژه‌های در برگیرنده شناسه موجود در یک واژه ضمیمه برای یک شیوه طبقه‌بندی. اگر شناسه شامل واژه‌های متعددی در سطح‌های مختلف باشد، سطوح اضافی در ساب‌فیلد \$b (واژه ضمیمه - - سطح بعدی) قرار می‌گیرند.
- \$b - واژه ضمیمه " ارجاعی از " (تکرارپذیر)
- یک واژه ضمیمه که به یک واژه ضمیمه دیگر ، یا به عنوان یک رجوعی و یا به عنوان یک رجوعی مجدد، ارجاع می‌شود. زمانیکه از ساب‌فیلد \$d استفاده می‌شود، فیلد شامل ساب‌فیلد \$s (واژه منبع رجوعی مجدد) یا ساب‌فیلد \$u (واژه منبع استفاده)، نیز می‌گردد.
- \$e - شماره طبقه نمونه (تکرارپذیر)
- \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- \$s - واژه منبع رجوعی مجدد (تکرارپذیر)
- \$t - واژه منبع رجوعی مجدد - - سطح بعدی (تکرارپذیر)
- \$u - واژه منبع استفاده (تکرارناپذیر)

واژه‌ای که در آن یک رونوشت شماره طبقه‌بندی در هنگامی که واژه موجود در ساب‌فیلد \$d\$ یا فیلد ۱۵۴ شامل یک واژه غیرقابل استفاده باشد، ظاهر می‌شود.

• \$v\$ - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)

واژه‌ای در سطح بعد از سطح اول که یک رونوشت شماره طبقه‌بندی در هنگامیکه واژه موجود در ساب‌فیلد \$d\$ یا فیلد ۱۵۴، شامل یک واژه غیرقابل استفاده باشد، ظاهر می‌شود.

• \$e\$ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

• \$8\$ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

۷۵۴ - واژهٔ ضمیمه - - واژه‌های ناحیه‌ای چندوجهی (تکرارپذیر)

یک موضوع ناحیه‌ای ساخته‌شده از یک لعنت چندوجهی، برای هر واژه‌ای که در فیلد موجود است، یک مشخصه ارائه شده است تا سلسله مراتب / جنبهٔ موجود در واژه‌فهرست که واژه از آن آمده است، مشخص باشد. به علاوه، مشخصه‌ای برای نشان دادن واژهٔ تأکیدی بیان، ارائه شده است.

برای توضیحات مربوط به برخی عناصر فرعی تعریف‌شده در این فیلد، رجوع شود به بخش ۶۵۴ (شناسهٔ افزودهٔ موضوعی - - عنوان هماهنگ) در فرمت فشرده مارک ۲۱ برای داده‌های کتابشناختی.

شاخص‌ها

• اول - سطح موضوع

○ # - اطلاعاتی موجود نیست.

○ ۱ - موضوع اصلی

○ ۲ - موضوع فرعی

• دوم - تعریف‌نشده

○ # - تعریف‌نشده

کدهای ساب‌فیلدها

• \$a\$ - واژهٔ تأکیدی (تکرارپذیر)

• \$b\$ - واژهٔ غیرتأکیدی (تکرارپذیر)

• \$c\$ - مشخصه سلسله مراتب / جنبه (تکرارپذیر)

• \$v\$ - تقسیمات فرعی نوع (تکرارپذیر)

• \$y\$ - تقسیمات فرعی زمانبندی (تکرارپذیر)

• \$z\$ - تقسیمات فرعی جغرافیایی (تکرارپذیر)

- \$۲ - منبع عنوان‌بندی یا واژه (تکرارناپذیر)
- \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل

فیلدهای ساختن شماره (۷۶X)

فیلدهای ۷۶۸-۷۶۱ دستورالعمل‌های ساختن شماره‌های طبقه‌بندی از منابع موجود در شیوه و جداول شیوه تشخیص شده در فیلد ۹۸۴ (شیوه طبقه‌بندی و ویرایش) را ارائه می‌دهند. چنین فیلدهایی بسیار ساخته می‌شوند و بیشتر آنها برای کمک به طبقه‌بندی کننده در زمینه ساختن شماره‌های طبقه‌بندی، ایجاد می‌شوند. اطلاعات این فیلدها، برای نمایش همگانی خیلی کامل نوشته نشده‌اند.

زیرنویس‌ها، دستورالعمل‌هایی را شامل می‌شوند که برای شماره‌های طبقه‌بندی‌های متعددی که به فیلدهای مناسب ۶XX یا ۷۶X؛ بدل می‌شوند، کاربرد دارند.

- ۷۶۱ - دستورالعمل‌های شبه تقسیمی یا اضافی (تکرارپذیر)
- ۷۶۲ - مشخصه جدول (تکرارپذیر)
- ۷۶۳ - تنظیم فرعی داخلی یا شناسه افزوده جدول (تکرارپذیر)
- ۷۶۴ - مشخصه اصول (تکرارپذیر)
- ۷۶۵ - اجزای شماره‌های ترکیبی (تکرارپذیر)
- ۷۶۸ - دستورالعمل‌های ترتیب اولویت و رونوشت (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۷۶۱ - دستورالعمل‌های شبه تقسیمی یا اضافی (تکرارپذیر)

اطلاعات لازم برای ساختن یک شماره طبقه‌بندی به واسطه اضافه کردن اعداد از بخش‌های دیگر یک شیوه یا یک جدول و یا مبنا قرار دادن شماره‌های تعریف شده در بخش دیگری از یک شیوه (جداکردن آن به شیوه‌ای که شماره‌ها را از بخش‌های دیگر شیوه، جدا می‌کند)

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - نوع یادداشت ترکیبی

مشخص می‌کند که آیا اضافه یا تقسیم نمودن دستورالعمل‌های مشابه با دستورالعمل نوع دیگری که به صورت منطقی به یک یادداشت شبه تقسیمی یا اضافی متصل شده است، ترکیب می‌شود یا خیر. اگر یادداشت، یک ترکیب باشد، به قسمت‌های مجزا تقسیم می‌شود، اما فیلدهای متوالی ۷۶۱ مطابق با نوع یادداشت و ارزش شاخص دوم، انواع گنجانده شده در هر فیلد ۷۶۱ را نشان می‌دهد.

- ۰ - بدون یادداشت ترکیبی
- ۱ - بخش شبه تقسیمی یا اضافی یک یادداشت ترکیبی
- ۲ - بخش طبقه جای دیگری از یک یادداشت ترکیبی
- ۳ - بخش مکان‌یابی مجدد یک یادداشت ترکیبی

کدهای ساب‌فیلدها

- Sa - شماره‌ای که دستورالعمل‌ها در آنجا یافت می‌شوند - - شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)
 - Sb - شماره مبنا (تکرارناپذیر)
 - Sc - شماره طبقه‌بندی - - شماره پایان دوره (تکرارپذیر)
 - Sd - شماره شبه تقسیم‌شده (تکرارپذیر)
 - Se - شماره طبقه نمونه (تکرارپذیر)
 - Sf - تعیین‌کننده جنبه (تکرارپذیر)
 - Si - متن توضیحی (تکرارپذیر)
 - Sn - شماره طبقه نمونه منفی (تکرارپذیر)
- عنوان یک شماره طبقه‌بندی نادرست عنوان مورد استفاده برای نشان داده دستورالعمل شبه تقسیمی یا اضافی
- Sr - شماره ریشه (تکرارپذیر)
- اعدا ابتدایی الگوی شماره یا دوره در زمانی که این اعداد، اضافه نمی‌شوند. چنانچه این ساب‌فیلد وجود داشته باشد، ساب‌فیلد Sd (شماره شبه تقسیم‌شده) باید برای مشخص کردن ارقامی که اضافه می‌شوند، موجود باشد.
- Sx - شماره طبقه‌بندی دیگر (تکرارپذیر)
- شماره‌های طبقه‌بندی‌هایی به جز آنهایی که متعلق به یکی از ساب‌فیلدهای دیگر هستند. اگر شماره بخشی از یک شماره دوره طبقه‌بندی باشد، از ساب‌فیلد Sc برای شماره پایانی دوره استفاده می‌شود.
- Sz - شناسایی جدول (تکرارپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

۷۶۲ - شناسایی جدول (تکرارپذیر)

شناسایی جدولی که تنظیمی برای شماره یا شماره دوره رکورد شده در فیلد ۱۵۳ بوجود آورده یا به آن اضافه کرده است. فیلد ۷۶۲، برای هر یک از جدول‌ها، چنانچه بیش از یک جدول برای شماره طبقه‌بندی یا شماره دوره رکورد شده در فیلد ۱۵۳، کاربرد داشته باشد، تکرار می‌شود. اگر شماره طبقه‌بندی رکورد شده در فیلد ۱۵۳ خودش بخشی از یک جدول باشد، شناسایی جدولی که شماره طبقه‌بندی متعلق به آن است، در ساب‌فیلد \$Z فیلد ۱۵۳، رکورد می‌شود.

شاخص‌ها

• اول - توالی کاربردی جدول

○ # - اول

○ ۲ - دوم

○ ۳ - سوم

○ ۴ - چهارم

• دوم - تعریف‌نشده

○ # - تعریف‌نشده

کدهای ساب‌فیلدها

• \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)

• \$Z - شناسایی جدول (تکرارپذیر)

• \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

• \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

تغییر یافته \$iHv\$Z\$ ۷۶۲

تغییر یافته \$iN۵\$Z\$ ۷۶۲

\$G\$Z\$ ۷۶۲

۷۶۳ - شناسه تنظیم فرعی داخلی یا افزودن جدول (تکرارپذیر)

شناسه‌ای در یک تنظیم فرعی داخلی طبقه‌بندی یا افزودن جدول، شناسه می‌تواند شامل یک شماره طبقه‌بندی و زیرنویس مربوط به آن، یک یادداشت یا یک منبع رجوعی، باشد. یک شماره طبقه‌بندی که بخشی از یک جدول خارجی است، در فیلد ۱۵۳ و همراه با شناسایی

جدول در ساب‌فیلد \$Z آن فیلد، رکورد می‌شود. یک جدول داخلی می‌تواند به عنوان یک جدول خارجی یا یک جدول مشخص شده در ساب‌فیلد \$Z فیلد ۱۵۳، برای رکوردی که برای آن کاربرد دارد، نیز کدگذاری شود. در این مورد، جدولی که تنظیمی برای شماره یا شماره دوره رکورد شده در ۱۵۳ فراهم می‌کند، در ساب‌فیلد \$Z همین فیلد رکورد می‌شود.

شاخص‌ها

• اول - اعتبار شماره طبقه‌بندی
مشخص می‌کند که فیلد ۷۶۳، شامل کدام یک از شماره طبقه‌بندی‌های معتبر استاندارد، غیرمعتبر استاندارد، معتبر انتخابی، غیرمعتبر انتخابی یا منسوخ شده می‌شود. یک شماره طبقه‌بندی استاندارد، شماره‌ای از بخش استاندارد شیوه یا جداول است؛ می‌تواند برای استفاده در یک رکورد منابع و مآخذ یا کتابشناختی، معتبر یا غیرمعتبر باشد. یک شماره طبقه‌بندی انتخابی، شماره‌ای است که به عنوان یک جانشین انتخابی برای بخش استاندارد شیوه یا جداول، ایجاد می‌شود؛ می‌تواند برای استفاده در یک رکورد منابع و مآخذ یا کتابشناختی، معتبر یا غیرمعتبر باشد. یک شماره طبقه‌بندی منسوخ، شماره‌ای است که در یک ویراست اولیه مورد استفاده قرار می‌گرفته است، اما می‌توان آنها را در شماره دیگری، یافت.

- ۰ - بدون یک شناسه شماره طبقه‌بندی
- ۱ - شماره طبقه‌بندی معتبر استاندارد
- ۲ - شماره طبقه‌بندی غیرمعتبر استاندارد
- ۳ - شماره طبقه‌بندی معتبر انتخابی
- ۴ - شماره طبقه‌بندی غیرمعتبر انتخابی
- ۵ - شماره طبقه‌بندی منسوخ

• دوم - نوع شماره طبقه‌بندی

- ۰ - شماره تکی
- ۱ - شماره دوره تعریف شده
- ۲ - شماره دوره خلاصه
- ۸ - غیره

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - شماره طبقه‌بندی - - شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)
- \$b - شماره مبنا (تکرارناپذیر)
- \$c - شماره طبقه‌بندی - - شماره پایان دوره (تکرارپذیر)
- \$d - شماره شبه تقسیم شده (تکرارپذیر)

- **\$e** - شماره طبقه نمونه (تکرارپذیر)
 - **\$h** - سلسله مراتب زیرنویس (تکرارپذیر)
 - **\$i** - متن توضیحی (تکرارپذیر)
 - **\$j** - زیرنویس (تکرارناپذیر)
 - **\$k** - سلسله مراتب زیرنویس شماره دوره خلاصه (تکرارپذیر)
 - **\$m** - یادداشت راهنما (تکرارناپذیر)
- یادداشتی از یک راهنمای طبقه‌بندی که بخشی از یک تنظیم فرعی طبقه‌بندی داخلی. منبعی از یک تنظیم فرعی داخلی شیوه برای راهنمایی که در ساب‌فیلد **\$i** (متن توضیحی) رکورد شده است.
- **\$n** - شماره‌ای که دستورالعمل‌ها در آن یافت می‌شوند (تکرارپذیر)
 - **\$p** - فیلد طبقه‌بندی منطبق‌شده (تکرارپذیر)
- عبارت فیلد مربوط به فیلدی که در آن داده‌های تنظیم فرعی داخلی، چنانچه بخشی از یک تنظیم فرعی داخلی نباشد، ظاهر می‌شوند. ساب‌فیلد **\$p** می‌تواند برای یادداشت‌های گزینه به منظور نشان دادن اینکه یادداشت در فیلد ۶۸۳ (یادداشت دستورالعمل کاربرد) یا در برخی از فیلدهای دیگر در صورتیکه یک گزینه نباشند، تکرار شود.
- **\$r** - شماره ریشه (تکرارپذیر)
- ارقام ابتدایی یک شماره یا شماره دوره در زمانی که ارقام اضافه نشوند. اگر این ساب‌فیلد موجود باشد، باید ساب‌فیلد **\$d** برای مشخص کردن ارقامی که اضافه شده‌اند، وجود داشته باشد.
- **\$s** - منبع رجوعی (تکرارپذیر)
- شماره طبقه‌بندی که یک منبع رجوعی مربوط به آن، یک تنظیم طبقه‌بندی داخلی می‌باشد.
- **\$x** - شماره طبقه‌بندی دیگر (تکرارپذیر)
- شماره‌های طبقه‌بندی‌هایی به جز آنهایی که متعلق به یکی از ساب‌فیلدهای دیگر هستند. اگر شماره بخشی از یک شماره دوره طبقه‌بندی باشد، از ساب‌فیلد **\$c** برای همراه پایانی دوره استفاده می‌شود.
- **\$y** - نوع تقسیم (تکرارپذیر)
- شناسایی نوع تقسیمی که یک جدول مشخص شده در ساب‌فیلد **\$z**، برای آن کاربرد دارد.
- **\$z** - شناسایی جدول (تکرارپذیر)
 - **\$۶** - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
 - **\$۸** - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

۷۶۴ - شناسایی اصول (تکرارپذیر)

شناسایی شماره شناسایی یک اصل که برای ساختن یک شماره با استفاده از یک جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر یک از شماره‌های اصل به تنهایی به بخشی از مراحل مورد استفاده توسط یک سیستم برای محاسبه عدد در شیوه طبقه‌بندی دارای اصول چندگانه ساخت شماره طبقه‌بندی‌های خاص، ترجمه می‌شود.

شاخص‌ها

- اول - تعریف نشده
- # - تعریف نشده
- دوم - تعریف نشده
- # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - شماره اصل (تکرارناپذیر)
- یک اصل خاص را که برای به کارگیری جدول به منظور یک شماره دوره یا شماره طبقه‌بندی در یک شیوه طبقه‌بندی دارای اصول ساخت شماره‌های چندگانه، به کار می‌رود، تعریف می‌کند.
- \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)
- شکل نوشتاری اصل به عنوان بخشی از مراحل که باید در ساختن یک شماره از یک جدول مورداستفاده برای یک شماره دوره طبقه‌بندی، مورد استفاده قرار بگیرد.
- \$e - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
- \$8 - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مثال‌ها

شماره جدول به شماره $a/153$ یا به شماره مشخص شده $b/761$ در صورتیکه $\$a1\i ## ۷۶۴ موجود در یک وجود داشته باشد، اضافه می‌شود.
موجود در $a/153$ کسر شود و شماره جدول به شماره حاصل، اضافه شود $\$a2\i ## ۷۶۴
شماره ۱

۷۶۵ - اجزای شماره ترکیبی (تکرارپذیر)

اطلاعاتی درباره اینکه چگونه یک شماره ترکیبی یا یک بخش از شماره ترکیبی، ساخته شده است. این اطلاعات اجزای مختلف یک شماره ترکیبی را ردیابی و آنها و جایی که

دستورالعمل‌های اضافی ارائه شده‌اند، را نشان می‌دهد. اگر یک شماره با استفاده از دو یا بیش از دو دستورالعمل ساخته شده باشد، یک فیلد ۷۶۵ جداگانه برای هر دستورالعمل، ارائه می‌شود.

اطلاعات موجود در این فیلد، در اصل برای اینکه به عنوان یک ردیابی برای چگونگی ترکیب شماره‌های طبقه‌بندی، عمل کنند ایجاد شده‌اند و به طبقه‌بندی کننده در این زمینه کمک می‌کنند.

شاخص‌ها

• اول - فیلد شماره تجزیه شده

فیلد حاوی شماره‌ای که توسط فیلد ۷۶۵، تجزیه شده است را نشان می‌دهد. این شاخص ضمیمه‌بندی‌های مختلف فیلد ۷۶۵ را برای کاربرهای عمومی که سعی در یافتن کتابهای مربوط به عناوین وارد شده دارند و برای طبقه‌بندی‌کننده‌ها و نگهدارنده‌های اصل داده‌ها، آسان می‌سازد.

○ ۰ - فیلد ۱۵۳

○ ۱ - فیلد دیگر

• دوم - تعریف نشده

○ # - تعریف نشده

کدهای ساب‌فیلدها

• **\$a** - شماره‌ای دستورالعمل‌ها در آن یافت می‌شوند - - شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)

• **\$b** - شماره مبنا (تکرارپذیر)

شماره مبنای طبقه‌بندی که یک یا بیش از یک شماره به آن اضافه می‌شود، در بسیاری از مثالها، می‌تواند مشابه همانهایی باشد که در ساب‌فیلد \$a وجود دارند. زمانی که دو یا بیش از دو مورد افزایش برای ساختن یک شماره استفاده شود، شماره مبنای دوم و بعد از آن فیلدهای ۷۶۵، شماره حاصل از آن افزایشی که بلافاصله پیش از آن آمده است.

• **\$c** - شماره‌ای که دستورالعمل‌ها در آنها یافت می‌شوند - - شماره پایانی دوره (تکرارپذیر)

• **\$f** - مشخص کننده جنبه (تکرارپذیر)

کاراکترهای زیادی باید به شماره‌های طبقه‌بندی که جنبه‌ها را نشان می‌دهد، اضافه کرد.

• **\$r** - شماره ریشه (تکرارپذیر)

ارقام ابتدایی یک شماره یا شماره دوره در زمانی که ارقام اضافه نشوند. اگر این ساب‌فیلد موجود باشد، ساب‌فیلد \$s, \$t نیز باید برای مشخص کردن ارقامی که اضافه شده‌اند، وجود داشته باشد.

- \$s - ارقام اضافه شده برگرفته از شماره طبقه‌بندی موجود در شیوه یا جدول بیرونی (تکرارپذیر)
 - \$t - ارقام اضافه شده برگرفته از تنظیم فرعی داخلی یا جدول اضافه (تکرارپذیر)
 - \$u - شماره در حال تجزیه (تکرارپذیر)
- در زمانی که فیلد ۷۶۵ مشابهی برای بیش از یک شماره‌ای که در رکورد مشابه، ظاهر می‌شود، تکرار می‌گردد. اگر شماره در حال تجزیه در فیلد ۱۵۳ (شماره طبقه‌بندی)، در فیلد ۱۵۳ موجود باشد که با ارزش ۰ در اولین شاخص نشان داده می‌شود، از بیان ساب‌فیلد نیازی نیست که استفاده شود، مگر هر دو شماره‌ای که در یک شماره دوره طبقه‌بندی، در حال تجزیه است.
- \$v - شماره‌ای در تنظیم فرعی داخلی یا جدول اضافه‌ای که دستورالعمل‌ها در آن یافت می‌شوند (تکرارپذیر)
 - \$w - شناسایی جدول - تنظیم فرعی داخلی یا جدول اضافه (تکرارپذیر)
 - \$z - شناسایی جدول (تکرارپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

۷۶۸ - دستورالعمل‌های ترتیب اولویت و رنوش (تکرارپذیر)

دستورالعمل‌هایی یا برای تعیین ترتیب عناصر موجود در یک شماره طبقه‌بندی تجزیه‌شده یا برای اولویت طبقه‌بندی ویژگی‌های مختلف یک عنوان.

شاخص‌ها

- اول - نوع دستورالعمل
 - ۰ - یادداشت ترتیب اولویت و رنوش
 - ۱ - جدول اولویت
- دوم - تعریف‌نشده
 - # - تعریف‌نشده

کدهای ساب‌فیلدها

- \$a - شماره طبقه‌بندی - شماره تکی یا شماره آغاز دوره (تکرارپذیر)
- \$c - شماره طبقه‌بندی - شماره پایان یک دوره (تکرارپذیر)

- \$e - شماره طبقه نمونه (تکرارپذیر)
 - \$i - متن توضیحی (تکرارپذیر)
 - \$j - زیرنویس (تکرارناپذیر)
- زیرنویس مربوط به شماره طبقه‌بندی که در یک جدول اولویت، وجود دارد. این زیرنویس معمولاً با زیرنویس موجود در فیلد ۱۵۳ که شماره طبقه‌بندی به آن تعلق دارد، تطابق پیدا می‌کند.
- \$n - شماره طبقه نمونه منفی (تکرارپذیر)
- عنوان یک شماره طبقه‌بندی نادرست عنوان مورد استفاده برای نشان داده دستورالعمل شبه تقسیمی یا اضافی
- \$t - عنوان مورد استفاده برای دستورالعمل ترتیب اولویت و رونوشت (تکرارپذیر)
 - \$x - استثنا برای جدول اولویت (تکرارپذیر)
 - \$z - شناسایی جدول (تکرارپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب‌فیلدهای کنترل.

مکان‌یابی و گرافیک‌های جانشین (۸XX)

فیلدهای ۸۵۶،۸۸۰، در حال حاضر تنها فیلدهای ۸XX تعریف‌شده در فرمت طبقه‌بندی مارک ۲۱، هستند. تا به امروز می‌باشند.

- ۸۵۶ - دسترسی و مکان‌یابی الکترونیکی (تکرارپذیر)
- ۸۸۰ - نمادهای گرافیکی جانشین (تکرارپذیر)

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

موارد مشخص‌شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

۸۵۶ - دسترسی و مکان‌یابی الکترونیکی (تکرارپذیر)

اطلاعات مورد نیاز برای مکان‌یابی یک موجودی الکترونیکی، اطلاعات مکان‌یابی الکترونیکی دربرگیرنده موجودی را مشخص می‌کند. این همچنین شامل اطلاعاتی برای اصلاح موجودی به وسیله شیوه دسترسی مشخص‌شده در اولین موقعیت شاخص، نیز می‌شود. اطلاعات موجود در این فیلد، برای اینکه امکان انتقال الکترونیکی یک فایل، آبونمان شدن برای یک مجله الکترونیکی یا وارد کردن دستورات لازم باری یک فهرست کتابخانه‌ای، را فراهم کنند، کافی هستند.

در رکوردهای طبقه‌بندی مارک ۲۱، این فیلد می‌تواند برای اتصال یک منبع الکترونیکی طراحی شده برای تکمیل شیوه طبقه‌بندی، نظیر تصویر یک نقشه موجود در جدول مربوط به طبقه‌بندی نام‌های جغرافیایی، نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

برای توضیحات بیشتر درباره کاربرد فیلد ۸۵۶، رجوع شود به راهنماهای مربوط به استفاده از فیلد ۸۵۶.

شاخص‌ها

- اول - شیوه دسترسی

ارزشی که شیوه دسترسی را برای منبع الکترونیکی، تعریف می‌کند. اگر بیش از یک شیوه دسترسی برای یک منبع وجود داشته باشد، فیلد تکرار می‌شود. به هنگام رکورد شدن یک URL در ساب‌فیلد \$u، این ارزش با شیوه دسترسی (شیوه URL) که اولین عنصر در این زنجیره نیز محسوب می‌شود، مطابقت می‌کند.

○ # - اطلاعاتی موجود نیست.

○ ۰ - Email

نشانگر این است که دسترسی به شیوه "انتقال قرارداد با پست الکترونیکی" (MAILTP)، صورت می‌گیرد.

○ ۱ - FTP

○ ۲ - Remote login

○ ۳ - Dial up

نشان می‌دهد که دسترسی به منبع الکترونیکی، از طریق یک خط تلفن معمولی (dial up)، انجام می‌شود.

○ ۴ - HTTP

نشان می‌دهد که دسترسی به منبع الکترونیکی از طریق "قرارداد انتقال متن‌های بسیار طولانی" (HTTP)، انجام می‌شود.

○ ۷ - شیوه مشخص شده در ساب‌فیلد \$۲.

• دوم - رابطه

ارزشی که رابطه بین منبع الکترونیکی موجود در مکان مشخص شده در فیلد ۸۵۶ و موجودی توضیح داده شده در رکورد را، مشخص می‌کند.

○ # - اطلاعاتی موجود نیست.

○ ۰ - منبع

○ ۱ - نسخه منبع

○ ۲ - منبع وابسته

○ ۸ - ثابت نمایی ایجاد نشده است.

کدهای ساب‌فیلدها

• \$a - نام میزبان (تکرارپذیر)

حوزه کاملاً مشخص شده (نام میزبان) یک مکان الکترونیکی که شامل یک آدرس اینترنتی است و در صورتیکه بیش از یک آدرس برای یک میزبان وجود داشته باشد، تکرار می‌شود.

• \$b - شماره دسترسی (تکرارپذیر)

شماره دسترسی مربوط به یک میزبان که می‌تواند شامل یک آدرس رقمی "قرارداد اینترنتی" (IP)، در صورتیکه موجودی یک منبع اینترنتی باشد، و یا چنانچه دسترسی از نوع Dial up و به وسیله یک خط تلفن باشد، شامل یک شماره تلفن باشد. این داده‌ها می‌توانند مرتباً تغییر کنند و قابلیت ایجاد آنها توسط سیستم، بیشتر از ذخایر آماری است.

• \$c - اطلاعات فشرده (تکرارپذیر)

اطلاعاتی دربارهٔ فشردگی یک فایل، به ویژه اگر برای از بین بردن فشردگی فایل به یک برنامهٔ ویژه نیاز باشد.

- **\$d** - مسیر (تکرارپذیر)
 - **\$f** - نام الکترونیکی (تکرارناپذیر)
 - **\$h** - پردازش یک درخواست (تکرارناپذیر)
- نام کاربر، یا پردازشگر درخواست؛ معمولاً داده‌هایی هستند که پیش از کد "@" در آدرس میزبان قرار می‌گیرد.
- **\$i** - دستورالعمل (تکرارپذیر)
- دستورالعمل مورد نیاز برای میزبان راه دور به منظور پردازش یک درخواست.
- **\$j** - تعداد بیت‌ها در هر ثانیه (تکرارناپذیر)
 - **\$k** - رمز عبور (تکرارناپذیر)
 - **\$l** - وارد کردن دستورات لازم (تکرارناپذیر)
- ویژگی‌های مورد نیاز برای متصل شدن (به عنوان مثال دستورات مربوط به وارد شدن یا خارج شدن از سیستم) به یک منبع الکترونیکی یا سایت **FTP**. از این ساب‌فیلد برای رکورد کردن زنجیره‌های ورود به سیستم که دارای کاربردی معمولی هستند و نیاز به امنیت ویژه ندارند، استفاده می‌شود.
- **\$m** - تماس به منظور کمک گرفتن برای دسترسی (تکرارپذیر)
 - **\$n** - نام مکان یک میزبان (تکرارناپذیر)
- نام کامل مکان یک میزبان موجود در ساب‌فیلد **\$a**، که شامل محل جغرافیایی آن می‌شود.
- **\$o** - سیستم عامل (تکرارناپذیر)
 - **\$p** - درگاه (تکرارناپذیر)
- بخشی از یک آدرس که پردازش یا کارهای موجود در میزبان را مشخص می‌کند.
- **\$q** - نوع فرمت الکترونیکی (تکرارناپذیر)
- شناسایی نوع فرمت الکترونیکی که نماد داده‌های یک منبع است نظیر: متن / **ASCII**، **HTML**، فایل پی‌نوشت‌ها، کاربرد اجرایی یا تصویری **JPEG**. نوع فرمت الکترونیکی می‌تواند از لیست‌های فهرست‌واری نظیر "انواع ثبت‌شدهٔ رسانه‌های اینترنتی" (**HTML**) گرفته شده باشد.
- **\$r** - نصب (تکرارناپذیر)
 - **\$s** - اندازهٔ فایل (تکرارپذیر)
 - **\$t** - پایانهٔ رقابتی (تکرارپذیر)
 - **\$u** - تعیین‌کنندهٔ منبع ثابت (تکرارپذیر)

URL، کد ساختار دستوری ساختار دستوری استاندارد را برای مکان‌یابی یک موجودی که در داده سامان‌های اینترنتی، کاربرد دارد. فیلد ۸۵۶، برای امکان ایجاد یک URL از رده‌بندی ساب فیلدهای ۸۵۶ جداگانه دیگر، ساخته شده است. ساب فیلد \$u، می‌تواند به جای آن ساب فیلدهای جداگانه یا به همراه آنها، به کار رود. ساب فیلد \$u می‌تواند تنها اگر هم URN و هم URL یا بیش از URN، رکورد شوند، تکرار شود.

- \$v - شیوه دسترسی ساعتی (تکرارپذیر)
 - \$w - شماره کنترل رکورد (تکرارپذیر)
 - \$x - یادداشت غیردولتی (تکرارپذیر)
 - \$y - متن ارتباط (تکرارپذیر)
- برای نمایش در مکان URL موجود در ساب فیلد \$a (تعیین‌کننده منبع ثابت)، کاربرد دارد. زمانی که ساب فیلد \$y موجود است، تقاضاها باید از محتوای آن به عنوان ارتباط و در عوض ساب فیلد \$u، استفاده نمایند.
- \$z - یادداشت دولتی (تکرارپذیر)
 - \$۲ - شیوه دسترسی (تکرارناپذیر)
 - \$۳ - موجودی‌های خاص (تکرارناپذیر)
 - \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
 - \$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل (تکرارپذیر). رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل

مثال

نقشه `http://minaret.loc.gov/images/gschedule/G۱۳۵۰a.gif$y` ۷# \$u ۸۵۶
ایالات مرکزی جنوب‌غربی

۸۸۰ - نمادهای گرافیکی جانشین (تکرارپذیر)

نماد کامل مشخص‌کننده محتوا، با الفبایی دیگر از فیلد دیگری از همان رکورد، فیلد ۸۸۰ و فیلد لاتین مرتبط با آن، هر دو شامل یک ساب فیلد \$۶ (اتصال) می‌شوند. اولین و دومین موقعیت شاخص‌های موجود در فیلد ۸۸۰، تعاریف و ارزش‌های مشابهی به عنوان شاخص‌های مرتبط با فیلد، دارند. کدهای ساب فیلد موجود در فیلد ۸۸۰، نشانه کدهای تعریف‌شده در فیلد مرتبط هستند، به استثنای ساب فیلد \$۶، داده‌های موجود در فیلد ۸۸۰ ممکن با بیش از یک نوع الفبا، نوشته شده باشند.

شاخص‌ها

- اول - همانند فیلدی که به آن مرتبط می‌شود.
- دوم - همانند فیلدی که به آن مرتبط می‌شود.

کدهای ساب فیلدها

- \$۶ - اتصال (تکرارناپذیر) رجوع شود به ساب فیلدهای کنترل
- \$a-z - همانند فیلدی که به آن مرتبط می‌شود.
- \$۰-۵ - همانند فیلدی که به آن مرتبط می‌شود.
- \$۷-۹ - همانند فیلدی که به آن مرتبط می‌شود.

مثال‌ها

۸۸۰ ##\$۶۶۸۰-۰۲/NSi [متن توضیحی با الفبای سیریلیک]

۸۸۰ ##\$۶۱۵۳-۰۱/(B SaHA ۱\$CHA ۴۷۳۷\$) آمارهاژ

ساب‌فیلدهای کنترل

این بخش شامل توضیحات چهار ساب‌فیلدی می‌شود که برای اتصال داده‌های فیلد به موسسات یا فیلدهای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ساب‌فیلد در فیلدهای مختلفی از جمله (\$۰ (شماره کنترل رکورد)، \$۵ (موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد)، \$۶ (اتصال) و \$۸ (اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل)، کاربرد دارد، بنابراین توضیحات همه آنها در این رکورد با یکدیگر، آورده شده است. ساب‌فیلدها در لیست‌های ساب‌فیلدی سطح فیلدی که در آن تعریف شده‌اند، گنجانده شده و در آخر آنها مراجعه به این بخش پیشنهاد شده است.

- \$۰ - شماره کنترل رکورد
- \$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد.
- \$۶ - اتصال
- \$۸ - اتصال فیلد و شمارهٔ تسلسل

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

موارد مشخص شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشردهٔ مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

\$۰ - شماره کنترل رکورد

ساب‌فیلد \$۰، شامل کنترل سیستم رکورد طبقه‌بندی وابسته می‌شود که پیش از کد مارک داخل پرانتز، آمده و برای سیستمی که شماره کنترل برای آن کاربرد دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای لیست منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کد سازمان.

۰۸۴ ۰#\$alcc

مردان، زنان و کودکان \$h آثاری دربارهٔ انجیل \$h کلی \$h انجیل \$h \$M۶\$۵۸۰BSa### ۱۵۳

موسی \$jA-Z\$ کاراکترهای انجیل عهد عتیق شخصی \$h زندگینامه \$h انجیل

۷۰۰ ۰۰\$sa موسی \$c(DLC)n###۷۹۰۵۸۳۳۱# (از رهبران مذهبی)

۰۸۴ ۰#\$aLcc

سرمایه \$h سرمایه بین‌المللی، مبادلات خارجی \$h سرمایه \$h \$I۵۸, ۵۰۱HG۳۸۸۱, ۱۵۳### \$a

بین‌المللی

A- موسسات مالی خصوصی بین‌المللی Sh ذخیره بین‌المللی پول. سیستم پولی بین‌المللی
 سرمایه پولی بین‌المللی Z\$j
 ۷۱۰ ۲۰ Sa بین‌المللی پولی سرمایه (DLC)n##۸۱۰۵۲۷۵۵#
 ۰۸۴ ۰ #Salcc
 نویسندگان و آثار Sh ادبیات انگلوساکسون Sh ادبیات انگلیسی Sh ۱۵۸۸ PR ## Sa ۱۵۳
 زبان، دستور زبان و مد J نقد Sh بئولوف Sh شخصی
 ۷۳۰ ۰۰ Sa زبان X بئولوف (DLC)Sh#۸۵۰۱۳۲۶۷#

\$۵ - موسسه‌ای که فیلد برای آن کاربرد دارد.

ساب فیلد \$۵، شامل کد مارک برای موسسه یا سازمانی می‌شود که یک فیلد ردیابی، متبع یا شناسه ارتباطی را به یک رکورد فایل منابع و مآخذ، متصل می‌کند. از آن برای موسسه - اطلاعات خاصی که ممکن است برای استفاده بین‌المللی از یک رکورد منابع و مآخذ کاربرد داشته باشد یا نداشته باشد، استفاده می‌شود.

برای لیست منابع مورد استفاده در رکوردهای مارک ۲۱، رجوع شود به منابع کد سازمان.

۰۸۴ ۰ #SaDDcSc ۲۱
 داده‌ها، برنامه‌ها، برنامه‌نویسی کامپیوتری Sh کلی‌گویی‌ها Sh ۲۶۲, ۰۰۵, PR ## Sa ۱۵۳
 به عنوان مثال C+t: مرتب‌شده به ترتیب حروف الفبا از روی نام زبان برنامه‌نویسی Si # ۱ ۶۸۳
 [تعیین‌کننده مکان] \$۵ استفاده از سه حرف اول زبان برنامه‌نویسی برای تنظیم فرعی Sa # ۱ ۶۸۳

\$۶ - اتصال

ساب فیلد \$۶، شامل داده‌هایی می‌شود که فیلدهایی را که دارای نمادهای الفبایی متفاوتی هستند، به هم متصل می‌کنند. ساب فیلد \$۶، می‌تواند حاوی شماره عبارت فیلد مرتبط، یک شماره پیدایش، یک کد که اولین الفبای نوشته شده از چپ به راست فیلد را مشخص می‌کند، و یک نمادی که برای نمایش داده‌های فیلد از راست به چپ، مورد استفاده قرار می‌گیرد، باشد. یک فیلد معمولی (به جز ۸۸۰) می‌تواند به یک یا چند فیلد ۸۸۰ که فقط شامل نمادهای الفبایی مختلفی از داده‌های مشابه می‌شود، متصل شود. ساب فیلد \$۶، به صورت زیر ساخته می‌شود:

<کد ایجاد الفبا/> / <کد شناسایی الفبا/> / <شماره پیدایش> - <عبارت مرتبط‌کننده> \$۶

ساب فیلد \$۶، همیشه اولین ساب فیلد در فیلد است.

توضیحات مدل‌های رکورد چندالفبایی، به همراه مثال‌ها، در بخش رکوردهای چندالفبایی، موجود است؛ ویژگی‌های فیلد ۸۸۰ در فیلدهای متغیر دیگر، ویژگی‌های مجموعه کاراکترها و رپوتوارهای الفبا، در ویژگی‌های مارک ۲۱ برای ساختار رکورد، مجموعه کاراکتر، و رسانه تبادل، آورده شده‌اند.

عبارت اتصال‌دهنده و شماره پیدایش

بخش "عبارت مرتبط‌کننده" شامل شماره عبارت فیلد مرتبط می‌شود. بعد از این بخش بلافاصله یک هایفن (-) و دو بخش شماره پیدایش دورقمی، قرار می‌گیرد. یک شماره پیدایش متفاوت برای هر یک از مجموعه‌های مرتبط درون یک رکورد واحد، در نظر گرفته شده است. کاربرد یک شماره پیدایش این است که امکان تطبیق فیلدهای مرتبط را فراهم می‌کند. (برای فیلدهای درون رکورد کاربرد ندارد.) یک شماره پیدایش ممکن است به طور اتفاقی به هر مجموعه از فیلدهای مرتبط، تعلق گرفته باشد. یک شماره پیدایش کمتر از دو رقم، دقیقاً یک به یک منطبق بوده و به جای هر موقعیت بدون استفاده، عدد صفر قرار می‌گیرد.

در جایی که فیلد مرتبطی وجود نداشته باشد تا فیلد ۸۸۰، به آن متصل شود، شماره پیدایش در ساب‌فیلد \$۶، ۰۰ است. چنانچه موسسه‌ای قصد جداسازی الفباهای موجود در یک رکورد را داشته باشد، از آن استفاده می‌کند (رجوع شود به بخش رکوردهای چند الفبایی). بخش عبارت مرتبط‌کننده، از ساب‌فیلد \$۶، شامل عبارتی است که فیلد مرتبط معمولی را در صورتی که از پیش در رکورد موجود بوده باشد، داراست.

در این طبقه، ویراست‌هایی که برای نخستین بار در قرن بیستم ویرایش \$i ۸۸۰-۰۲ \$۶ ## ۶۸۰ شده‌اند، موجود است

[متن توضیحی با الفبای سیریلیک] \$i ۸۸۰-۰۲ / \$۶ ## ۶۸۰

کدشناسایی الفبا

بعد از شماره پیدایش بلافاصله یک slash (/) کد شناسایی الفبا، می‌آید. این کد الفبای جایگزین دیگری را که در فیلد وجود دارد نیز مشخص می‌کند. کدهای ذیل معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند:

الفبا	کد
عربی	(۳)
لاتین	(B)
چینی، ژاپنی، کره‌ای	\$۱
سیریلیک	(N)

عبری (۲)

یونانی (S)

[] زیرنویس با الفبای عبری [(2/r\$zj ۱۵۳-۰۱/۶\$# ۸۸۰

نیازی نیست که الفباهای موجود در کل متن مورد شناسایی قرار بگیرد. اگر بیش از یک الفبا در فیلد موجود بود، ساب‌فیلد \$۶ شامل شناسایی اولین الفبایی جایگزینی که از چپ به راست نوشته می‌شود، خواهد شد.

همچنین توجه داشته باشید که کد شناسایی الفبا، در فیلد ۸۸۰، ساب‌فیلد \$۶ استفاده می‌شود، اما عناصر داده‌ها به طور کلی برای ساب‌فیلد \$۶ فیلد منظم مرتبط شده با آن، استفاده نمی‌شود. در فیلد مرتبط شده، ظاهراً از الفبای اصلی برای رکورد استفاده شده است.

کد ایجاد

در رکورد مارک، محتوای فیلد ۸۸۰ همیشه بصورت یک ترتیب منطقی، از کاراکتر اول تا کاراکتر آخر و بدون در نظر گرفتن ایجاد فیلد، رکورد می‌شود. برای نشان دادن یک فیلد، ایجاد یک فیلد ناقص، از چپ به راست می‌باشد. زمانی که فیلد شامل متنی باشد که از راست به چپ باشد، بعد از کد شناسایی الفبای چپ به راست، حرف ۲ است. کد ایجاد تنها در فیلدهای راست به چپ، وجود دارد، به دلیل اینکه ایجاد چپ به راست، ایجاد ناقص فیلدهای ۸۸۰، محسوب می‌شود. (برای توضیح جزئیات ایجاد فیلد، رجوع شود به ویژگی‌های ساختار رکورد، مجموعه‌های کاراکتری و رسانه‌های تبدلی مارک ۲۱.

[] یادداشت حوزه به زبان عبری [(2/r\$sa ۶۸۰-۰۰/۶\$## ۸۸۰

توجه داشته باشید که ایجاد در فیلد ۸۸۰، ساب‌فیلد \$۶، استفاده می‌شود، اما این عنصر داده معمولاً برای ساب‌فیلد \$۲ فیلد معمولی مرتبط استفاده نمی‌شود. در فیلد مرتبط، داده‌ها ظاهراً با الفبای اصلی در رکورد، ایجاد می‌شوند.

\$۸ - اتصال فیلد و شماره تسلسل

ساب‌فیلد \$۸ شامل داده‌هایی است که فیلدهای متصل شده را مشخص کرده و یک شماره تسلسل هم برای آن فیلدهای متصل، تعیین می‌کند. ساب‌فیلد \$۸ ممکن است برای اتصال یک فیلد به چند گروه فیلد دیگر، تکرار شود. ترکیب و ساختار دستوری ساب‌فیلد اتصال فیلد و شماره تسلسل، به قرار ذیل است:

< نوع اتصال فیلد \> < شماره تسلسل > . < شماره اتصال > \$۸

شماره اتصال دهنده

اولین عنصر داده موجود در ساب فیلد است و در صورتیکه از ساب فیلد استفاده شود، موردنیاز است. یک شماره کامل قابل دسترس است که در ساب فیلد \$۸ همه فیلدهایی که باید متصل شوند، ایجاد می‌شود. فیلدهایی که شماره اتصال یکسانی دارند، متصل به یکدیگر محسوب می‌شوند.

شماره تسلسل

شماره‌ای که از شماره اتصال با یک نقطه "."، جدا می‌شود و اختیاری است. به صورت یک شماره کامل موجود است و می‌تواند برای نشان دادن ترتیب وابسته نمایش فیلدهای متصل، مورد استفاده قرار بگیرد. (شماره‌های کمتر قبل از شماره‌های بالاتر، نمایش داده می‌شوند). در صورتیکه مورد استفاده قرار بگیرد، باید در همه ساب فیلدهای \$۸ که دارای شماره اتصال مشابهی هستند، ایجاد شوند.

نوع اتصال فیلد

این کد، از داده‌های قبلی با یک علامت slash برعکس (\) جدا می‌شود. دلیل اتصال را نشان داده و بعد از شماره اتصال یا شماره تسلسل در صورتیکه موجود باشد، می‌آید. هیچ نوع اتصال فیلدی در داده‌های منابع و مآخذ فرمت مارک ۲۱، تعریف نشده است.

۰۸۴ ۰#SaLCC

راه‌های آبی \$h حمل و نقل آبی \$h حمل و نقل و ارتباطات \$h.۳۹۴ \$cHE ۳۹۴ ##\$aHE ۱۵۳

از روی نام رودخانه A-Z پیشروی رودخانه \$j ایالات متحده \$h از روی منطقه یا کشور \$h

در هریک: ۰۸Si ۷۶۳

نشریات دوره‌ای، مجموعه‌های دنباله‌دار \$j ۱، \$a.x ۱، \$۸ ۷۶۳ |

۱۵۳ \$p آثار کلی \$j ۲، \$a.x ۱، \$۸ ۷۶۳ |

۱۵۳ \$p ویژه کلی \$j ۳، \$a.x ۱، \$۸ ۷۶۳ |

رکوردهای چندالفبایی

این بخش مدل‌های رکورد کردن داده‌هایی را که با الفباهای مختلفی در رکوردهای مارک موجود هستند را نشان داده و توضیح می‌دهد. یک الفبا را می‌توان به عنوان الفبای اصلی محتویات داده‌های رکورد به شمار آورد. حتی اگر از الفباهای دیگری هم برای محتوای داده‌ها استفاده شده باشد. (توجه: از ASCII برای عناصر ساختاری رکورد استفاده می‌شود و بیشتر داده‌های کد شده نیز در حوزه ASCII کاراکترها، مشخص شده‌اند). مدل‌های کلی داده‌های چندالفبایی که از مارک ۲۱، تبعیت می‌کنند، در ذیل توضیح داده شده‌اند.

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربرها

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن صورت گرفته و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند.

مدل‌های رکورد چند الفبایی

مدل A: زبان اصلی و ترانویسی

فیلدهای منظم ممکن شامل داده‌هایی با الفباهای مختلف و به صورت زبان اصلی یا ترانویسی شده باشند. از فیلدهای ۸۸۰ هنگامی استفاده می‌شود که داده‌ها برای بیان شدن به هر دو صورت الفبای زبان اصلی و ترانویسی، تکثیر شوند، استفاده می‌گردد. ممکن است فیلدهای ۸۸۰ غیر متصل نیز در آن وجود داشته باشند.

مدل B: رکوردهای چند الفبایی ساده

همه داده‌هایی که در فیلدهای منظم موجود هستند و الفبا بسته به مقتضیات داده‌ها، متغیر می‌باشند. از ویژگی‌های تکرارپذیری همه فیلدها باید تبعیت شود. به رغم اینکه رکورد مدل B، ممکن است شامل داده‌های ترانویسی شده باشد، مدل A در صورتیکه داده‌های مشابه در هر دو نوع الفبای زبان اصلی و ترانویسی، رکورده شده باشد، در اولیت است.

داده‌های مدل A در فیلدهای منظم به داده‌های موجود در فیلد ۸۸۰، با ساب‌فیلد ۶\$ که در هر دو فیلد مرتبط وجود دارد، متصل می‌شوند. ویژگی‌های مجموعه‌های کاراکتری و رپرتوارهای الفباها، در ویژگی‌های مارک ۲۱ برای ساختار رکورد، مجموعه‌های کاراکتری و رسانه‌های تبادلی، موجود است.

قوانین مثال

به رغم اینکه داده‌های موجود در رکوردهای ذیل از رکوردهای موجودی‌های حقیقی گرفته شده‌اند، این رکوردها فقط برای نشان دادن، موجود هستند و لزوماً برای کارهای مربوط به موجودی‌ها، قابل استفاده نیستند. ایجادکننده داده‌های موجودی‌ها در این رکوردهای نمونه، مشخص نیست. بخش‌های از بین‌رفته نیز در این رکوردهای نمونه آورده نشده است.

مدل A: زبان اصلی و ترانویسی

مثال زیر، یک رکورد چندالفبایی است که از مدل A، تبعیت می‌کند. در این مثال، فیلد ۱۵۳ با هر دو الفبای سیریلیک و لاتین، بیان شده است.

۰۴۰ ##\$a***\$b روسی \$c***
 ۰۸۴ ۰#\$aLoc [طبقه‌بندی کتابخانه کنگره]
 ۱۵۳ ##\$۶۸۸۰-۰۱\$aHA ۱\$CHA ۴۷۳۷\$j [زیرنویس با الفبای سیریلیک]
 ۸۸۰ ##\$۶۱۵۳-۰۱/(B\$aHA ۱\$CHA ۴۷۳۷\$j (آمارها)

مدل B - رکوردهای چندالفبایی ساده

این مثال یک رکورد چندالفبایی است که از مدل B، تبعیت می‌کند، زبان قسمت‌های نوشتاری رکورد، روسی (الفبای سیریلیک) است. با این وجود زبان اطلاعات کدشده به زبان انگلیسی (الفبای لاتین) است.

۰۴۰ ##\$a***\$b روسی \$c***
 ۰۸۴ ۰#\$aLocddc\$b [عنوان با الفبای سیریلیک]
 ۱۵۳ ##\$a۰۰۶, ۳۱\$sh [سلسله مراتب \$h | سلسله مراتب زیرنویس با الفبای سیریلیک]
 [زیرنویس با الفبای سیریلیک]
 \$j [زیرنویس با الفبای سیریلیک]
 ۶۸۰ ۰#\$i [متن توضیحی با الفبای سیریلیک]

مثال‌های رکوردهای سطح کامل مارک ۲۱

این بخش شامل نمونه‌های رکورد کامل بر مبنای بخش‌های طبقه‌بندی کتابخانه کنگره طبقه‌بندی اعشاری دیویی، طبقه‌بندی کتابخانه ملی پزشکی و طبقه‌بندی اعتباری جهانی، می‌باشد. این مثال‌ها بازتابی از کاربرد تعیین‌کننده‌های محتوایی مارک در رکوردهای طبقه‌بندی هستند. برای هر یک از رکوردهای مثال، خطوط برگرفته از شیوه طبقه‌بندی که در رکورد نشان داده شده است و ابتدا ظاهر می‌شوند، با واژه شیوه: معرفی شده‌اند و اطلاعات برگرفته از DDC (اگر خود را نشان بدهند)، با واژه کتابچه راهنما: " معرفی می‌شوند؛ رکورد بعدی آن با واژه " رکورد " ، معرفی می‌شوند. به علاوه، در مورد منبع ایجاد شده از ردیابی‌ها، یک شکل مشتق شده از رکوردی که شامل ردیابی می‌شود، ارائه شده است که فقط حاوی ۱۵۳ و ۰۰۸ و فیلدهای ۵۵۳ / ۴۵۳ ، می‌باشد. خطوط برگرفته از شیوه‌ای که مجدداً از نسخه چاپی ایجاد شده است؛ هدف از طراحی آنها، کمک به درک نمونه رکورد کامل است، نه اینکه به عنوان یک نمایش پیشنهادی **online** ، باشد. در برخی موارد، لازم است که شیوه برای کدگذاری داده‌ها، ویرایش شود. فیلدهایی که به ترتیب عددی نشان داده شده‌اند، ممکن است برای تغییر ترتیب نشان بر مبنای نمایش، مناسب باشند.

فیلدهای ۰۰۱ شامل عبارت < شماره کنترل > می‌شوند که نشان می‌دهد رکورد فقط یک مثال است. رکوردها فاقد یک سیستم راهنمای کامپیوتری هستند، و بخش‌های کامپیوتری لیدر (LDR)، با علامت (*) نشان داده می‌شوند. شماره کنترل فیلدها، رکورد نشده‌اند (فیلد ۰۱۰ و ۰۳۵) ×

رکوردهای مثال به ۵ مجموعه زیر تقسیم‌بندی شده‌اند:

- شیوه LCC ، طبقه HE
- جدول LCC، طبقه P-PZ (جدول ۱)
- جدول LCC ، طبقه P-PZ (جدول ۳۲)
- شیوه DDC ، طبقه ۰۰۳
- جدول DCC ، جدول ۶
- طبقه‌بندی NLM، رکورد واژه ضمیمه
- شیوه UDC، طبقه ۷۹

رکورد سطح کامل - - شیوه LCC، طبقه HE (نقل و انتقال آب)

این مثال همه رکوردهای مربوط به شماره‌های طبقه‌بندی کتابخانه کنگره که بین ۸، ۳۸۰، HE و ۳۹۸ HE، قرار دارد را نشان می‌دهد. رکوردهای خلاصه‌شده برای شماره طبقه‌بندی‌های برگرفته از قسمت‌های مربوط به شیوه‌های LCC به هنگام نشان دادن رکوردها به همراه ردیابی‌هایی که از منابع پیوندی موجود در این بخش از زیر طبقه‌های HE مناسب هستند.

شیوه:

حمل و نقل آبی

رکورد:

LDR *****nw####۲۲*****n##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ acaaaaa

۰۸۴ ۰# \$alcc

۱۵۳ ## \$aHE۳۸۰,۸\$ScHE۹۷۱\$ه حمل و نقل ارتباطات \$j حمل و نقل آبی \$j

شیوه:

راه‌های آبی

اقتصادهای عمل و نقل از راه‌های آبی در اینجا طبقه‌بندی شده است. برای مهندسی و احداث، رجوع شود به TC۱-۱۸۰۰.

رکورد:

LDR *****nw####۲۲*****n##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ acaaaaa

۰۸۴ ۰# \$alcc

۱۵۳ ## \$aHE۳۸۰,۸\$ScHE۵۶۰\$ه حمل و نقل ارتباطات \$h حمل و نقل آبی \$h

جنبه‌های اقتصادی \$i آبی

حمل و نقل از راه‌های آبی در اینجا طبقه‌بندی

رکورد:

۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ acaaaaa

۱۵۳ ## \$aTC۱\$ScTC۱۸۰۰\$ج هیدرولیک \$w \$aHE۳۸۰, ۸\$ScHE۵۶۰

۵۵۳ \$w \$aHE۳۸۰, ۸\$ScHE۵۶۰\$ه حمل و نقل ارتباطات \$h حمل و نقل آبی \$h

حمل و نقل و ارتباطات

راه‌های آبی در رابطه با شکل‌های دیگر حمل و نقل HE ۳۸۳

برای راه‌آهن‌ها و راه‌های آبی، رجوع شود به HE ۱۰۴۹

رکورد:

LDR *****nw####۲۲*****n##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ aaaaaaaaa

۰۸۴ ۰# \$alcc

راه‌های آبی \$j\$ راه‌های آبی \$h\$ حمل و نقل آبی \$h\$ حمل و نقل ارتباطات \$h\$ HE ۳۸۱ \$a\$ ## ۱۵۳

در رابطه با شکل‌های

دیگر حمل و نقل

رکورد:

۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ aaaaaaaaa

رابطه با موضوعات \$h\$ راه‌های آهن \$h\$ حمل و نقل ارتباطات \$h\$ HE ۳۸۱ \$a\$ ## ۱۵۳

راه‌آهن و حکل‌کننده‌های دیگر \$j\$ دیگر

راه‌های آبی در رابطه با \$j\$ راه‌های آبی \$h\$ حمل و نقل و ارتباطات \$h\$ HE ۳۸۳ \$a\$ # ۵۵۳

شکل‌های دیگر حمل و نقل از طریق راه‌های آهن و راه‌های آبی

شیوه:

HE ۳۸۵ آثار کلی

رکورد:

LDR *****nw####۲۲*****n##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ aaaaaaaaa

۰۸۴ ۰# \$alcc

آثار کلی \$j\$ راه‌های آبی بین‌المللی \$h\$ حمل و نقل ارتباطات \$h\$ HE ۳۸۵ \$a\$ ## ۱۵۳

رکورد سطح کامل - - جدول LCC، طبقه P-PZ (ادبیات)

جدول (۱)

این مثال رکوردهای اولین ۱۰ شماره موجود در جدول ۱ از شیوه P-PZ (زبان و جداول ادبیات)، را نشان می‌دهد. به دلیل اینکه بیشتر شناسه‌های موجود در جدول فقط شامل یک عنوان می‌باشد و باید شماره‌ای برای یک شماره طبقه‌بندی برگرفته از شیوه، اضافه شود،

رکوردها کاملاً تمایل به کوتاه بودن دارند. در این جدول منابع و ردیابی وجود ندارند. مثال ذیل، یک رونوشت از ده رکورد اول جدول است:

شیوه :

جدول مربوط به زبان‌ها (۹۰۰ شماره)

رکورد :

۱۵۳ ## \$zP-PZ\1\$Sa\1\$Sc\40\$J (شماره ۹۰۰) جدول مربوط به زبان‌ها

شیوه :

نشریات دوره‌ای و دنباله‌دار

رکورد :

نشریات \$J\$ (شماره ۹۰۰) جدول مربوط به زبان‌ها \$Sa\1.A\1\$Sc\9\$Sh
دوره‌ای و دنباله‌دار

شیوه :

P-PZ\1 1.A\1-A3 بین‌المللی

رکورد :

نشریات \$Sh\$ (شماره ۹۰۰) جدول مربوط به زبان‌ها \$Sa\1.A\1\$Sc\1.A\3\$Sh
انگلیسی و امریکایی \$J\$ دوره‌ای و دنباله‌دار

شیوه :

P-Pz\1 .A4-z انگلیسی و امریکایی

رکورد :

نشریات \$Sh\$ (شماره ۹۰۰) جدول مربوط به زبان‌ها \$Sa\1.A\4\$Sc\1.Z\$Sh
انگلیسی و امریکایی \$J\$ دوره‌ای و دنباله‌دار

شیوه :

P-PZ\1 ۲ فرانسوی

رکورد :

نشریات دوره‌ای و \$Sh\$ (شماره ۹۰۰) جدول مربوط به زبان‌ها \$Sa\2\$Sh
فرانسوی \$J\$ دنباله‌دار

شیوه :

۳ P-PZ۱ آلمانی

رکورد :

نشریات دوره‌ای و Sh (۹۰۰ شماره) جدول مربوط به زبان‌ها Sh ۳ Sa P-PZ۱ Sz ## ۱۵۳
آلمانی Sj دنباله‌دار

شیوه :

۹ P-PZ۱ غیره (از A-Z نیست)

رکورد :

نشریات دوره‌ای و Sh (۹۰۰ شماره) جدول مربوط به زبان‌ها Sh ۹ Sa P-PZ۱ Sz ## ۱۵۳
نیست A-Z غیره از Sj دنباله‌دار

شیوه :

۱۰ P-PZ۱ سال‌نامه‌ها ، کتاب‌های سال و غیره

رکورد :

نشریات دوره‌ای و Sh (۹۰۰ شماره) جدول مربوط به زبان‌ها Sh ۱۰ Sa P-PZ۱ Sz ## ۱۵۳
کتابهای سال ، سالنامه‌ها و غیره Sj دنباله‌دار

شیوه :

انجمن‌ها

رکورد :

انجمن‌ها Sj (۹۰۰ شماره) جدول مربوط به زبان‌ها Sh ۱۹ Sa P-PZ۱ Sz ## ۱۵۳

شیوه :

۳ A۱-A۱۱ P-PZ۱ بین‌المللی

رکورد :

۹۰۰ شماره) جدول مربوط به زبان‌ها Sh ۱۱.A۱ Sc ۱۱.A۳ Sa P-PZ۱ Sz ## ۱۵۳
بین‌المللی Sj انجمن‌ها Sh)

رکورد سطح کامل - - جدول LCC، طبقه P-PZ (ادبیات) (جدول ۲۳)

این مثال، رکوردهای همه شماره طبقه‌بندی‌های موجود در جدول ۲۳، از شیوه P-PZ (جدول مربوط به ادبیات و زمان). به دلیل اینکه بیشتر شناسه‌های موجود در جدول فقط شامل یک عنوان هستند و باید یک شماره برای یک شماره طبقه‌بندی برگرفته از شیوه، به جدول اضافه شود، رکوردها کاملاً تمایل به کوتاه بودن دارند. هیچگونه منبع یا ردیابی در این جدول وجود ندارد.

شیوه :

تاریخچه

رکورد:

LDR *****nw###۲۲*****n###۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ bcaaaaaa

۰۸۴ ۰# \$alcc

۱۵۳ ## \$z P-PZ ۲۳\$ا۰\$c۱۲\$ه تاریخچه \$j ادبیات

شیوه :

۲۳ P-PZ نشریات دوره‌ای، انجمن‌ها، نشریات دنباله‌دار

رکورد:

LDR *****nw###۲۲*****n###۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ baaaaaaa

۰۸۴ ۰# \$alcc

۱۵۳ ## \$z P-PZ ۲۳\$ا۰\$ه نشریات \$j تاریخچه \$h (شماره) جدول مربوط به ادبیات

دوره‌ای، انجمن‌ها، نشریات دنباله‌دار

شیوه :

۱۵، ۲۳ P-PZ کنگره‌ها

رکورد:

LDR *****nw###۲۲*****n###۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ baaaaaaaa
 ۰۸۴ ۰# \$alcc
 ۱۵۳ ## \$z P-PZ ۲۳\$Sa۰, ۱۵ \$h (شماره ۲۰) جدول مربوط به ادبیات \$h
 کنگره‌ها \$j تاریخچه

شیوه :

P-PZ ۲۳ ۰, ۲ دایره‌المعارف‌ها و لغت‌نامه‌ها

رکورد:

LDR *****nw###۲۲*****n###۴۵۰۰
 ۰۰۱ < شماره کنترل >
 ۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ baaaaaaaa
 ۰۸۴ ۰# \$alcc
 ۱۵۳ ## \$z P-PZ ۲۳\$Sa۰, ۲ \$h (شماره ۲۰) جدول مربوط به ادبیات \$h
 لغت‌نامه‌ها، دایره‌المعارف‌ها \$j تاریخچه

شیوه :

P-PZ ۲۳ ۰, ۳ مطالعه و آموزش

رکورد:

LDR *****nw###۲۲*****n###۴۵۰۰
 ۰۰۱ < شماره کنترل >
 ۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ baaaaaaaa
 ۰۸۴ ۰# \$alcc
 ۱۵۳ ## \$z P-PZ ۲۳\$Sa۰, ۳ \$h (شماره ۲۰) جدول مربوط به ادبیات \$h
 مطالعه و آموزش \$j تاریخچه

شیوه :

A - Z .A - Z, ۶ P-PZ ۲۳ ۰, زندگی‌نامه منتقدان، تاریخدانان و غیره، A - Z

رکورد:

LDR *****nw###۲۲*****n###۴۵۰۰
 ۰۰۱ < شماره کنترل >
 ۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ baaaaaaaa
 ۰۸۴ ۰# \$alcc

Sh (۲۰ شماره) جدول مربوط به ادبیات \$a۰, ۶ .Asc۰, ۶.z Sh ## \$z P-PZ ۱۵۳
A - Z, زندگینامه متقدان و تاریخدانان و غیره \$j تاریخچه

شیوه :

۲ P-PZ ۲۳ ویژه کلی

رکورد:

LDR *****nw####۲۲*****n##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ baaaaaaa

۰۸۴ ۰# \$alcc

ویژه \$j تاریخچه Sh (۲۰ شماره) جدول مربوط به ادبیات \$a۲ Sh ## \$z P-PZ ۱۵۳
کلی

سطح کامل رکورد - شیوه DDC، طبقه ۰۰۳

مثال‌های ذیل رکوردهای طبقه‌بندی مارک مربوط به شماره طبقه‌بندی‌های بین ۷۱، ۰۰۳ - ۳، ۰۰۳ (مدل‌سازی و شبیه‌سازی کامپیوتری؛ نظریه ارتباطات و کنترل؛ انواع سیستم‌ها؛ سیستم‌هایی با مقیاس بزرگ) برگرفته از جلد دوم طبقه‌بندی اعشاری دیویی، چاپ دوم، را نشان می‌دهد. شناسه‌های مربوط به کتابچه راهنمای DDC نیز در این رکوردها، در زمانی که به شماره طبقه‌بندی موجود در فیلد ۱۵۳ ارجاع می‌شوند، کدگذاری می‌گردد. مثال‌ها به ترتیب عددی، پشت سر هم آمده‌اند. با این وجود ممکن است در برخی موارد نیاز به اضافه کردن یک ساب‌فیلد \$۸ (اتصال فیلد و شماره تسلسل) به فیلدهای ۶xx و ۷۶x باشد تا از ترتیب صحیح فیلدها، اطمینان حاصل شود.

شیوه :

۳، ۰۰۳ مدل‌سازی و شبیه‌سازی کامپیوتری

تقسیمات فرعی استاندارد به هریک از عناوین موجود در عنوان‌بندی و یا به هر دو آن‌ها، اضافه می‌شود.

پردازش داده‌ها و علوم کامپیوتری برای سیستم‌ها، اجزای کامپیوتری مدل‌های ریاضیاتی سیستم‌ها، آثار میان رشته‌ای درباره مدل‌سازی و شبیه‌سازی، در این قسمت طبقه‌بندی شده است.

طبقه آثار میان رشته‌ای درباره کنترل سیستم‌های پویا و غیر پویا در ۵، ۰۰۳ یا همراه با انواع مختلف ویژه سیستم‌های موجود در ۸-۷ و ۰۰۳ طبقه کنترل اتوماتیک سیستم‌های فیزیکی دست‌ساز موجود در ۸، ۶۲۹، در صورت مشکوک بودن، ۵، ۰۰۳ ترجیح داده می‌شود.

رکورد:

LDR *****nw####۲۲*****n##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ aaaaaaaaa

۰۸۴ ۰# Sddc Sc۲۱

۲۵۳ ۲# Si برای کنترل و ثبات سیستم‌های یک موضوع خاص، رجوع شود به موضوع به علاوه Si

به عنوان مثال کنترل و ثبات سیستم‌ها در مهندسی عمومی، از Sa۰۱۱۵Si نشانه‌گذاری

۱ Sa۶۲۰،۰۰۱۱۵ جدول

۱۵۳ ## Sa۰۰۳، ۵Sh ارتباطات و کنترل Sj سیستم‌ها Sh اصول کلی Sh

شیوه:

۵۴، ۰۰۳ نظریه اطلاعات

تئوری مربوط به ارزشیابی میزان اطلاعات؛ دقیق در مخابره موضوع پیام‌ها به صوت (ناخواسته - معمولاً به صورت سیگنال‌های تصادفی)، تحریف و نقص در مخابره؛ و شیوه‌های کدگذاری برای اطلاعات دقیق و موثر نظریه کدگذاری در اینجا طبقه‌بندی شده است.

نظریه اطلاعات مهندسی ارتباطات در ۳۸۲۲، بدون استفاده از نشانه‌گذاری ۰۱۱۵۴ - - T۱ از جدول ۱؛ طبقه کدگذاری برای هدف محدود کردن دسترسی به اطلاعات (رمزنویسی) در ۸، ۶۵۲. طبقه نظریه اطلاعات در مهندسی ارتباطات یک نوع خاص از ارتباطات با نوع، بدون استفاده از نشانه‌گذاری - - ۰۱۱۴۵ از جدول ۱ به عنوان مثال، رادیو ۳۸۴ و ۶۲۱، نظریه اطلاعات در هر یک از موضوعات ویژه همراه با موضوع به علاوه نشانه‌گذاری - - ۰۱۱۵۴ از جدول ۱. به عنوان مثال، نظریه اطلاعات در اقتصاد ۰۱۱۵۴ و ۳۳۰.

رکورد:

LDR *****nw####۲۲*****n##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ aaaaaaaaa

۰۸۴ ۰# Sddc Sc۲۱

۱۵۳ ## Sa۰۰۳، ۵۴Sh نظریه اطلاعات و ارتباطات و کنترل Sh سیستم‌ها Sh اصول کلی Sh

بدون استفاده از Si، ۳۸۲۲، Sa۶۲۱ مهندس ارتباطات در طبقه نظریه اطلاعات در Si ۲# ۲۵۳

از جدول Sa۰۱۱۵۴Si۱ Sa۰۱۱۵۴Si۱ نشانه‌گذاری

شیوه :

۵۶، ۰۰۳ نظریهٔ تصمیم

برای نظریهٔ تصمیم در روانشناسی رجوع شود به ۸۳ و ۱۵۳. برای نظریهٔ تصمیم در تحلیل ترکیبی، ۴۰۳۰۱، ۶۵۸، برای نظریهٔ تصمیم در مدیریت

رکورد :

LDR *****nw####۲۲*****n##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ aaaaaaaaa

۰۸۴ ۰# \$adde \$c۲۱

۱۵۳ ## \$a۰۰۳, ۵۶\$ش نظریه تصمیم \$j ارتباطات و کنترل \$ش سیستم‌ها \$ش اصول کلی \$ش

۶۸۵ ۰۳ \$t نظریهٔ تصمیم \$b۰۰۳ \$d۱۹۸۹۰۳۰۶\$۲۲۰

۷۵۳ ## \$a نظریهٔ تصمیم

رکورد سطح کامل - جدول DDC ۶

مثال بخش DDC ۶ (زبان‌ها) را که متعلق به زبان‌های بومی امریکای جنوبی است در نشانه‌گذاری - - ۹۸ برگرفته از جلد ۱، صفحات ۴۸۷ - ۴۸۶ طبقه‌بندی اعشاری دیویی، چاپ ۲۱، نشان می‌دهد.

شیوه :

- - ۹۸ زبان‌های بومی امریکای جنوبی

شامل زبان‌های آرایوکانی، کاهوآپانی، متاگو - گوآکورو، تاکانی

یورو - چیپایا، ویتوتوان، یانومام؛ هیکسکاریانا، واراو، بارورو

رکورد :

LDR *****nw####۲۲*****n##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ baaaaaaaa

۰۸۴ ۰# \$adde \$c۲۱

۱۵۳ ## \$z۶ \$a۹۸\$ش زبانهای بومی امریکای جنوبی \$ش زبانها

۵۵۳ ۱# \$wjg \$z۶ \$a۹۷\$ش زبانهای دیگر \$ش زبانهای شمالی \$j زبانهای بومی امریکای شمالی \$t زبانهای بومی امریکای جنوبی

بومی امریکای جنوبی

زبانهای بومی امریکای **Sh** زبانهای دیگر **Sh** زبانها **Sh** **۹۷۴۱** **Sz** **۶** **Sa** **۱** **#** **۵۵۳**
 پنیویی- **Jz** زبانهای پنیوتی، میکس - زوکوئین، میان، یوتو - آرتکی، کیووا - تانویی **Sh** شمالی
 زبانهای آرایوکانی **St** میکس-زوکوئین
 شامل آرائوکانی، کاموآبانی، ماتاکو-گوایکورد، تاکانی، یورو، چیپانا، ویتوتوان، بانوموآم **Si** **#** **۶۸۰**
 می‌شود، یارورو، وارانو

شیوه:

- - ۹۸۲ زبان‌های چیپچان و پائزان

طبقه زبانهای یانوموآم، وارانو در - - ۹۸

برای زبانهای چیپچان امریکای شمالی، رجوع شود به - - ۹۷۸

رکورد:

LDR *****nw###۲۲*****n###۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۹۰۱۱۰۰۱ baaaaaaa

۰۸۴ ۰# \$addeSc۲۱

زبانهای چیپچان **Jz** زبانهای امریکای جنوبی **Sh** زبانهای دیگر **Sh** زبانها **Sh** **۹۸۲** **Sz** **۶** **Sa** **۱** **#** **۱۵۳**

امریکای شمالی زبان‌های

آثار جامع درباره زبان چیپچان **St** زبان‌های مزومالپانزبان کایاپا **Sa** **##** **۷۵۳**زبان چاچی **Sa** **##** **۷۵۳**زبان چیپچان **Sa** **##** **۷۵۳**زبان کونوکو **Sa** **##** **۷۵۳**زبان کیونا **Sa** **##** **۷۵۳**

رکورد واژه ضمیمه

این مثال، یک مثال رکورد سطح کامل برای یک رکورد واژه ضمیمه در طبقه‌بندی **NLM** است که با کد **C** (فقط واژه ضمیمه) در **۰۰۸/۰۶** (نوع رکورد) مشخص شده است. توجه داشته باشید که فیلد **۱۵۴** (واژه ضمیمه توضیحی کلی) با توضیح استفاده از واژه ضمیمه **۱۵۴** در فیلد **۷۵۳** (واژه ضمیمه کنترل نشده)، استفاده می‌شود. کد **ii** (کاربردی ندارد) در **۰۰۸/۷** (نوع شماره)، **۰۰۸/۰۸** (اعتبار طبقه‌بندی)، **۰۰۸/۰۹** (تعیین اختیاری یا استاندارد) و **۰۰۸/۱۲** (نشان دادن شماره ترکیبی)، وجود دارد.

شیوه:

زندگینامه :

از موضوعات مشخص شده در طبقه‌بندی NLM، شماره طبقه‌بندی مناسب پیش از حرف z می‌آید. از موضوعات، شیوه z از LC

رجوع شود به بخش زندگینامه‌ای برای مقدمه ساختارهای بیشتر

رکورد :

LDR *****nw###۲۲*****n##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۹۰۱۲۱۴ cnnnaanb

۰۸۴ ۰# \$anlm\$ چاپ پنجم، مرور

۱۵۳ ## \$z\$ \$a۹۸۲\$ زبانهای جنوبی \$h\$ زبانهای دیگر \$h\$ زبانها \$h\$

امریکای شمالی زبانهای

۱۵۴ ## \$a زندگینامه

از موضوعات ارائه NLM، شماره طبقه‌بندی مناسب که پیش از حرف z قرار می‌گیرد ##\$i\$ ۷۵۳

شده در طبقه‌بندی

۷۵۳ ##\$i\$ شیوه z مربوط به LC از موضوعات دیگر

۷۵۳ ##\$i\$ بخش زندگینامه‌ای مقدمه برای مقدمه ساختارهای بیشتر

رکورد سطح کامل - شیوه UDC ، طبقه ۷۹

مثال زبر برگرفته از طبقه‌بندی اعشاری جهانی، چاپ میانی بین‌المللی با متن انگلیسی (که به عنوان BS۱۰۰۰M نیز ساخته می‌شود) ، بخش ۱، صفحه ۴۷۸ است. رکوردهای طبقه‌بندی مارک را از شماره طبقه‌بندی ۷۹ تا ۴۳ و ۷۹۱ نشان می‌دهد که تفریحات و سرگرمی را دربرمی‌گیرد. UDC ، غالباً از نشانه‌ها برای ارائه ساختارهای مربوط به ساختن یک شماره کامل طبقه‌بندی استفاده می‌کند. در این رکوردها، نشانه‌ها، جایگزین متن‌های می‌شوند و می‌توان آنها را براساس متن مورد استفاده ، ایجاد نمود.

شیوه :

۷۹ - تفریحات ، سرگرمی، بازی‌ها، ورزش

رکورد :

LDR *****nw###۲۲*****n##۴۵۰۰

۰۰۱ < شماره کنترل >

۰۰۸ ۹۰۱۰۰۱ aaaaaaaaa

۰۸۴ ۸# \$audc\$ چاپ میانی بین‌المللی

منابع کدهای سازمان‌ها

جهت اطلاع مترجمین و سایر کاربردها

موارد مشخص شده با رنگ قرمز، تغییراتی هستند که بعد از ویرایش سال ۲۰۰۲ فرمت‌های فشرده مارک ۲۱، روی آن انجام شده‌اند و در ویرایش سال ۲۰۰۳ آن نیز گنجانده شده‌اند. این بخش، شامل رونوشت‌های کتابشناختی منابع کدهای سازمان است که در سرتاسر فرمت‌های مارک ۲۱، از آن‌ها استفاده می‌شود:

- لیست مارک برای کدسازمان‌ها. واشنگتن، D.C. : دفتر استانداردهای مارک و توسعه شبکه، کتابخانه کنگره

On line: www.Loc.gov/marc/organizations/

- نشانه‌ها و سیاست‌های امنیتی داخل کتابخانه‌ای در کانادا. اتاوا، در : تقسیمات امنیتی داخل کتابخانه‌ای، کتابخانه ملی کانادا.

On line : www.nlc-bnc.ca/ill/s16-202-e.html

فرمت فشرده مارک ۲۱

01XF0000000000361

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران